

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Inklusion von Schüler:innen mit Autismus in Regelschulen

Autismusspezifisches Wissen,
Selbstwirksamkeitserleben und Einstellung von
Lehrpersonen in Regelschulen in Zürich

eingereicht von: Nicole Ciullo

Begleitung: Prof. Dr. Andreas Eckert

Mai 2025

Abstract

Der rechtliche Auftrag zur schulischen Inklusion von Schüler:innen mit Autismus stellt hohe Anforderungen an das pädagogische System und entsprechend an die professionellen Kompetenzen von Lehrpersonen. Die vorliegende Masterarbeit untersucht, wie ausgeprägt das *autismusspezifische Wissen*, das *Selbstwirksamkeitserleben* und die *Einstellung* zur schulischen Inklusion bei Primarstufenlehrpersonen im Kanton Zürich sind – drei Merkmale, die in der Literatur als zentrale Gelingensbedingungen inklusiver Praxis gelten. Die Datenerhebung erfolgte im Rahmen einer quantitativen Querschnittsstudie mittels eines inhaltlich und sprachlich angepassten, theoriebasierten und psychometrisch überprüften Online-Fragebogens, basierend auf adaptierten Instrumenten (ASK-Q, ASSET, AAST). Die Auswertung umfasste deskriptive und inferenzstatistische Verfahren.

Die Ergebnisse zeigen bei 106 Lehrpersonen in Regelschulen im Kanton Zürich ein hohes Niveau an *autismusspezifischem Wissen*, ein positiv ausgeprägtes *Selbstwirksamkeitserleben* sowie positive *Einstellungen* zur Inklusion. Gleichwohl bestehen spezifische Wissenslücken sowie Unsicherheiten in allen drei Bereichen. Signifikant höhere Werte zeigten sich insbesondere bei Lehrpersonen mit persönlichem Bezug zu Autismus aus dem privaten Umfeld, autismusspezifischer Weiterbildung, heilpädagogischer Ausbildung oder konkreter Unterrichtserfahrung mit Schüler:innen mit Autismus. *Wissen* und *Selbstwirksamkeitserleben* korrelierten signifikant, standen jedoch nicht in Zusammenhang mit der *Einstellung*.

Die Ergebnisse betonen die Bedeutung erfahrungsnaher, praxisorientierter Weiterbildungen zur Förderung von *autismusspezifischem Wissen* und *Selbstwirksamkeitserleben*. *Einstellungen* hingegen scheinen eher reflexive und dialogische Ausbildungsformate zu erfordern, um Werthaltungen und schulische Leitbilder zu adressieren. Die Arbeit schliesst mit Empfehlungen für die zukünftige Forschung und Praxis ab und bietet einen Ausblick auf inklusive Schulentwicklung im Sinne des Neurodiversitätsansatzes. Diese Arbeit leistet somit einen Beitrag zur empirischen Fundierung professioneller Kompetenzen im inklusiven Kontext.

Danksagung

Mein besonderer Dank gilt Prof. Dr. Andreas Eckert für seine wertvolle fachliche Begleitung. Ebenso danke ich allen Lehrpersonen, die durch ihre Teilnahme an der Befragung einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen dieser Studie geleistet haben.

Ein herzliches Dankeschön geht an Michelle – für die technische Unterstützung –, an Rosario – für seine Ermutigung – und an Luna – für ihre treue Gesellschaft.

Nicole Ciullo

Mai 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	6
1.1.	Persönliche Erfahrungen als Ausgangspunkt der Forschung	6
1.2.	Grundlagen schulischer Inklusion im Kontext von Autismus	7
1.3.	Sprachliche Konventionen im Autismus-Diskurs.....	9
1.4.	Zielsetzung der Arbeit und übergeordnete Forschungsfrage.....	10
1.5.	Überblick über den Aufbau der Arbeit	11
2.	Theoretische Grundlagen und aktuelle Forschung	12
2.1.	Autismus im medizinisch-psychologischen Verständnis.....	12
2.2.	Aktueller Stand der schulischen Inklusion bei Autismus	15
2.3.	Bedeutung professioneller Kompetenzen der Lehrperson	17
3.	Präzisierte Fragestellung(en)	22
4.	Forschungsmethodik	23
4.1.	Forschungsdesign	23
4.2.	Forschungsinstrument: Konzeption des Fragebogens	23
4.3.	Erhebung, Aufbereitung und Auswertung	26
4.4.	Methodenkritik und Limitationen	28
5.	Ergebnisse.....	30
5.1.	Deskriptive Statistik.....	30
5.2.	Inferenzstatistische Analysen.....	43
6.	Diskussion	51
6.1.	Beantwortung der Fragestellung(en)	51
6.2.	Mögliche Erklärungsansätze für die Ergebnisse.....	52
6.3.	Vergleich mit dem aktuellen Forschungsstand	55
6.4.	Bedeutung und Implikationen der Befunde für die Praxis.....	58
6.5.	Empfehlungen für zukünftige Forschung	61
6.6.	Ausblick: Weichenstellung für eine inklusive Schule	62
7.	Literaturverzeichnis	63
8.	Anhang	72
8.1.	Literaturanalyse: Ein- und Ausschlusskriterien	72
8.2.	Literaturanalyse Erhebungsinstrumente «autismusspezifisches Wissen»	72

8.3.	Reliabilitätsanalyse der drei Bereiche	73
8.4.	Fragebogenkonstruktion – Items	75
8.5.	Deskriptive Statistiken	81
8.6.	Inferenzstatistische Auswertungen	123
8.7.	Erklärung statistischer Kennwerte.....	168

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Verteilung Schulform u. Autismusdiagnose (Eckert & Kamm Jehli, 2021, S. 10)	16
Tabelle 2: Reliabilitätsanalyse und -vergleich mit Originalwerten gemäss Wittwer et al. 2024	26
Tabelle 3: Soziodemografische Merkmale der Stichprobe	31
Tabelle 4: Angaben zu den Subkategorien Bereich "autismusspezifisches Wissen"	35
Tabelle 5: Angaben zu den Subkategorien Bereich "Selbstwirksamkeitserleben"	38
Tabelle 6: Angaben zu den Subkategorien Bereich "Einstellung"	41
Tabelle 7: Unterschiede in Wissen, Selbstwirksamkeitserleben und Einstellung nach Schulstufe	47
Tabelle 8: Unterschiede in Wissen, Selbstwirksamkeitserleben und Einstellung nach Funktion	48

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Items mit niedrigster und höchster Korrektheit Bereich "autismusspezifisches Wissen".	32
Abbildung 2: Items mit grösster und geringster Unsicherheit Bereich "autismusspezifisches Wissen"	33
Abbildung 3: Items mit negativsten und positivsten Werten Bereich "Selbstwirksamkeitserleben"	37
Abbildung 4: Items mit negativsten und positivsten Werten Bereich "Einstellung"	40

1. Einleitung

Die schulische Inklusion von Schüler:innen mit Autismus kann eine anspruchsvolle Aufgabe für ein Bildungssystem darstellen – zugleich aber auch eine treibende Kraft, um eine «Schule für alle» weiterzuentwickeln. Die vorliegende Arbeit nähert sich dem Thema aus persönlicher und fachlicher Perspektive. Nach dem individuellen Zugang zur Themenwahl wird die schulische Inklusion von Autismus im bildungspolitischen, aktuellen und professionsbezogenen Kontext eingeordnet. Dabei wird deutlich: Inklusion gelingt nicht allein durch strukturelle Vorgaben, sondern erfordert professionell kompetente Lehrpersonen. Entsprechend rücken drei zentrale Merkmale in den Fokus – *autismusspezifisches Wissen*, *Selbstwirksamkeitserleben* und *inklusive Einstellung*. Sie bilden das konzeptionelle Fundament dieser Arbeit. Im Anschluss wird der sprachliche Umgang mit dem Themenfeld Autismus reflektiert. Die Auseinandersetzung mit gängigen Begrifflichkeiten und Konventionen dient dazu, eine bewusste und differenzierte Sprachverwendung in der gesamten Arbeit zu gewährleisten. Darauf aufbauend folgt die Formulierung der Zielsetzung dieser Arbeit. Abschliessend wird ein Überblick über den Aufbau gegeben.

Ziel dieses Kapitels ist es, die thematische und begriffliche Verortung der Arbeit vorzubereiten und die konzeptionellen Grundlagen für die theoriegeleitete Vertiefung in Kapitel 2 zu legen.

1.1. Persönliche Erfahrungen als Ausgangspunkt der Forschung

Seit meiner Tätigkeit als Lehrperson in Regelschulen, zuerst als Klassen- und Fachlehrperson und danach als schulische Heilpädagogin, erlebe ich im Klassenzimmer täglich die Vielfalt an Lern- und Entwicklungswegen (um nur zwei Merkmale der Heterogenität zu nennen). Schule ist einer jener Orte, an denen (fast) alle Kinder unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen zusammenkommen – und damit ein zentraler Raum für gelebte Inklusion. Mit zunehmender Unterrichtserfahrung begegnete ich verschiedenen Schüler:innen mit Autismus, jede:r so unterschiedlich und einzigartig wie alle anderen Schüler:innen ohne Autismus. Im Umgang mit Schüler:innen mit Autismus wurde mir bewusst, wie zentral eine personalisierte und entwicklungsorientierte Förderung ist – und wie anspruchsvoll deren Umsetzung im Schulalltag sein kann. In meiner Ausbildung zur Lehrperson fehlten vertiefte Inhalte zu neurodiversen Lernvoraussetzungen, insbesondere zu Autismus, ebenso wie konkrete Impulse für multiprofessionelle Zusammenarbeit, um inklusiver Unterricht auch ohne spezifisches Fachwissen zu begünstigen. Um dennoch eine möglichst passgenaue Förderung zu ermöglichen, eignete ich mir Wissen eigenständig an, etwa durch Fachliteratur oder den Austausch mit Fachpersonen, reflektierte meine Praxis und entwickelte sie schrittweise möglichst passend an das einzelne Kind, die Klasse, den Rahmenbedingungen und meinen Kompetenzen an. Im Masterstudiengang eröffnete sich mir erstmals die Möglichkeit, mich professionell mit Autismus vertiefter auseinanderzusetzen.

Diese persönlichen Erfahrungen bilden den Ausgangspunkt der vorliegenden Masterarbeit und verbinden sich mit der übergeordneten Fragestellung: Wie können Lehrpersonen darin bestärkt werden, Schüler:innen mit Autismus im inklusiven Unterricht wirksam zu fördern und zu begleiten?

1.2. Grundlagen schulischer Inklusion im Kontext von Autismus

Die Inklusion von Schüler:innen mit Autismus ausschliesslich an die Kompetenzen von Lehrpersonen zu knüpfen, greift zu kurz. Inklusiver Bildung ist ein komplexes Zusammenspiel rechtlicher, struktureller und pädagogischer Voraussetzungen. Damit Schüler:innen mit Autismus gleichberechtigt teilhaben können, braucht es nicht nur individuelle Haltungen und Fähigkeiten, sondern auch geeignete Rahmenbedingungen auf Systemebene. Dieses Unterkapitel beleuchtet grundlegende Aspekte der schulischen Inklusion im Kontext von Autismus: Es beginnt mit einem Überblick über nationale und internationale Regelungen, geht auf die aktuelle Prävalenz – also die Häufigkeit des Auftretens von Autismus in der Bevölkerung – und die Inklusionsraten ein und endet mit einer Betrachtung der professionellen Anforderungen an Lehrpersonen. Dabei wird deutlich, dass rechtliche Vorgaben und ihre Umsetzung im schulischen Alltag in wechselseitiger Beziehung zueinander stehen.

1.2.1. Schulische Inklusion: ein bildungspolitischer Aspekt

Zum einen hat die bildungspolitische Bedeutung des Themas in den letzten Jahren stark zugenommen. Mit der Ratifizierung, also der völkerrechtlich verbindlichen Anerkennung, der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) durch die Schweiz im Jahr 2014 wurde das Recht auf inklusive Bildung völkerrechtlich verankert (Bundesrat, 2014). Artikel 24 (Bildung) verpflichtet die Vertragsstaaten zur diskriminierungsfreien Teilhabe aller Kinder am integrativen Bildungssystem auf allen Ebenen – mit dem Ziel des lebenslangen Lernens (Art. 24 Abs. 1). Dafür sind angemessene Vorkehrungen für individuelle Bedürfnisse zu treffen (Art. 24 Abs. 2 Bst. C), Bildung in verschiedenen Sprachen, Kommunikationsformen und mit geeigneten Hilfsmitteln zu ermöglichen (Art. 24. Abs. 3 Bst. C) sowie Massnahmen zum Abbau von Barrieren und zur Qualifizierung von Lehrpersonen sicherzustellen. Besondere Bedeutung kommt der Aus- und Weiterbildung des pädagogischen Personals zu: Dieses soll ein Bewusstsein für die Lebensrealitäten von Menschen mit Behinderungen entwickeln sowie den Einsatz alternativer Kommunikationsformen, geeigneter pädagogischer Verfahren und adaptierter Materialien umfassen (Art 24. Abs. 4) (Bundesrat, 2014).

Die UNESCO – etwa seit der Salamanca-Erklärung (1994) bis hin zu Veranstaltungen an der «Conference of State Parties» (2023) – sowie die Vereinten Nationen mit der Agenda 2030 (United Nations, 2015) betonen Inklusion als grundlegende Voraussetzung für Bildungsgerechtigkeit. Della Fina und Cera (2015) bringen in ihrer Arbeit den gesellschaftlichen Stellenwert von Bildung mit den Worten des ehemaligen UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon auf den Punkt: „*Schools connect children to their communities. Jobs connect adults to their societies*“ (S. v).

Trotz dieser internationalen und nationalen Leitlinien zeigen sich in der Schweiz nach wie vor Umsetzungsdefizite. Ein Bericht des Bundesrats (2018, S. 29) weist darauf hin, dass in den Kantonen bislang vor allem konzeptionelle Grundlagen erarbeitet wurden. Die praktische Umsetzung stehe jedoch noch aus und empfiehlt unter anderem, die Ausbildung von Expert:innen für Autismus durch ein umfangreiches Curricula sowie Implementierung von autismusspezifischen Inhalten in relevanten Berufsausbildungen zu fördern.

Auch aktuelle Entscheide des Bundesgerichts machen die Kluft zwischen inklusivem Anspruch und schulischer Realität deutlich (humanrights.ch, 2025).

Insgesamt zeigt sich eine deutliche Diskrepanz zwischen dem rechtlich verankerten Anspruch auf schulische Inklusion und der gelebten Praxis. Wie ist in diesem Kontext die spezifische Relevanz von Inklusion im Bereich Autismus einzuordnen?

1.2.2. Prävalenz und schulische Teilhabe von Schüler:innen mit Autismus

Ausgehend vom bildungspolitischen Anspruch wird der Handlungsbedarf im Bereich der schulischen Inklusion von Schüler:innen mit Autismus deutlich sichtbar. Die weltweite Prävalenz von Autismus liegt bei rund 1 % (World Health Organisation, 2023). Der Anstieg in den letzten Jahrzehnten ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen – unter anderem auf eine verbesserte Diagnostik, ein gestiegenes gesellschaftliches Bewusstsein sowie auf die vereinheitlichende Klassifikation in der fünften Auflage des „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders“ (DSM-5) (American Psychiatric Association, 2013) und der „International Classification of Diseases, 11th Revision“ (ICD-11) (WHO, 2019), welche alle bisherigen Subtypen unter dem Begriff «Autismus-Spektrum-Störung (ASS)» zusammenfassen (Bundesrat, 2018). Damit wird der Vielfalt der Merkmale von Autismus stärker Rechnung getragen, gleichzeitig erschwert diese Neudefinition die Vergleichbarkeit mit früheren Daten.

In der Folge besuchen zunehmend mehr Schüler:innen mit einer Autismusdiagnose Regelschulen, was mit einem steigenden Bedarf an spezifischer Unterstützung einhergeht. In der Schweiz zeigt sich dabei ein gemischtes Bild: Zwar ist die Integration gegenüber früher deutlich fortgeschritten, doch werden nicht alle Schüler:innen mit Autismus im Regelschulsystem beschult. Eine Erhebung aus der Deutschschweiz zeigt, dass rund 57 % der befragten Schüler:innen mit Autismus eine Regelschule besuchen, während 43 % in separaten Settings unterrichtet werden – darunter 18,7 % in heilpädagogischen Schulen, 11 % in Sonderschulen und rund 10 % in Privatschulen (Eckert & Kamm Jehli, 2021, S. 9).

Diese Zahlen verdeutlichen, dass die schulische Inklusion von Schüler:innen mit Autismus in Regelschulen an vielen Orten bereits Realität ist, jedoch noch längst nicht flächendeckend umgesetzt wird.

1.2.3. Professionelle Anforderungen und Kompetenzen im inklusiven

Unterricht

Eckert und Sempert (2013) zeigen in ihrer Studie zur schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus in der deutschsprachigen Schweiz, dass in sämtlichen Bereichen des entwickelten Rahmenmodells – etwa in Bezug auf die Kooperation mit Eltern, die Berücksichtigung von Peerbeziehungen oder die Qualität der Förderplanung – eine deutliche Diskrepanz zwischen der wahrgenommenen Relevanz und der tatsächlichen Umsetzung in der schulischen Praxis besteht.

Insbesondere im Bereich der Professionalität des Fachpersonals zeigt sich diese Differenz deutlich, dem von sonderpädagogischen Lehrpersonen eine besonders hohe Bedeutung zugeschrieben wird (S. 32–35).

Auch aktuellere Studien betonen einen fortbestehenden Handlungsbedarf, insbesondere bei der systematischen Weiterbildung von Lehrpersonen und der konsequenten Umsetzung erfolgreicher Konzepte (Bundesrat, 2018; Eckert & Kamm Jehli, 2021). Vor dem Hintergrund dieser Befunde lässt sich festhalten, dass sich die Inklusion von Schüler:innen mit Autismus in einem fortschreitenden Entwicklungsprozess befindet, jedoch weiterhin gezielte strukturelle und professionelle Unterstützung erfordert. Um allen Schüler:innen mit Autismus den Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung zu ermöglichen, braucht es tragfähige schulische Strukturen, qualifiziertes pädagogisches Personal sowie Lehrpersonen, die über spezifisches Fachwissen verfügen und sich in der Gestaltung inklusiver Lernumgebungen sicher fühlen. Lehrpersonen gelten somit als zentrale Akteure im Prozess inklusiver Schulentwicklung.

In der Forschung wurden wiederholt drei Merkmale als zentrale Einflussfaktoren für gelingende Inklusion identifiziert: *autismusspezifisches Wissen*, *Selbstwirksamkeitserleben* im Umgang mit Schüler:innen mit Autismus sowie die individuelle *Einstellung* zur schulischen Teilhabe (u.a. Al-Sharbati et al., 2015; Liu et al., 2016; Wittwer, Hans & Voss, 2024). Was diese drei Merkmale im Einzelnen bedeuten und welchen Beitrag sie zur schulischen Inklusion leisten können, wird im theoretischen Teil der Arbeit (siehe Kap. 2) näher erläutert. Sie bilden zugleich das zentrale Analysegerüst der vorliegenden Arbeit.

Bevor die abgeleitete Zielsetzung und Forschungsfrage dargelegt wird, befasst sich der folgende Abschnitt mit sprachlichen Konventionen in der Autismusforschung. Begriffe wie „Autismus“, „Autist:in“ oder „Schüler:in mit Autismus“ sind nicht wertneutral, sondern spiegeln gesellschaftliche Vorstellungen und Zuschreibungen wider. Sprache beeinflusst Wahrnehmungen und Einstellungen gegenüber Menschen, die von gesellschaftlichen Normvorstellungen abweichen. Das folgende Unterkapitel setzt sich mit von Fachliteratur und Betroffenen bevorzugten Begriffen auseinander und erläutert, wie diese Arbeit die Spannung zwischen respektvoller Sprache und wissenschaftlicher Terminologie aufgreift und damit umgeht.

1.3. Sprachliche Konventionen im Autismus-Diskurs

Im Kontext inklusiver Bildung spielt Sprache eine zentrale Rolle – sie transportiert nicht nur Informationen, sondern prägt auch gesellschaftliche Einstellungen, Zuschreibungen und Wahrnehmungen. Begriffe wie „Schüler:in mit Autismus“ oder „autistische:r Schüler:in“ sind daher nicht nur stilistische Varianten, sondern Ausdruck unterschiedlicher normativer Haltungen gegenüber Behinderung und Diversität.

Ein weit verbreiteter Ansatz im deutsch- und englischsprachigen Raum ist die sogenannte People-First Language (PFL), bei der die Person vor der Diagnose genannt wird, etwa „Schüler:in mit Autismus“. Ziel ist es, die Person nicht auf ihre Diagnose zu reduzieren und Stigmatisierung entgegenzuwirken. PFL ist in Leitlinien vieler Bildungs- und Gesundheitsinstitutionen verankert und gilt als Ausdruck respektvoller,

menschenrechtsorientierter Kommunikation (ebd.). Gleichzeitig ist PFL nicht unumstritten. Eine gross angelegte britische Studie von Kenny et al. (2016) mit über 3'500 Teilnehmenden – darunter Personen mit Autismus, Angehörige und Fachpersonen – zeigte, dass viele Betroffene identitätsbasierte Begriffe bevorzugen (Identity-First Language, IFL), etwa „autistisch“. Fachpersonen hingegen tendierten häufiger zur PFL. Die Ergebnisse verdeutlichen: Einheitliche Richtlinien existieren nicht; Wortwahl und Akzeptanz hängen stark vom individuellen Identitätsverständnis ab.

Weitere Studien stützen diese differenzierte Sichtweise. Bury et al. (2023) zeigen, dass sich identitätsbezogene Selbstbezeichnungen besonders dann verstärken, wenn eine starke Selbstidentifikation mit Autismus vorliegt. Negative Erfahrungen mit Diskriminierung hingegen können zur Ablehnung dieser Begriffe führen. Botha, Hanlon und Williams (2023) unterstreichen die gesellschaftspolitische Dimension von Sprache: Sie beeinflusst nicht nur das Selbstbild, sondern kann im wissenschaftlichen Diskurs auch zu Stigmatisierung, Dehumanisierung und Gewalt beitragen. Der Sprachgebrauch sollte daher an den Bedürfnissen, der Autonomie und den Rechten von Personen mit Autismus ausgerichtet sein (ebd.).

Zusammengefasst: Die sprachliche Benennung im Autismus-Diskurs ist weder normativ eindeutig noch sprachlich neutral. Während PFL in vielen Leitlinien verankert ist, bevorzugen zahlreiche Betroffene eine identitätsbasierte Ausdrucksweise. Das Recht auf Selbstbezeichnung begründet jedoch nicht automatisch ein Recht auf Fremdbezeichnung. Diese Arbeit orientiert sich grundsätzlich an den Konventionen des deutschsprachigen wissenschaftlichen Diskurses und verwendet daher primär die People-First Language. Die kontroverse Diskussion um Selbstbezeichnungen und identitätsbezogene Sprache wird jedoch aufgegriffen – mit dem Ziel eines respektvollen und differenzsensiblen Umgangs im Kontext von Neurodiversität.

Der Begriff „Autismus-Spektrum-Störung“ wird in dieser Arbeit ausschliesslich im diagnostischen Zusammenhang verwendet. Steht der pädagogische Aspekt im Vordergrund, wird stattdessen der Begriff „Autismus“ verwendet.

1.4. Zielsetzung der Arbeit und übergeordnete Forschungsfrage

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass die schulische Inklusion von Schüler:innen mit Autismus zwar rechtlich verankert, jedoch in der schulischen Praxis noch nicht flächendeckend umgesetzt ist. Neben strukturellen Voraussetzungen rücken insbesondere die professionellen Kompetenzen von Lehrpersonen in den Fokus. *Autismusspezifisches Fachwissen*, *Selbstwirksamkeitserleben* sowie die *Einstellung* gegenüber Inklusion werden in der Literatur wiederholt als zentrale Einflussfaktoren dokumentiert.

Während internationale Studien auf Wissensdefizite und Unsicherheiten im pädagogischen Umgang mit Schüler:innen mit Autismus hinweisen (u.a. Bjornsson, Saemundsen & Njardvik, 2019; Derguy, Aubé, Rohmer & Loyal, 2023; Wittwer et al., 2024), liegen für den Schweizer Kontext bislang keine aktuellen, öffentlich zugänglichen und systematisch erhobenen Daten vor. Befunde aus der Deutschschweiz (vgl. Eckert & Kamm Jehli, 2021) zeigen zwar eine zunehmende Bedeutung integrativer Schulungsformen,

machen jedoch auch deutlich, dass deren Qualität massgeblich vom professionellen Handeln der Lehrpersonen abhängt. Daraus ergibt sich ein entsprechender Handlungsbedarf auf nationaler wie kantonaler Ebene – nicht zuletzt aufgrund der föderalen Struktur des Schweizer Bildungssystems. Zugleich besteht konkreter Forschungsbedarf zu den genannten Kompetenzmerkmalen, welche die schulische Inklusion von Schüler:innen mit Autismus in der Praxis wesentlich beeinflussen.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die zentrale Frage, wie die drei genannten Faktoren in der schulischen Inklusionspraxis bei Autismus tatsächlich ausgeprägt sind – insbesondere im Regelschulkontext im Kanton Zürich:

Wie ist das autismusspezifische Wissen, das Selbstwirksamkeitserleben und die Einstellung von Lehrpersonen im Kanton Zürich in Bezug auf die schulische Inklusion von Schüler:innen mit Autismus einzuschätzen?

Um diese Forschungsfrage systematisch zu bearbeiten, folgt die Masterarbeit einem klar gegliederten Aufbau. Die folgende Übersicht erläutert die einzelnen Kapitel und deren jeweilige Funktion im Gesamtzusammenhang der Arbeit.

1.5. Überblick über den Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Masterarbeit folgt dem Leitfaden für Masterarbeiten der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (2022) und orientiert sich an den Standards empirischer Sozialforschung (vgl. Döring, 2023).

Kapitel 1 erläutert die persönliche Motivation für die Themenwahl, die fachliche Einbettung sowie zentrale Begrifflichkeiten und sprachliche Konventionen im Umgang mit dem Themenfeld Autismus. Kapitel 2 widmet sich den fachwissenschaftlichen Grundlagen zu Autismus und schulischer Inklusion und beinhaltet eine vertiefte Auseinandersetzung mit den bereits genannten professionellen Kompetenzen von Lehrpersonen im Kontext schulischer Inklusion bei Autismus.

Kapitel 3 überführt die zentrale Forschungsfrage in drei präzise Teilfragestellungen.

Kapitel 4 beschreibt die methodische Vorgehensweise, einschliesslich Forschungsdesign, Fragebogengenerierung, Datenerhebung und Auswertung, und wird durch eine Reflexion methodischer Limitationen ergänzt. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse zunächst deskriptiv, gefolgt von inferenzstatistischen Analysen zentraler Zusammenhänge und Einflussfaktoren. Kapitel 6 diskutiert die Befunde im Hinblick auf die Forschungsfragen, ordnet sie in den wissenschaftlichen Diskurs ein und leitet praxisrelevante Implikationen sowie Empfehlungen für künftige Forschung ab. Ein abschliessender Ausblick verortet die Ergebnisse im gesellschaftlichen und normativen Kontext.

Das Literaturverzeichnis (Kap. 7) sowie der Anhang mit ergänzenden Materialien (Kap. 8) runden die Arbeit ab.

2. Theoretische Grundlagen und aktuelle Forschung

Dieses Kapitel widmet sich zunächst dem aktuellen Wissen über Autismus, beleuchtet anschliessend die schulische Inklusion von Schüler:innen mit Autismus in der Schweiz und geht schliesslich auf zentrale Merkmale professioneller Kompetenzen von Lehrpersonen ein, die als Gelingensbedingungen inklusiver Praxis gelten. Abschliessend wird der spezifische Untersuchungsfokus der vorliegenden Arbeit abgeleitet.

Ziel ist es, zentrale theoretische und empirische Grundlagen zusammenzuführen, um die Forschungsfrage zu präzisieren und die Relevanz sowie inhaltliche Ausrichtung der empirischen Analyse fundiert zu begründen.

2.1. Autismus im medizinisch-psychologischen Verständnis

Autismus-Spektrum-Störung (ASS) wird im medizinischen Kontext als tiefgreifende, neuroentwicklungsbedingte Entwicklungsvariante verstanden, die durch zwei Kernmerkmale gekennzeichnet ist: erstens durch anhaltende Beeinträchtigungen in der sozialen Interaktion und Kommunikation, zweitens durch repetitive Verhaltensmuster, eingeschränkte Interessen und sensorische Besonderheiten (Casanova et al., 2024). Diese Merkmale, im medizinischen Verständnis als Symptome bezeichnet, treten meist bereits in der frühen Kindheit auf, auch wenn sie erst mit steigenden sozialen und schulischen Anforderungen deutlich sichtbar werden (Havdahl et al., 2021, S. 2260).

Die Ausprägungen innerhalb des Spektrums sind dabei äusserst heterogen – sie reichen von schwerer intellektueller Beeinträchtigung und fehlender Sprache bis hin zu hochfunktionalen Erscheinungsformen mit überdurchschnittlicher Intelligenz und elaborierter Sprache (ebd.). Die Einordnung als Spektrum betont, dass es sich nicht um ein einheitliches Störungsbild handelt, sondern um unterschiedliche neuropsychologische Konstellationen, die individuell sehr verschieden in Erscheinung treten können.

Dieses Verständnis bildet die Grundlage für die nachfolgende Darstellung diagnostischer Entwicklungen, theoretischer Erklärungsansätze und relevanter Einflussfaktoren.

2.1.1. Begrifflichkeit und aktuelle Diagnosekataloge

Der Begriff „Autismus“ wird im allgemeinen Sprachgebrauch häufig unspezifisch und ohne Bezug zum medizinisch-diagnostischen Hintergrund verwendet. Im fachlichen Kontext ist hingegen von der Autismus-Spektrum-Störung (ASS) die Rede, wie sie in den internationalen Klassifikationssystemen DSM-5 (APA, 2013) und ICD-11 (WHO, 2019) definiert ist. Diese Systeme markieren einen Paradigmenwechsel: Statt zwischen klar abgegrenzten Subtypen zu unterscheiden, wird Autismus heute als kontinuierliches Spektrum unterschiedlicher Ausprägungen verstanden.

Historisch waren drei diagnostische Subtypen verbreitet, die heute noch in medizinischen Berichten auftauchen und deswegen hier aufgeführt werden (APA, 2013; Sass, Houben & APA, 2001; WHO, 2019):

- **Frühkindlicher Autismus** war durch frühe Auffälligkeiten in sozialer Interaktion, Kommunikation und repetitivem Verhalten gekennzeichnet, meist einhergehend mit kognitiven Beeinträchtigungen und verzögerter oder ausbleibender Sprache.
- **Asperger-Syndrom** beschrieb Personen mit durchschnittlicher bis überdurchschnittlicher Intelligenz und regulärer Sprachentwicklung, jedoch mit Besonderheiten im sozialen Verständnis und ausgeprägten Spezialinteressen.
- **Atypischer Autismus** wurde diagnostiziert, wenn nicht alle Hauptkriterien erfüllt waren oder die Symptome erst nach dem dritten Lebensjahr auftraten – häufig bei Personen mit schwerer kognitiver oder sprachlicher Beeinträchtigung.

Die heutige Spektrumskonzeption trägt der Heterogenität der Erscheinungsformen Rechnung und erlaubt eine individualisierte Beschreibung.

Im DSM-5 erfolgt die Diagnose auf Basis zweier Hauptkriterien: (A) anhaltende Defizite in sozialer Kommunikation und Interaktion sowie (B) eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster und Interessen. Die ICD-11 übernimmt diese Struktur, ergänzt sie aber um die Voraussetzung einer klinisch bedeutsamen Beeinträchtigung in zentralen Lebensbereichen. Zusätzlich ermöglicht sie eine differenzierte Beschreibung sprachlicher und kognitiver Fähigkeiten sowie komorbider Störungen unter Berücksichtigung von Alter und soziokulturellem Kontext (Greaves-Lord, Skuse & Mandy, 2022).

Ein zentraler Unterschied zwischen den Systemen liegt in der Gewichtung einzelner Symptome: Das DSM-5 betont Merkmale wie Echolalie (wiederholtes Nachsprechen) oder Objektfixierung, die häufiger bei Personen mit kognitiver Beeinträchtigung auftreten. Die ICD-11 hingegen berücksichtigt auch autistypische Muster bei kognitiv unauffälligen Personen, etwa Schwierigkeiten bei der situativen Anpassung. Sie ermöglicht ausserdem die parallele Diagnostik einer abgestuften „Störung der intellektuellen Entwicklung“. Auch im Umgang mit Komorbiditäten unterscheiden sich die Systeme: Während das DSM-5 eine klare Abgrenzung fordert, erkennt die ICD-11 deren häufiges gemeinsames Auftreten explizit an. Sprachliche Fähigkeiten werden im DSM-5 lediglich dokumentiert, die ICD-11 hingegen klassifiziert das funktionale Sprachniveau differenziert auf drei Ebenen (ebd.).

Beide Systeme gelten derzeit als massgebliche Grundlage für die Diagnostik von ASS, auch wenn sie weiterhin kritisch diskutiert werden (vgl. Kamp-Becker, 2024). Ihre Bedeutung reicht jedoch über den medizinischen Bereich hinaus: Sie beeinflussen auch die schulische Praxis – etwa bei der Identifikation von Förderbedarfen, der Erstellung individueller Unterstützungspläne und der interdisziplinären Zusammenarbeit im Rahmen inklusiver Bildungsprozesse.

2.1.2. Biologische und psychosoziale Einflussfaktoren von Autismus

Die Entstehung von Autismus wird mit biologischen Risikofaktoren in Verbindung gebracht, welche die neuronale Entwicklung beeinflussen und zu spezifischen Besonderheiten in Wahrnehmung, Kognition und Verhalten führen können (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie & Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, 2016, S. 57). Im Folgenden werden jene Einflussfaktoren vertieft dargestellt, die für das *autismusspezifische Wissen* im Rahmen dieser Arbeit besonders relevant sind.

2.1.2.1. *Biologische Risikofaktoren, Geschlechtsprävalenz und Komorbiditäten*

Zwillings- und molekulargenetische Studien weisen auf eine hohe Erblichkeit von Autismus hin, mit Schätzungen zwischen 64 % und 91 % (Tick, Bolton, Happé, Rutter & Rijdsdijk, 2016). Ursächlich wird ein polygenes Modell angenommen, bei dem seltene Mutationen und häufige genetische Varianten gemeinsam zur Ausprägung beitragen – ergänzt durch demografische sowie schwangerschaftsbezogene Einflussfaktoren (Havdahl et al., 2021).

Auch die Geschlechterverteilung ist diagnostisch relevant: Während ältere Studien ein Verhältnis von 4–5:1 zugunsten männlicher Personen angaben, gehen neuere Untersuchungen von etwa 2–3:1 aus (Lai, Lombardo, Auyeung, Chakrabarti & Baron-Cohen, 2015). Neben biologischen Faktoren wie dem „Female Protective Effect“ – wonach weibliche Personen eine höhere genetische Belastung benötigen, um klinisch auffällig zu werden – spielen auch diagnostische Verzerrungen und geschlechtsspezifische Ausprägungen eine Rolle bei der selteneren Identifikation bei Mädchen und Frauen (vgl. Hull, Petrides & Mandy, 2020).

Ein weiteres zentrales Merkmal ist das häufige Auftreten komorbider Störungen. Studien zeigen, dass etwa drei Viertel der Personen mit Autismus mindestens eine weitere Diagnose aufweisen (Duvall, Huang-Storms, Presmanes Hill, Myers & Fombonne, 2020; Maenner et al., 2023), darunter kognitive Beeinträchtigungen, Sprachentwicklungsverzögerungen, ADHS, Angststörungen oder Zwangssymptome (DGKJP & DGPPN 2016; Lai et al., 2019). Diese Komorbiditäten beeinflussen sowohl das klinische Erscheinungsbild als auch die schulische Teilhabe.

2.1.2.2. *Besonderheiten in Wahrnehmung, Denkprozesse und Verhalten*

Die Diagnosestellung von ASS basiert wesentlich auf Verhaltensbeobachtungen, deren Interpretation durch verschiedene Theorien gestützt wird. Diese Erklärungsansätze fördern das Verständnis autismusbezogener Besonderheiten in Wahrnehmung, Kognition und Verhalten – und liefern zugleich Impulse für eine inklusionsorientierte Unterrichtsgestaltung.

Die *Theory of Mind (ToM)* beschreibt die Fähigkeit, mentale Zustände anderer zu erfassen. Bei Autismus ist diese häufig eingeschränkt, was zu Schwierigkeiten im sozialen Miteinander führen kann (Dziobek & Bölte, 2011, S. 80–82). Auch wenn Erwachsene mit ASS einfache ToM-Aufgaben lösen können, zeigen sich im Alltag oft Schwierigkeiten im Umgang mit sozialen Nuancen (ebd.).

Exekutive Funktionen wie kognitive Flexibilität und Planung sind bei vielen Personen mit ASS beeinträchtigt, während Inhibition – also die Fähigkeit zur Unterdrückung automatischer Reaktionen – sowie das Arbeitsgedächtnis meist unauffällig bleiben. Bildgebende Verfahren zeigen dabei abweichende Aktivierungsmuster, was auf alternative Problemlösestrategien hinweist (Dziobek & Bölte, 2011, S. 82–85).

Die Theorie der *schwachen zentralen Kohärenz* geht davon aus, dass Informationen bevorzugt detailorientiert statt ganzheitlich verarbeitet werden – eine Besonderheit, die sowohl zu Stärken (z. B. bei visuellen Suchaufgaben) als auch zu Schwierigkeiten bei der Kontextintegration führen kann (ebd., S. 85–87).

Die *Intense World Theory* beschreibt Autismus als Folge einer Hyperfunktion neuronaler Mikroschaltkreise, die zu Überempfindlichkeit, intensiver Wahrnehmung und erhöhter emotionaler Reaktivität führt. Die daraus resultierende Reizüberflutung kann Rückzug und ein Bedürfnis nach Vorhersehbarkeit begünstigen (Markram & Markram, 2010, S. 2).

Das Konzept der *Kontextblindheit* verweist auf eine eingeschränkte intuitive Nutzung von Kontextinformationen, was sowohl soziale als auch objektbezogene Wahrnehmung erschwert (Vermeulen, 2016, S. 28–32).

Das Modell *HIPPEA* (*high, inflexible precision of prediction errors in autism*) postuliert eine besonders präzise, aber wenig flexible Erwartungshaltung gegenüber sensorischen und sozialen Reizen, was die Anpassung an neue oder unvorhersehbare Situationen erschwert (Van De Cruys et al., 2014, S. 658).

In Bezug auf geschlechtsspezifische Unterschiede verweist das Konzept des *Female Autism Phenotype* auf subtilere Ausprägungen bei Mädchen, etwa höhere soziale Motivation, beziehungsorientierte Spezialinteressen und häufiger auftretende internalisierende Symptome. Häufig wird auch *Camouflaging* beobachtet – das bewusste oder unbewusste Anpassen an neurotypische Verhaltensweisen –, was die Diagnostik erschwert und psychisch belastend sein kann (Hull et al., 2020).

Der Neurodiversitätsansatz schliesslich versteht Autismus nicht als Defizit, sondern als natürliche Variante menschlicher Entwicklung. Herausforderungen entstehen vor allem durch eine Umwelt, die nicht auf neurodiverse Bedürfnisse ausgelegt ist – insbesondere im schulischen Kontext (Bolis, Balsters, Wenderoth, Becchio & Schilbach, 2017; Greaves-Lord et al., 2022).

Ein vertieftes Verständnis dieser Besonderheiten ist zentral für die Gestaltung inklusionssensibler Lernumgebungen. Wie die schulische Teilhabe von Schüler:innen mit Autismus aktuell in der Schweiz umgesetzt ist, zeigt das folgende Unterkapitel.

2.2. Aktueller Stand der schulischen Inklusion bei Autismus

Ergänzend zu den in Kapitel 1 skizzierten Inklusions- und Exklusionsraten von Schüler:innen mit Autismus (vgl. Eckert & Kamm Jehli, 2021) bietet die Verteilung der besuchten Schulformen in Abhängigkeit von der Diagnose weitere aufschlussreiche Hinweise zur gegenwärtigen schulischen Praxis:

Tabelle 1: Verteilung Schulform u. Autismusdiagnose (Eckert & Kamm Jehli, 2021, S. 10)

	Regel- schule	Heilpädago- gische Schule	Sonder- schule	Privat- schule	Sonstige	Sprachheil- schule	Home- schooling
Gesamtgruppe	56,9%	18,7%	11%	10,2%	1,6%	0,8%	0,8%
Asperger-Syndrom	70%	4%	8%	16%	2%	0%	0%
Autismus-Spektrum- Störung	67%	18%	8%	5%	2%	0%	0%
Frühkindlicher Autismus	28%	47%	14%	5%	0%	5%	2%
Atypischer Autismus	33%	33%	21%	6%	3%	0%	3%

So zeigt sich, dass insbesondere Schüler:innen mit der Diagnose *frühkindlicher Autismus* deutlich seltener in Regelschulen integriert sind – nur rund ein Drittel dieser Gruppe besucht diese Schulform. Dagegen ist der Anteil regulär beschulter Kinder mit einer *Asperger*-Diagnose deutlich höher. Diese Unterschiede lassen sich durch die typischen Merkmalsausprägungen der früheren Subtypen erklären, auch wenn diese in DSM-5 und ICD-11 nicht mehr differenziert ausgewiesen werden (Höhne & Kamp-Becker, 2024).

Personen mit Asperger-Diagnose weisen meist durchschnittliche bis überdurchschnittliche Intelligenz und eine unauffällige Sprachentwicklung auf – beides Faktoren, die eine schulische Inklusion im Regelschulbereich begünstigen. Der relativ hohe Anteil an Privatschulbesuchen in dieser Gruppe könnte mit dem Wunsch nach individualisierter Förderung in einem strukturierten, überschaubaren Umfeld zusammenhängen. Demgegenüber sind Diagnosen des *frühkindlichen Autismus* häufig mit ausgeprägten kognitiven Beeinträchtigungen und eingeschränkten sprachlichen Fähigkeiten verbunden, was eine Zuweisung zu heilpädagogischen Schulen oder anderen Sondersettings wahrscheinlicher macht. *Atypischer Autismus* – diagnostisch eine „Restkategorie“ bei unvollständiger Ausprägung der Kernmerkmale – zeigt eine vergleichsweise gleichmässige Verteilung auf Regel-, Sonder- und heilpädagogische Schulen. Dies kann als Ausdruck der diagnostischen Heterogenität dieser Kategorie interpretiert werden (Kamp-Becker, 2024).

Die Zusammenführung der früheren Subtypen zu einem einheitlichen Spektrum in DSM-5 und ICD-11 trägt dem Bedarf nach einer differenzierteren Sichtweise auf Autismus Rechnung. Damit wird anerkannt, dass Unterstützungsbedarfe nicht an Subtypen gebunden, sondern aus der individuellen Passung zwischen kognitiven, sprachlichen und sozialen Voraussetzungen der Schüler:innen und den schulischen Rahmenbedingungen abzuleiten sind.

Bereits angedeutet wurde die Kritik an der weit gefassten Symptomdefinition der ICD-11. Sie bestehe vor allem darin, dass die diagnostische Abgrenzung erschwert werde und Förderbedarfe dadurch unspezifischer ausfallen könnten – mit potenziellen Auswirkungen auf die Ressourcenzuweisung, die Entwicklung passgenauer Unterstützungsmaßnahmen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit im schulischen Alltag (Kamp-Becker, 2024).

Vor dem Hintergrund dieser diagnostischen Entwicklungen und ihrer Auswirkungen auf schulische Teilhabe wird deutlich, wie eng individuelle Förderbedarfe mit der professionellen Wahrnehmung und dem pädagogischen Handeln von Lehrpersonen verknüpft sind. Dabei rücken drei zentrale Merkmale professioneller Handlungskompetenz in den Fokus der vorliegenden Arbeit.

2.3. Bedeutung professioneller Kompetenzen der Lehrperson

Wie im vorangegangenen Abschnitt dargestellt, erfordert die schulische Inklusion von Schüler:innen mit Autismus ein differenziertes Verständnis ihrer neuropsychologischen Besonderheiten sowie eine reflexive Auseinandersetzung mit den strukturellen Bedingungen schulischer Praxis. Damit die damit verbundenen Herausforderungen pädagogisch wirksam adressiert werden können, kommt den professionellen Kompetenzen von Lehrpersonen eine zentrale Bedeutung zu.

In der Forschung werden insbesondere drei Merkmale immer wieder als entscheidend für gelingende inklusive Prozesse hervorgehoben: (1) *spezifisches Wissen über Autismus*, (2) subjektives *Selbstwirksamkeitserleben* im Umgang mit betroffenen Schüler:innen sowie (3) die persönliche *Einstellung* zur schulischen Inklusion.

Das folgende Unterkapitel präzisiert diese Begriffe, stellt ihren Zusammenhang mit schulischer Inklusion dar und fasst zentrale empirische Befunde im internationalen Vergleich zusammen.

2.3.1. Begriffsklärung

Unter *autismusspezifischem Wissen* wird das Fachwissen – hier von Lehrpersonen – über Autismus (-Spektrum-Störungen) verstanden. Es umfasst Kenntnisse zur Diagnostik, zu neuropsychologischen Besonderheiten und zu geeigneten pädagogischen Unterstützungsmassnahmen im Umgang mit autismusspezifischen Merkmalen.

Selbstwirksamkeitserleben bezeichnet das subjektive Empfinden einer Person, auch herausfordernde Aufgaben aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen zu können (Bandura, 1997). Übertragen auf den Schulkontext bedeutet dies, dass Lehrpersonen überzeugt sind, auch heterogene Lerngruppen und besondere Förderbedarfe – wie bei Schüler:innen mit Autismus – professionell bewältigen zu können. Es geht also um die positive Einschätzung der eigenen pädagogischen Kompetenz, inklusiv zu unterrichten.

Die *Einstellung* von Lehrpersonen zur Inklusion beschreibt die grundsätzliche Haltung gegenüber der gemeinsamen Beschulung von Schüler:innen mit und ohne potenzielle Lernschwierigkeiten – hier spezifisch bezogen auf Schüler:innen mit Autismus. *Einstellungen* beinhalten kognitive Überzeugungen (z. B. zur Wirksamkeit inklusiven Unterrichts), affektive Reaktionen (wie Sympathie oder Vorbehalte) sowie Verhaltensbereitschaften gegenüber inklusiven Massnahmen.

2.3.2. Inklusionsrelevante Professionsmerkmale im Autismuskontext

Empirische Studien zeigen, dass ein vertieftes Verständnis autismusspezifischer Merkmale und Bedürfnisse eng mit einer erhöhten pädagogischen Handlungssicherheit verbunden ist: Lehrpersonen mit entsprechendem *autismusspezifischem Wissen* schätzen inklusive Settings realistischer ein, sind eher bereit, adaptierte Lernumgebungen zu gestalten und fördern die emotionale Sicherheit von Schüler:innen mit Autismus (Wittwer et al., 2024). Umgekehrt kann unzureichendes Wissen zu Unsicherheiten führen, die sich negativ auf die Unterrichtsqualität und das schulische Erleben der betroffenen Kinder auswirken (ebd.). Auch aus Sicht der Betroffenen wird die Bedeutung professionellen Wissens betont: In einer britischen Studie nannten 60 % der Jugendlichen mit Autismus und 70 % ihrer Eltern Lehrpersonen mit Autismusverständnis als zentralen Veränderungsfaktor im schulischen Kontext (Vincent & Ralston, 2020, S. 202).

Untrennbar damit verbunden ist das *Selbstwirksamkeitserleben*. Lehrpersonen mit einem hohen Mass an Selbstwirksamkeit agieren lösungsorientierter, resilienter gegenüber Herausforderungen und zeigen eine grössere Offenheit für individualisierte pädagogische Ansätze (Schwarzer & Jerusalem, 2002). Der Umgang mit Schüler:innen mit Autismus fördert nicht nur den Ausbau praktischer Kompetenzen, sondern auch die reflexive Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle – was sich wiederum positiv auf Fachwissen und Selbstwirksamkeit auswirkt (Wittwer et al., 2024).

Auch die *Einstellung* zur Inklusion gilt als bedeutender Prädiktor für pädagogisches Handeln. Eine wertschätzende, akzeptierende Haltung gegenüber neurodiversen Entwicklungswegen fördert eine ressourcenorientierte Sichtweise auf Schüler:innen mit Autismus. Defizitorientierte Überzeugungen hingegen gehen häufig mit innerer Ablehnung und erlebter Überforderung einher. Positive *Einstellungen* stärken somit die Bereitschaft zur aktiven Inklusion und zur konstruktiven Gestaltung von Heterogenität im Klassenzimmer (ebd.). Obwohl subjektiv, haben *Einstellungen* nachweisbare Verhaltenskonsequenzen: Sie beeinflussen, wie engagiert Lehrpersonen inklusive Praktiken tatsächlich umsetzen (Gómez-Marí, Sanz-Cervera & Tárraga-Mínguez, 2022).

2.3.3. Aktueller Forschungsstand im internationalen Kontext

Aktuelle Studien befassen sich mit dem *autismusspezifischen Wissen* von Lehrpersonen, ihrem *Selbstwirksamkeitserleben* im Umgang mit betroffenen Schüler:innen sowie ihrer *Einstellung* zur schulischen Inklusion. Dabei werden auch wechselseitige Zusammenhänge zwischen diesen drei Aspekten untersucht.

Im Folgenden wird der aktuelle Stand der internationalen Forschung zu diesen Professionsmerkmalen zusammengefasst.

2.3.3.1. *Autismusspezifisches Wissen von Lehrpersonen*

Internationale Studien zeigen übereinstimmend, dass das *autismusspezifische Wissen* von Lehrpersonen häufig lückenhaft ist. Eine systematische Übersichtsarbeit von Gómez-Marí et al. (2021),

die 25 Studien aus verschiedenen Ländern analysierte, kommt zu dem Schluss, dass das Wissen von Lehrpersonen weltweit eher gering bis moderat ausfällt.

In einer grossangelegten deutschen Befragung von 887 Lehrpersonen stuften diese ihr Wissen im Durchschnitt als moderat ein. Besonders deutlich zeigten sich Defizite im Bereich der Ursachen von Autismus und wirksamer Fördermassnahmen: So wussten viele nicht, dass verhaltenstherapeutische Ansätze als wirksam gelten, und hielten fälschlicherweise traumatische Erlebnisse für eine mögliche Ursache (Wittwer et al., 2024, S. 2045–2047). Ähnliche Muster zeigen sich auch in anderen Ländern. In Frankreich fand Derguy et al. (2023) heraus, dass das Wissen über Ursachen stark variierte: Lehrpersonen mit Ausbildung oder häufigerem Kontakt zu Schüler:innen mit Autismus zeigten signifikant fundiertere Kenntnisse. Unterschiede im Wissen über Symptome waren hingegen weniger ausgeprägt. In einer isländischen Studie mit 863 Lehrpersonen beantworteten die Teilnehmenden rund 80 % der Wissensfragen zu Autismus korrekt (Bjornsson et al., 2019). Lehrpersonen mit Erfahrung im Umgang mit Schüler:innen im Autismus-Spektrum (79,3 %) und solche mit zusätzlicher Weiterbildung (81,4 %) erzielten signifikant bessere Ergebnisse als unerfahrene bzw. ungeschulte Kolleg:innen (74,6 % bzw. 75,2 %). Sonderpädagog:innen mit Weiterbildung erreichten mit 86,1 % die höchsten Werte. Frauen schnitten insgesamt besser ab (78,9 %) als Männer (74,7 %), was mit ihrer höheren Weiterbildungsrate (56,8 % vs. 27,0 %) erklärt wurde. Auffällig war, dass grundlegende Fehlannahmen trotz hohem Wissensstand verbreitet blieben: Nur etwa ein Drittel wusste, dass aussergewöhnliche Fähigkeiten (Inselbegabung) bei Schüler:innen mit Autismus nicht häufig vorkommen (30,4 %) und dass kognitive Beeinträchtigungen komorbid auftreten können (29,2 %) (Bjornsson et al., 2019, S. 85–86). In Kroatien zeigte sich ein ernüchterndes und inkonsistentes Bild: Viele Lehrpersonen verfügten nur über ungenaues Faktenwissen und waren sich grundlegender Aspekte nicht sicher. Dennoch berichteten sie von der Anwendung guter Praxisansätze – meist jedoch ohne formale Schulung, was auf autodidaktisches Lernen hindeutet (Stošić, Lisak Šegota & Preece, 2022, S. 573–574).

Ausserhalb Europas ergibt sich ein ähnliches Bild: In einer chinesischen Studie lag die durchschnittliche Trefferquote beim Autismuswissen bei nur 53,9 %, wobei besonders viele Lehrpersonen die neuroentwicklungsbedingte Ursache nicht korrekt benennen konnten (Lu et al., 2020, S. 5). Auch in einer kubanischen Erhebung wurde der Wissensstand mit 57 % richtig bewerteter Items als „akzeptabel“, aber nicht umfassend eingestuft (Hernández-González, Spencer-Contreras, Sanz-Cervera & Tárraga-Mínguez, 2022, S. 6).

2.3.3.2. *Selbstwirksamkeitserleben im Umgang mit Autismus*

Das *Selbstwirksamkeitserleben* stellt einen weiteren zentralen Aspekt professioneller Handlungskompetenz dar. Die erforschten Effekte auf das pädagogische Handeln verdeutlichen dessen Bedeutung im schulischen Kontext.

In der bereits erwähnten deutschen Studie berichteten Lehrpersonen nur ein leicht positives *Selbstwirksamkeitsempfinden* im Unterricht mit Schüler:innen mit Autismus (Wittwer et al., 2024, S. 2045). Starke Kompetenzzuschreibungen waren selten. Die Autor:innen führen dies unter anderem darauf zurück, dass Autismus in der Lehramtsausbildung in Deutschland bislang nur unzureichend

thematisiert wird (ebd., S. 2048). Besonders gering war das Zutrauen in komplexen Situationen, etwa bei der Analyse problematischen Verhaltens. Auch Lehrpersonen in Kroatien beurteilten ihre Fähigkeiten beim Einsatz evidenzbasierter Förderstrategien eher zurückhaltend, obwohl sie grundsätzlich bereit waren, verschiedene Ansätze im Unterricht auszuprobieren (Stošić et al., 2022, S. 581). Dies legt nahe, dass viele Lehrpersonen zwar engagiert sind, sich jedoch in ihrem pädagogischen Handeln unsicher fühlen. Ergänzend zeigt eine chinesische Studie, dass Lehrpersonen moderate Unsicherheiten im Umgang mit Schüler:innen mit Autismus (Lu et al., 2020, S. 5).

Insgesamt zeigt sich, dass ein hohes *Selbstwirksamkeitserleben* mit einer stärkeren Verantwortungsübernahme für Lernprozesse sowie einer häufigeren Anwendung inklusiver Praktiken einhergeht – etwa durch schülerorientierte Unterrichtsgestaltung, individualisierte Lernziele und kooperative Lernformen. Lehrpersonen mit geringerer Selbstwirksamkeit hingegen neigen eher zu verhaltensorientierter Steuerung, kategorialem Denken und zur Delegation individueller Unterstützung an Assistenzpersonen, was auf eine weniger ganzheitliche Umsetzung und der dargelegten Unsicherheiten inklusiver Bildungsansätze hinweist (Woodcock, Sharma, Subban & Hitches, 2022).

2.3.3.3. *Einstellungen der Lehrpersonen gegenüber Inklusion*

Die *Einstellung* von Lehrpersonen zur schulischen Inklusion von Schüler:innen mit Autismus stellt eine zentrale Einflussvariable dar. Insgesamt zeichnet sich in der Forschung ein überwiegend positives Bild, das jedoch durch ambivalente Detailansichten ergänzt wird.

Eine internationale Literaturübersicht zeigt, dass Lehrpersonen in vielen Ländern der schulischen Inklusion von Kindern mit Autismus mehrheitlich positiv gegenüberstehen (Russell, Scriney & Smyth, 2023). Auch in der deutschen Studie von Wittwer et al. (2024) befürwortete die Mehrheit der befragten Lehrpersonen den gemeinsamen Unterricht. Aussagen wie „nicht mit autistischen Mitschüler:innen klarkommen zu wollen“ wurden weitgehend abgelehnt – ein Hinweis auf eine grundsätzlich inklusive Haltung (Wittwer et al., 2024, S. 2045). Gleichzeitig zeigten sich jedoch Zweifel an der praktischen Umsetzbarkeit: Fast die Hälfte der Befragten war der Ansicht, dass nur speziell ausgebildete Fachpersonen Schüler:innen mit Autismus adäquat unterstützen könnten (ebd., S. 2045). Ein ähnliches Spannungsfeld wurde in Kroatien deutlich: Dort befürworteten 87 % der befragten Lehrpersonen die gemeinsame Beschulung, jedoch stimmten fast ebenso viele (84,8 %) auch der Aussage zu, dass Kinder mit Autismus in Sonderschulen unterrichtet werden sollten (Stošić et al., 2022, S. 579). Diese widersprüchlichen Antworten deuten auf ambivalente Haltungen hin. Weitere Hinweise auf den Einfluss persönlicher Erfahrungen liefern Daten aus Frankreich: Derguy et al. (2023) zeigten, dass Lehrpersonen mit direktem Kontakt zu Kindern mit Autismus signifikant positivere *Einstellungen* zur Inklusion aufwiesen als solche ohne entsprechende Erfahrung (Derguy et al., 2023, S. 476). In Island waren die Meinungen zur geeigneten Schulform geteilt: Ein Teil der Lehrpersonen sprach sich für die Integration in Regelschulen aus, während andere Sonderschulen als geeigneter für bestimmte Kinder mit Autismus betrachteten (Bjornsson et al., 2019, S. 86). Die Entscheidung scheint hier stark von der individuellen Einschätzung des Unterstützungsbedarfs abzuhängen – ein Dilemma, das sich auch in anderen Kontexten zeigt.

2.3.3.4. Wechselwirkende Zusammenhänge der drei Merkmale

Autismusspezifisches Wissen, *Selbstwirksamkeitserleben* und *Einstellung* gelten als zentrale Komponenten professioneller Kompetenz von Lehrpersonen und stehen in einem wechselseitigen Zusammenhang. Studien zeigen, dass fundiertes *Wissen* über Autismus sowohl mit einem höheren *Selbstwirksamkeitserleben* als auch mit positiveren *Einstellungen* zur Inklusion verbunden sein kann (vgl. Gómez-Marí et al., 2021; Lu et al., 2020; Wittwer et al., 2024; Yada, Leskinen, Savolainen & Schwab, 2022).

2.3.4. Überleitung zur Untersuchungsfrage

Die im internationalen Vergleich identifizierten Muster zu *autismusspezifischem Wissen*, *Selbstwirksamkeitserleben* und *Einstellungen* von Lehrpersonen gegenüber der schulischen Inklusion von Schüler:innen mit Autismus liefern wertvolle Hinweise auf bestehende Herausforderungen und Ansatzpunkte zur Professionalisierung. Für den Schweizer Kontext hingegen liegen bislang keine aktuellen, empirisch fundierten Erkenntnisse zu diesen drei Dimensionen professioneller Kompetenz vor.

Vor dem Hintergrund dieser Forschungslücke zielt die vorliegende Untersuchung darauf ab, die drei im internationalen Diskurs als zentral formulierten Merkmale professioneller Kompetenz aufzugreifen und im regionalen Kontext – am Beispiel des Kantons Zürich – empirisch zu prüfen. Dabei stehen drei miteinander verschränkte Fragestellungen im Mittelpunkt: Wie ausgeprägt ist das *autismusspezifische Wissen* der Lehrpersonen? In welchem Mass erleben sie sich als selbstwirksam im Unterrichten von Schüler:innen mit Autismus? Und welche *Einstellungen* vertreten sie gegenüber deren schulischer Inklusion?

Die folgende Präzisierung des empirischen Untersuchungsfokus konkretisiert diese Leitfragen und bildet die Brücke zur anschliessenden methodischen Umsetzung.

3. Präzisierte Fragestellung(en)

Dieses Kapitel dient der systematischen Präzisierung der der Untersuchung zugrunde liegenden Fragestellung. Aufbauend auf dem bisherigen Forschungsstand und der theoretischen Einbettung werden zentrale inhaltliche Schwerpunkte benannt und daraus die übergeordnete Forschungsfrage sowie die dazugehörigen Teilfragen abgeleitet.

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, drei in der aktuellen Forschungslandschaft als zentral geltende Merkmale – autismusspezifisches Wissen, Selbstwirksamkeitserleben und Einstellung – bei Lehrpersonen im Kanton Zürich systematisch mittels Fragebogen zu erfassen und quantitativ durch deskriptive und inferenzstatistische Verfahren auszuwerten. Die Untersuchung soll Erkenntnisse darüber liefern, wie diese Kompetenzen im Kanton Zürich ausgeprägt sind und in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Die Ergebnisse dienen einerseits der Beschreibung des aktuellen Ist-Zustands und sollen andererseits konkrete Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung der schulischen Inklusionspraxis im Autismuskontext aufzeigen.

Die in dieser Arbeit verfolgte zentrale Forschungsfrage lautet:

Wie ist das autismusspezifische Wissen, das Selbstwirksamkeitserleben und die Einstellung von Lehrpersonen in Regelschulen im Kanton Zürich in Bezug auf die schulische Inklusion von Schüler:innen mit Autismus einzuschätzen?

Daraus ergeben sich folgende Teilfragen:

- I. Wie hoch sind das *autismusspezifische Wissen*, das *Selbstwirksamkeitserleben* und die *Einstellung* zur schulischen Inklusion von Schüler:innen mit Autismus von Lehrpersonen im Kanton Zürich einzuschätzen?
- II. Welche Unterschiede bestehen in diesen drei Bereichen in Abhängigkeit von soziodemografischen Merkmalen (z. B. Geschlecht, Ausbildung, Berufserfahrung, ...)?
- III. In welchem Zusammenhang stehen *autismusspezifisches Wissen*, *Selbstwirksamkeitserleben* und *Einstellung* zueinander?

Auf Grundlage dieser Forschungsfragen rückt im folgenden Kapitel die methodische Umsetzung der Untersuchung in den Fokus.

4. Forschungsmethodik

Dieses Kapitel beschreibt die methodische Umsetzung der Untersuchung. Zunächst wird das übergeordnete Forschungsdesign skizziert. Anschliessend erfolgt eine ausführliche Darstellung der Entwicklung des Erhebungsinstruments – von der Literaturrecherche über die Itementwicklung und -anpassung bis hin zur Pilotierung. Darauf folgt eine detaillierte Beschreibung von Erhebung, Datenaufbereitung und statistischer Auswertung. Ein abschliessender Methodenteil reflektiert zentrale Limitationen und methodische Herausforderungen der Untersuchung.

Ziel des Kapitels ist es, die methodischen Schritte nachvollziehbar darzulegen und die Güte sowie Aussagekraft der erhobenen Daten transparent einzuordnen – als Grundlage für die anschliessende Präsentation der deskriptiven und inferenzstatistischen Analyse in Kapitel 5.

4.1. Forschungsdesign

Die vorliegende Studie folgt einem quantitativen, nicht-experimentellen Forschungsdesign mit dem Ziel, *autismusspezifisches Wissen*, *Selbstwirksamkeitserleben* und *Einstellungen* von Lehrpersonen zu erfassen und zu analysieren. Angestrebt werden sowohl deskriptive Einblicke in diese Konstrukte als auch die empirische Untersuchung ihrer wechselseitigen Zusammenhänge.

Zur Beantwortung der theoretisch abgeleiteten Forschungsfragen wird eine standardisierte Erhebungsmethode eingesetzt, deren Ergebnisse statistisch ausgewertet werden (vgl. Döring, 2023). Zentrales Instrument ist ein strukturierter Fragebogen, der sowohl objektiv bewertbares Wissen als auch subjektive Einschätzungen der Lehrpersonen erfasst. Dadurch entsteht ein mehrdimensionales Bild ihrer Perspektiven auf die schulische Inklusion von Schüler:innen mit Autismus.

Die Untersuchung ist querschnittlich angelegt und findet im realen schulischen Praxisfeld statt. Die Datenerhebung erfolgt einmalig; die anschliessende Primäranalyse basiert vorrangig auf deskriptiven statistischen Verfahren. Zur vertiefenden Analyse möglicher Zusammenhänge zwischen den erhobenen Merkmalen werden inferenzstatistische Methoden herangezogen. Damit besteht eine methodologische Passung zwischen Forschungsfragen, Erhebungsinstrument und Auswertungsverfahren (ebd.).

4.2. Forschungsinstrument: Konzeption des Fragebogens

Die Entwicklung des eingesetzten Fragebogens erfolgte in einem mehrstufigen, theoriegeleiteten Verfahren, das wissenschaftliche Evidenz mit praxisnahen Anforderungen verknüpft. Ziel war ein valides, reliables und praxisbezogen anschlussfähiges Instrument zur Erhebung von *autismusspezifischem Wissen*, *Selbstwirksamkeitserleben* und *Einstellungen* von Lehrpersonen im schulischen Kontext. Der standardisierte Fragebogen basiert auf etablierten Messinstrumenten und wurde gezielt an den spezifischen Forschungskontext angepasst.

Im folgenden Abschnitt werden die einzelnen Entwicklungsschritte – von der Literaturrecherche über die Itemauswahl und -anpassung bis hin zur Pilotierung und finalen Umsetzung – erläutert.

4.2.1. Literaturrecherche

Ausgehend von zuvor definierten Ein- und Ausschlusskriterien (siehe Anhang 8.1) wurde eine systematische Literaturrecherche (siehe Anhang 8.2) durchgeführt, um relevante publizierte Instrumente und Studien zum Themenfeld *Autismus und Lehrpersonen* zu identifizieren. Zentrale Arbeiten lieferten theoretische Grundlagen, validierte Itemformate und bildeten die Basis für die Entwicklung des eigenen Erhebungsinstruments.

4.2.2. Itementwicklung

Basierend auf der Literaturrecherche wurde die Studie von Wittwer et al. (2024) als geeigneter Referenzpunkt gewählt, da sie sowohl aktuell ist als auch eine hohe Anschlussfähigkeit an das Schweizer Bildungssystem aufweist. Der dort entwickelte Fragebogen diente als Vorlage und wurde theoriegeleitet angepasst. Während der Bereich *autismusspezifisches Wissen* sprachlich und inhaltlich überarbeitet wurde, beschränkten sich die Anpassungen in den Bereichen *Selbstwirksamkeitserleben* und *Einstellung* auf sprachliche Aspekte.

Zur Erfassung der drei zentralen Konstrukte erfolgten gezielte quantitative und qualitative Überarbeitungen mit Blick auf psychometrische Güte (vgl. Anhang 8.3), sprachliche Sensibilität und Passung zum Zürcher Bildungskontext. Besonderes Augenmerk lag auf genderneutraler Formulierung sowie der konsequenten Anwendung der *People-First Language*. Sämtliche Anpassungen wurden itembezogen detailliert begründet und dokumentiert (vgl. Anhang 8.5).

Im Folgenden werden Aufbau, Quellenlage und die jeweilige Subskalengliederung der drei Konstrukte näher erläutert.

4.2.2.1. Items im Bereich «autismusspezifisches Wissen»

Zur Messung des *Wissensstandes* wurde der *Autism Spectrum Knowledge Questionnaire* (ASK-Q) verwendet – ein international validiertes Instrument (Harrison, Bradshaw, Naqvi, Paff & Campbell, 2017). In Anlehnung an Harrison (2025) und Wittwer et al. wurden die Items inhaltlich und sprachlich begründet angepasst. Die 32 Items wurden in vier Subskalen strukturiert, um die Teilaspekte (1) *Diagnostische Kriterien*, (2) *Erscheinungsformen: Interaktion und Kommunikation*, (3) *Erscheinungsformen: Begrenztes, wiederholendes Repertoire an Interessen und Aktivitäten* und (4) *schulische Förderung* differenziert analysieren zu können.

4.2.2.2. Items im Bereich «Selbstwirksamkeitserleben»

Die Skala basiert auf einer deutschsprachigen Adaptation der «Autism Self-Efficacy Scale for Teachers» (ASSET) (Ruble, Toland, Birdwhistell, McGrew & Usher, 2013) nach Wittwer et al. (2024). Neben sprachlicher Feinabstimmung wurden die 22 Items in fünf Subskalen gegliedert: (1) *Unterrichtsführung und Verhaltensmanagement*, (2) *Förderung sozialer und emotionaler Entwicklung*, (3) *Diagnostik und*

Lernfortschritt, (4) Individualisierte Unterstützung und Differenzierung und (5) Zusammenarbeit mit Fachpersonen und Eltern.

4.2.2.3. Items im Bereich «Einstellung»

Zur Erfassung der *Einstellung* gegenüber der Inklusion von Schüler:innen mit Autismus wurde eine adaptierte deutschsprachige Version der Skala «Attitudes towards Autism Spectrum Disorders in Teaching» (AAST) (Olley, Devellis, Devellis, Wall & Long, 1981) verwendet, basierend auf der Fassung von Witter et al. (2024) verwendet. Neben der sprachlichen und kulturellen Anpassung wurden die 10 Items in vier Subskalen gegliedert: (1) *Sonderpädagogische Kompetenz*, (2) *Inklusionsakzeptanz*, (3) *Leistungsanforderungen und Beschulungsfähigkeit* und (4) *Soziale Interaktion und Beziehungen*.

4.2.3. Expertenkonsultation und Pilotierung (Pretest)

Eine Fachperson für Autismus überprüfte die Items des Bereichs *autismusspezifisches Wissen* – der sowohl sprachlich als auch inhaltlich überarbeitet wurde – hinsichtlich Relevanz, Verständlichkeit, Praxisbezug (Moosbrugger & Kelava, 2020, S. 32) und sprachlicher Angemessenheit. Auf Grundlage der Anregungen erfolgte eine gezielte Überarbeitung der Items.

Der digital umgesetzte Fragebogen wurde durch zwei Testpersonen bearbeitet:

- *Person A* (ausgebildete Lehrperson) bewertete v.a. inhaltliche Relevanz sowie Verständlichkeit und berichtete über die User-Erfahrung bei der Bearbeitung
- *Person B* (ohne pädagogische Ausbildung, Fachperson im Bereich Informatik und digitaler Anwendungserfahrung) legte den Fokus auf Verständlichkeit, gestalterische Aspekte und digitale Bedienungsfreundlichkeit.

Das Feedback führte zu Anpassungen in Sprache, Itemstruktur und Navigationslogik. Die finale Version wurde nach der Überarbeitung in der Fragebogenplattform *LimeSurvey* implementiert und für die Erhebung im Zeitraum vom 1.11.2024 bis 10.12.2024 aktiviert und zur Bearbeitung freigegeben.

4.2.4. Reliabilitätsanalyse der Skalen

Zur Prüfung der internen Konsistenz der überarbeiteten Skalen – also ihrer statistischen Zuverlässigkeit im Hinblick auf die Itemzusammenhänge innerhalb einer Skala – wurde jeweils Cronbach's Alpha berechnet. Die Werte der angepassten Versionen wurden den entsprechenden Originalwerten von Wittwer et al. (2024) gegenübergestellt:

Tabelle 2: Reliabilitätsanalyse und -vergleich mit Originalwerten gemäss Wittwer et al. 2024

	Wittwer et al. (2024)	Angepasster Fragebogen
Wissen über Autismus	$\alpha = 0.77$	$\alpha = 0.756$
Selbstwirksamkeitserleben	$\alpha = 0.94$	$\alpha = 0.876$
Einstellung zur Inklusion von Schüler:innen mit Autismus	$\alpha = 0.87$	$\alpha = 0.787$

Die Skala zum *autismusspezifischen Wissen* (31 Items, ein Item ausgeschlossen – Begründung im Anhang 8.3) wies mit $\alpha = .756$ eine akzeptable bis gute interne Konsistenz auf. Die *Selbstwirksamkeitsskala* (22 Items) erreichte $\alpha = .876$ (gut bis ausgezeichnet), die *Einstellungsskala* (10 Items) $\alpha = .787$ (gut) (vgl. George & Mallery, 2019).

Insgesamt weisen alle drei Skalen auch nach der Überarbeitung eine ausreichende bis hohe interne Konsistenz auf, wenn auch leicht unter den Werten der Originalinstrumente (vgl. Cohen, 1988; Döring, 2023). Eine detaillierte Übersicht der Reliabilitätsanalysen befindet sich im Anhang (siehe Anhang 8.3).

4.3. Erhebung, Aufbereitung und Auswertung

Im folgenden Abschnitt werden die Datenerhebung, die datenbezogene Aufbereitung sowie die statistische Auswertung der vorliegenden Studie beschrieben. Dabei wurde grosser Wert auf eine methodisch korrekte Durchführung, eine transparente Dokumentation der Datenverarbeitung und eine sorgfältige Auswahl geeigneter Analyseverfahren gelegt.

4.3.1. Erhebung

Die empirische Erhebung erfolgte im Rahmen eines querschnittlichen Designs mittels eines überarbeiteten Online-Fragebogens. Ziel war es, aussagekräftige Daten zum *autismusspezifischen Wissen*, zum *Selbstwirksamkeitserleben* sowie zu den *Einstellungen* von Lehrpersonen im Kanton Zürich zu erheben. Besonderes Augenmerk galt einer studienadäquaten Stichprobenzusammensetzung und der datenschutzkonformen Durchführung.

4.3.1.1. Stichprobe

Die Stichprobe umfasst Lehrpersonen an Regelschulen der Primarstufe im Kanton Zürich. Ziel war es, eine möglichst grosse und bevölkerungsnahе Auswahl aus der Zielgruppe zu gewinnen (Moosbrugger & Kelava, 2020, S. 54), die sich hinsichtlich Ausbildung, Berufserfahrung sowie Erfahrungen im Umgang mit Schüler:innen mit Autismus unterscheidet. Auf diese Weise sollte eine möglichst breite Perspektive auf die erhobenen Konstrukte sichergestellt werden.

4.3.1.2. Rekrutierung und Datenschutz

Die Teilnehmenden wurden über verschiedene Wege rekrutiert:

- Persönliche Kontakte zu Lehrpersonen an öffentlichen Regelschulen
- Schulleitungen von Regelschulen, welche die Einladung intern weiterleiteten
- Ein Projektauftrag der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH)

Vor Beginn der Erhebung wurden alle potenziellen Teilnehmenden transparent über Zweck, Freiwilligkeit, Anonymität sowie die datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen informiert. Die Teilnahme erfolgte ohne finanzielle Anreize. Es wurden keine personenbezogenen Daten erhoben, die eine Identifikation ermöglicht hätten. Optional bestand die Möglichkeit, eine E-Mail-Adresse anzugeben, um nach Abschluss der Studie eine Ergebniszusammenfassung zu erhalten. Diese freiwillige Angabe stellte das einzige potenzielle Identifizierungsmerkmal dar – sofern die Adresse persönliche Informationen enthielt.

Die Online-Erhebung fand zwischen dem 1. November und dem 10. Dezember 2024 statt. Insgesamt wurden $n=156$ Fragebögen ausgefüllt. 54 Datensätze wurden ausgeschlossen, da sie entweder unvollständig waren, nicht der definierten Zielgruppe entsprachen oder keines der drei zentralen Erhebungsmerkmale vollständig bearbeitet wurde. Es fanden sich keine auffälligen Antwortmuster (z. B. durchgehend gleiches Antwortverhalten), sodass keine weiteren Ausschlüsse erforderlich waren. Die finale Stichprobe umfasst somit 106 valide Datensätze.

Die erhobenen Daten wurden in einem mehrstufigen Verfahren mit SPSS (Version 30.0.0.0 (172)) aufbereitet und analysiert, um Datenintegrität, Analysefähigkeit und Validität sicherzustellen.

4.3.2. Aufbereitung

Vor der statistischen Analyse wurden die erhobenen Daten systematisch aufbereitet, um eine hohe Datenqualität und eine zuverlässige Auswertung sicherzustellen. Die Datensätze wurden aus Excel importiert und bereinigt. Alle Variablen wurden hinsichtlich Bezeichnung, Skalenniveau (nominal, ordinal, metrisch) sowie dem Umgang mit fehlenden Werten überprüft und entsprechend angepasst.

Im Anschluss erfolgten vorbereitende Schritte für die Skalenanalysen:

- **Rekodierungen**, z. B. Zusammenfassung von Alterskategorien
- **Invertierung** negativ gepolter Items z.B. bei invers formulierten Aussagen
- **Skalenbildung** durch Mittelwertberechnung (M) für Gesamt- und Subskalen

4.3.3. Auswertung

Die Auswertung der erhobenen Daten erfolgte zweistufig mittels *SPSS*: Zunächst wurden deskriptive Kennwerte wie Häufigkeiten, Mittelwerte und Standardabweichungen zur Beschreibung der Stichprobe und der zentralen Variablen berechnet. Darauf aufbauend kamen inferenzstatistische Verfahren zum Einsatz, um vertiefte Aussagen im Hinblick auf die Forschungsfragen zu ermöglichen. Die zuvor durchgeführte systematische Datenaufbereitung trug wesentlich zur Sicherstellung einer hohen Analysequalität und valider Ergebnisse bei.

4.4. Methodenkritik und Limitationen

Trotz sorgfältiger methodischer Umsetzung bestehen Limitationen, die bei der Interpretation berücksichtigt werden müssen.

Die Rekrutierung über persönliche Kontakte und Netzwerke birgt ein Selbstselektionsrisiko – es könnten vor allem Lehrpersonen teilgenommen haben, die sich für Inklusion oder *Autismus* interessieren. In der Stichprobe waren Frauen (89,6 %) im Vergleich zum kantonalen Durchschnitt (81 %) überrepräsentiert (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2024), ebenso Lehrpersonen mit sonderpädagogischer Qualifikation. Auch zeigte sich eine leichte Übervertretung jüngerer Lehrpersonen (<35 Jahre: 43,4 %) (ebd.). Für die Berufserfahrung und die Teilnahme an autismusspezifischen Weiterbildungen fehlen jedoch kantonale Vergleichswerte. Die Zusammensetzung deutet insgesamt auf eine selektiv engagierte Gruppe hin, was die Generalisierbarkeit einschränkt.

Die finale Stichprobe umfasste 106 gültige Datensätze – eine solide Basis für deskriptive und bivariate Analysen, wenngleich differenzierte Gruppenvergleiche mit kleinen Teilgruppen nur eingeschränkt möglich waren. Eine Zufallsauswahl fand dabei nicht statt, wodurch die externe Validität begrenzt bleibt.

Die Online-Erhebung über LimeSurvey stellte eine effiziente Erhebungsform dar, setzt aber digitale Zugänge und eine gewisse Technikaffinität voraus. Lehrpersonen mit geringerer Online-Nutzung könnten unterrepräsentiert sein (vgl. Döring, 2023). Unkontrollierbare Störvariablen durch *response-bias* wie soziale Erwünschtheit, Akquieszenz – also die Tendenz, unabhängig vom Inhalt eher zustimmend zu antworten –, die Tendenz zur Mitte – eine Bevorzugung mittlerer Antwortkategorien zur Vermeidung extremer Positionen – sowie mögliche Reihenfolgeeffekte durch die Anordnung der Items im Fragebogen müssen ebenfalls berücksichtigt werden (Moosbrugger & Kelava, 2020, S. 81–86). Auch wenn die verwendeten Skalen wissenschaftlich fundiert sind, bleibt unklar, inwieweit die Angaben das tatsächliche Verhalten oder tieferliegende Einstellungen valide abbilden.

Ein weiterer methodischer Aspekt betrifft das Querschnittsdesign der Studie. Dieses erlaubt lediglich Momentaufnahmen und keine Aussagen über Kausalzusammenhänge. Um etwa die wechselseitige Beeinflussung von *Wissen*, *Selbstwirksamkeitserleben* und *Einstellung* differenziert zu erfassen, wären Längsschnitt- oder Interventionsstudien erforderlich (vgl. Cohen, Manion & Morrison, 2017). Die Untersuchung konzentrierte sich ausschliesslich auf drei professionelle Merkmale von Lehrpersonen – weitere relevante Aspekte wie beispielsweise emotionale Belastbarkeit wären jedoch ebenfalls denkbar.

Auch die Instrumentierung bringt Einschränkungen mit sich. Die eingesetzten Skalen (ASK-Q, ASSET, AAST) wurden sprachlich und kontextuell an die Gegebenheiten des Schweizer Schulsystems angepasst. Trotz sorgfältiger Überarbeitung und Rückversicherung durch eine Fachperson sind inhaltliche Verschiebungen oder kulturelle Interpretationsunterschiede nicht vollständig auszuschliessen (vgl. Döring, 2023; Harrison et al., 2025). Eine umfassende Validierung der adaptierten Versionen erfolgte im Rahmen dieser Arbeit nicht. Zwar wurden durch Pretests, Expert:innenfeedback und interne Konsistenzmessungen erste Hinweise auf die Güte der Skalen gewonnen, doch wäre für eine belastbare Validierung eine breiter angelegte psychometrische Analyse notwendig.

Insgesamt zeigen diese Limitationen auf, dass die vorliegenden Ergebnisse vor allem als explorativer Beitrag zum aktuellen Forschungsstand im Schweizer Kontext zu verstehen sind – mit dem Ziel, empirische Impulse zu liefern und weitere systematische Untersuchungen zu initiieren.

5. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die zentralen empirischen Ergebnisse zur Ausprägung von *autismusspezifischem Wissen*, *Selbstwirksamkeitserleben* und *Einstellungen* von Lehrpersonen gegenüber der Inklusion von Schüler:innen mit Autismus dargestellt. Zunächst erfolgt eine deskriptive Analyse der erhobenen Daten, bei der Verteilungen, Mittelwerte und Auffälligkeiten auf Gesamt-, Item- und Subskalenebene beleuchtet werden, um ein erstes inhaltliches Bild der professionellen Merkmale zu gewinnen. Daran schliessen sich inferenzstatistische Auswertungen an, die anhand von Gruppenvergleichen, Korrelationen und Regressionsanalysen potenzielle Einflussfaktoren wie Ausbildung, Berufserfahrung oder schulischen Kontext untersuchen und Zusammenhänge zwischen den zentralen Merkmalen aufzeigen.

Ziel des Kapitels ist es, zentrale Muster und Zusammenhänge herauszuarbeiten, die Impulse für zukünftige Forschung und die Weiterentwicklung inklusiver schulischer Praxis liefern können.

5.1. Deskriptive Statistik

Zur ersten Annäherung an die erhobenen Daten wurden deskriptive Analysen durchgeführt, um zentrale Merkmale der Stichprobe sowie die Verteilungen und Ausprägungen der drei Hauptbereiche darzustellen. Zunächst wird die Zusammensetzung der Stichprobe anhand zentraler soziodemografischer Merkmale beschrieben. Anschliessend erfolgt eine differenzierte Betrachtung von Mittelwerten, Streuungen und Antwortmustern in den Bereichen *autismusspezifisches Wissen*, *Selbstwirksamkeitserleben* und *Einstellung*. Die Ergebnisse bieten einen Überblick und bilden die Grundlage für die anschliessenden inferenzstatistischen Analysen. Die vollständigen Auswertungstabellen sind im Anhang dokumentiert (siehe Anhang 8.6).

5.1.1. Stichprobe

Insgesamt konnten nach der Bereinigung der Datensätze 106 Fragebögen in die Auswertung einbezogen werden. Ein Fall enthielt vollständige Angaben zum *autismusspezifischen Wissen* und nahezu vollständige Antworten zum *Selbstwirksamkeitserleben* (20 von 22 Items), jedoch keine Angaben zur *Einstellung*. Für diesen Bereich ergibt sich daher eine reduzierte Stichprobengrösse von $n = 105$, wobei n die Anzahl der in die Analyse einbezogenen Fälle bezeichnet.

Tabelle 3: Soziodemografische Merkmale der Stichprobe

Soziodemografisches Merkmal	Kategorie	N	Proportion (%)
Geschlecht	männlich	11	10.4
	weiblich	95	89.6
Alter	bis 25 Jahre alt	6	5.7
	26 – 35 Jahre alt	40	37.7
	36 – 45 Jahre alt	31	29.2
	45 – 55 Jahre alt	23	21.7
	über 56 Jahre alt	6	5.7
Berufserfahrung	bis 5 Jahre	35	33
	6 – 10 Jahre	25	23.6
	11-15 Jahre	11	10.4
	mehr als 15 Jahre	35	33
Unterrichtserfahrung mit Schüler:innen mit Autismus	keine Erfahrung	11	10.4
	1-3 Schüler:innen – wenig Erfahrung	66	62.3
	4-6 Schüler:innen – mittlere Erfahrung	17	16
	über 6 Schüler:innen – viel Erfahrung	12	11.3
Weiterbildung zu Autismus	keine	57	53.8
	bis zu zwei Weiterbildungstage	26	24.5
	mehr als zwei Weiterbildungstage	23	21.7

Die Stichprobe (n = 106) setzt sich mehrheitlich aus weiblichen Lehrpersonen zusammen (89.6 %), während männliche Teilnehmende mit 10.4 % vertreten sind. Der Altersdurchschnitt verteilt sich folgendermassen: Die grösste Gruppe stellen die 26- bis 35-Jährigen (37.7 %), gefolgt von den 36- bis 45-Jährigen (29.2 %) und den 45- bis 55-Jährigen (21.7 %). Jüngere unter 26 und ältere über 56 Jahre sind mit jeweils 5.7 % nur gering vertreten.

Die berufliche Erfahrung zeigt ebenfalls differenziert: Etwa ein Drittel der Befragten verfügt über bis zu fünf Jahre Berufserfahrung (33 %), ein weiteres Drittel bringt über 15 Jahre Berufspraxis mit (ebenfalls 33 %). Die übrigen verteilen sich auf 6–10 Jahre (23.6 %) und 11–15 Jahre (10.4 %).

Ein Grossteil der Teilnehmenden hat bereits unterrichtliche Erfahrung mit Schüler:innen im Autismus-Spektrum gesammelt. 62.3 % gaben an, mit eine:r bis drei betroffenen Schüler:innen gearbeitet zu haben (wenig Erfahrung), während 16 % mittlere (vier bis sechs Schüler:innen) und 11.3 % viel Erfahrung (über sechs Schüler:innen) aufwiesen. Lediglich 10.4 % hatten noch keinen direkten professionellen Kontakt mit Schüler:innen mit Autismus.

Bezüglich Weiterbildung zeigt sich, dass mehr als die Hälfte (53.8 %) der Befragten keine spezifische Weiterbildung zu Autismus besucht hat. 24,5 % der Teilnehmenden gaben an, maximal zwei Weiterbildungstage absolviert zu haben; 21,7 % berichteten von umfangreicheren Weiterbildungen mit einer Dauer von mehr als zwei Tagen.

5.1.2. Ergebnisse im Bereich «autismusspezifisches Wissen»

Die Auswertung zeigt, dass die befragten Lehrpersonen über ein insgesamt solides Wissen zu Autismus verfügen. Der durchschnittliche Anteil korrekt beantworteter Aussagen liegt bei 79 %, wobei sich zwischen den inhaltlichen Subkategorien teils deutliche Unterschiede abzeichnen.

5.1.2.1. Allgemeine Verteilung und Leistungsausprägungen

Die Ergebnisse im Bereich des *autismusspezifischen Wissens* bewegen sich zwischen 44 % und 100 % korrekt bewerteten Aussagen. Der überwiegende Teil der Lehrpersonen erreichte dabei gute Werte: Lediglich zwei Personen zeigte mit weniger als 50 % korrekten Antworten eine auffallend geringe Ausprägung in diesem Bereich. Etwa 97 % beantworteten somit mehr als die Hälfte der Aussagen korrekt, rund 55 % lagen über 80 % Korrektheitsgrad, und etwa ein Viertel der Befragten überschritt sogar die 90 %-Marke. Dies weist auf ein verbreitetes Grundlagenwissen hin.

5.1.2.2. Items mit niedrigster und höchster Korrektheit

Besonders ausgeprägte Differenzen in den Korrektheitsraten lassen sich exemplarisch an folgenden Items verdeutlichen:

Abbildung 1: Items mit niedrigster und höchster Korrektheit Bereich "autismusspezifisches Wissen"

Ein Blick auf die Items mit den niedrigsten und höchsten Korrektheitsraten verdeutlicht ein heterogenes Antwortverhalten innerhalb der Stichprobe. Die Aussage zur Inselbegabung (Item 8) wurde lediglich von 39,6 % der Teilnehmenden korrekt eingeschätzt und stellt damit den niedrigsten Wert dar. Auch Item 22, das sich auf motorische Stereotypien bezieht, wurde nur von 42,5 % korrekt bewertet. Item 12, das eine falsche Gleichsetzung von Perspektivwechselproblemen mit einem generellen Mangel an Empathie thematisiert, erreichte eine mittlere Korrektheitsrate von 50,0 %.

Deutlich höhere Werte zeigten sich bei zentralen diagnostischen Merkmalen: So wurde das Bedürfnis nach Routinen (Item 24) ebenso wie die Ablehnung der Theorie, dass Erziehung Ursache von Autismus sei (Item 4) jeweils von 99,1 % korrekt eingeschätzt. Item 11, das interaktionsbezogene Herausforderungen im Schulalltag adressiert, wurde von allen befragten Lehrpersonen (100,0 %) zutreffend beantwortet.

5.1.2.3. Items mit (un)sicherem Bewertungsverhalten

Die Analyse der Antwortverteilungen im Bereich des *autismusspezifischen Wissens* zeigt, dass bei bestimmten Aussagen eine vergleichsweise hohe Unsicherheit im Antwortverhalten bestand. Besonders häufig wurde bei einzelnen Items die Antwortoption „Ich weiss nicht“ gewählt:

Abbildung 2: Items mit grösster und geringster Unsicherheit Bereich "autismusspezifisches Wissen"

Am häufigsten wurde die Option «Ich weiss nicht» bei Item 22 gewählt (36,8 %), das sich auf wiederholt auftretende ungewöhnliche Arm- oder Handbewegungen bei Schüler:innen mit Autismus bezieht. Auch bei Item 10, welches sich auf die Kenntnis über und die Nutzung von diagnostischen Instrumenten wie die «Marburger Beurteilungsskala zum Asperger-Syndrom (MBAS)» oder «Australian Scale of Asperger's Syndrome (ASAS)» bezieht, war der Unsicherheitsanteil mit 29,2 % deutlich erhöht. Ähnliches gilt für Item 9 zu der Kenntnis über komorbide Störungen wie ADHS, Angststörungen oder Depressionen (27,4 %).

Allerdings zeigen Item 4 (veraltete Annahmen zur Ätiologie – also den Ursachen und Entstehungsbedingungen – von Autismus) und Item 24 (Bedürfnis nach Routinen und Wiederholungen) mit jeweils nur 0,9 % „Ich weiss nicht“-Antworten die geringste Unsicherheit. Auch Item 13, das sich auf Schwierigkeiten in der intuitiven Deutung nonverbaler Signale bezieht, wies mit 5,7 % einen vergleichsweise niedrigen Unsicherheitswert auf.

Die Verteilung der Unsicherheiten liefert einen ersten Überblick darüber, welche Inhalte innerhalb des Themenfeldes von den befragten Lehrpersonen als weniger vertraut oder schwieriger einzuschätzen empfunden wurden.

5.1.2.4. *Items mit der grössten und geringsten Streuung*

Die durchschnittliche Standardabweichung (SD = standard deviation) im Bereich des *autismusspezifischen Wissens* beträgt 0,36 – also der durchschnittliche Abstand der Einzelfälle vom Mittelwert, der ein Mass für die Streuung der Antworten darstellt. Dies deutet auf eine insgesamt moderate Streuung der Antwortverteilungen über die einzelnen Items hinweg hin. Die Berechnung basiert auf einer Bewertung der Antworten dahingehend, ob sie fachlich korrekt, inkorrekt oder als „Ich weiss nicht“ eingeordnet wurden. Auf diese Weise wurden korrekt beantwortete Items systematisch den unsicheren mitsamt den unzutreffenden Einschätzungen gegenübergestellt.

Die höchste Streuung zeigte sich bei Item 12, das die Aussage enthält, Schüler:innen mit Autismus hätten aufgrund von Schwierigkeiten in Empathie und Perspektivenübernahme keine Gefühle oder Empathie (SD = 0.502). Auch Item 22, das sich auf wiederholt auftretende ungewöhnliche Arm- oder Handbewegungen bezieht (SD = 0.497), sowie Item 8, das die verbreitete Vorstellung einer Inselbegabung bei Autismus thematisiert (SD = 0.491), wiesen hohe Standardabweichungen auf. Diese Werte deuten auf ein uneinheitliches Antwortverhalten hin, das auf unterschiedliche Wissensstände oder Unsicherheiten in der Beurteilung dieser Inhalte hindeuten könnte.

Demgegenüber zeigen sich bei mehreren Items besonders geringe Abweichungen in den Antworten. So wurde Item 11, das die Schwierigkeit beschreibt, soziale Botschaften, Regeln oder Gefühle zu erkennen, von allen befragten Personen bestätigt (SD = 0.000). Auch Item 4, das sich mit der veralteten und widerlegten These auseinandersetzt, Autismus werde durch gefühlskalte Eltern verursacht, (SD = 0.097) sowie Item 24, das das Bedürfnis nach Routinen und Wiederholungen thematisiert (SD = 0.097), wurden sehr einheitlich beantwortet. Die geringe Streuung in diesen Bereichen lässt auf eine weitgehende Einigkeit unter den Teilnehmenden schliessen. Diese Items entsprechen gleichzeitig

den Items mit der höchsten Korrektheitsrate aller Items im Bereich *autismusspezifisches Wissen* (siehe Unterkap. 5.1.2.2.) und Items mit der kleinsten Unsicherheit (siehe Unterkap. 5.1.2.3).

5.1.2.5. Ergebnisse zu den Subkategorien des autismusspezifischen Wissens

Zur Auswertung wurden thematisch verwandte Items zu inhaltlich definierten Subskalen zusammengefasst. Im Bereich des *autismusspezifischen Wissens* wurden vier Subkategorien gebildet: Diagnostische Kriterien (DK, 10 Items), Erscheinungsformen in Interaktion und Kommunikation (EFIK, 9 Items), Erscheinungsformen: begrenztes und wiederholendes Repertoire (EFRIA, 7 Items) sowie schulische Förderung (SF, 6 Items).

Tabelle 4: Angaben zu den Subkategorien Bereich "autismusspezifisches Wissen"

	Diagnostische Kriterien	Erscheinungsformen: Interaktion und Kommunikation	Erscheinungsformen: Interessen und Aktivitäten	Schulische Förderung
Mittelwert (Prozent, %)	68.51	66.18	48.48	41.73
Std.-Abweichung	14.692	13.161	10.247	10.013

Der Mittelwert der korrekten Antworten fällt in der Subskala «Diagnostische Kriterien» mit 68.51 % am höchsten aus, gefolgt von «EFIK» mit 66.18 %. In diesen Bereichen zeigen die Lehrpersonen insgesamt ein solides Grundwissen. Deutlich geringer fällt der Mittelwert im Bereich «EFRIA» aus (48.48 %), was auf Unsicherheiten im Umgang mit spezifischeren Verhaltensmerkmalen und sensorischen Besonderheiten hindeuten könnte. Den niedrigsten Mittelwert weist die Subskala «Schulische Förderung» auf (41.73 %), was auf einen hohen Bedarf an vertiefter Auseinandersetzung mit pädagogisch-didaktischen Unterstützungsformen schliessen lässt.

Die Standardabweichungen variieren zwischen 10.01 (SF) und 14.69 (DK) und geben Hinweise auf die Streuung der individuellen Einschätzungen innerhalb der jeweiligen Subskala. Besonders im Bereich Diagnostik und sozial-kommunikativer Merkmale, bei welchem ein höherer Mittelwert erzielt wurde, zeigt sich eine höhere Antwortstreuung, was auf unterschiedliche Wissensstände oder Unsicherheiten in der Einschätzung einzelner Aussagen hinweisen kann.

Insgesamt zeigt sich, dass das Wissen der befragten Lehrpersonen je nach Themenbereich unterschiedlich ausgeprägt ist. Während grundlegende diagnostische und soziale Merkmale von Autismus relativ gut bekannt sind, bestehen insbesondere in Bezug auf spezifische Verhaltensmuster sowie schulische Förderansätze weiterhin erkennbare Wissenslücken.

5.1.2.6. Zusammenfassung der Ergebnisse im Bereich «autismusspezifisches Wissen»

Die befragten Lehrpersonen verfügten insgesamt über ein gutes, jedoch thematisch differenziertes Wissen über Autismus. Im Durchschnitt wurden 79 % der Aussagen korrekt eingeschätzt. Die Spannweite reichte von 44 % bis 100 %, wobei 97 % der Teilnehmenden mehr als die Hälfte der Aussagen korrekt beantworteten. Über die Hälfte der Lehrpersonen erzielte mehr als 80 % richtige Antworten, ein Viertel lag über 90 %. Die häufigsten Fehlbewertungen betrafen Aussagen zur Inselbegabung (Item 8) und zu motorischen Stereotypien (Item 22). Dagegen wurden Aussagen zu Routinen (Item 24) und zur widerlegten Hypothese der Ursache von Autismus durch elterliche Erziehung (Item 4) nahezu einheitlich korrekt beantwortet.

Die Items mit den höchsten Unsicherheitswerten waren Item 22 (wiederholt ungewöhnliche Arm- oder Handbewegungen, 36,8 %), Item 10 (Screeninginstrumente, 29,2 %) und Item 9 (Komorbiditäten, 27,4 %). Am seltensten wurde „Ich weiss nicht“ bei Items zu Ätiologie (Item 4) und Routinen (Item 24) gewählt. Auch die Standardabweichungen bestätigten diese Tendenz: Die höchste Streuung zeigte sich bei Items mit kontroversen oder missverstandenen Inhalten (z. B. Item 12 – fehlende Empathie, SD = 0.502), während zentrale Merkmale wie mögliche soziale Überforderung (Item 11, SD = 0.000) sehr einheitlich eingeschätzt wurden.

Am besten schnitten die Subskalen Diagnostische Kriterien (68.5 %) und Interaktion & Kommunikation (66.2 %) ab. Niedriger lagen die Mittelwerte bei Interessen & Aktivitäten (48.5 %) und schulischer Förderung (41.7 %), letzteres als niedrigster Wert. Die stärkste Streuung zeigte sich im Bereich Diagnostik (SD = 14.7), die geringste bei Schulischer Förderung (SD = 10.0). Insgesamt zeigen sich zusammenfassend solide Grundlagen in zentralen Bereichen, aber Unsicherheiten bei spezifischeren und praxisnahen Inhalten.

5.1.3. Ergebnisse im Bereich «Selbstwirksamkeitserleben»

Die Auswertung der Antworten (n = 106, Items 20-22 n = 105) zeigt, dass die befragten Lehrpersonen insgesamt ein positives Mass an *Selbstwirksamkeitserleben* im Umgang mit Schüler:innen mit Autismus erleben: Der Gesamtmittelwert über alle 22 Items beträgt 3,89 (fünfstufige Likert-Skala, von *stimme nicht zu* [1] bis *stimme zu* [5], mit *neutral* [3] als mittlerer Ausprägung), was auf eine überwiegend positive Selbsteinschätzung hinweist.

5.1.3.1. Allgemeine Verteilung und Leistungsausprägungen

Die erhobenen Mittelwerte zum *Selbstwirksamkeitserleben* variieren zwischen 2,86 und 4,91. Der Grossteil der Stichprobe bewegt sich im mittleren bis oberen Bereich der Skala, was auf ein insgesamt ausgeprägtes Kompetenzzempfinden im Unterrichten von Schüler:innen mit Autismus hinweist. Etwa 51 % der befragten Lehrpersonen erzielten Mittelwerte zwischen 3.0 und 3.9, was als moderates *Selbstwirksamkeitserleben* zu interpretieren ist. Rund 48 % ordneten sich im oberen Bereich zwischen 4.0 und 5.0 ein, was auf eine hohe subjektive Sicherheit im pädagogischen Handeln verweist. Lediglich eine Lehrperson (0,94 %) wies einen Mittelwert unterhalb von 3.0 auf und zeigte damit ein vergleichsweise geringes und eher negatives *Selbstwirksamkeitserleben* im betrachteten Kontext.

5.1.3.2. Items mit negativstem und positivstem Selbstwirksamkeitserleben

Die Analyse der Extremwerte im Bereich *Selbstwirksamkeitserleben* zeigt auffällige Unterschiede im Kompetenzzempfinden der befragten Lehrpersonen:

Abbildung 3: Items mit negativsten und positivsten Werten Bereich "Selbstwirksamkeitserleben"

Die geringsten Mittelwerte zeigten sich bei Item 1 ($M = 3.10$), das die Fähigkeit zur Beendigung herausfordernden Verhaltens thematisiert. Auch Item 13 ($M = 3.14$), das die Beurteilung von Verhaltensursachen betrifft, sowie Item 12 ($M = 3.19$) zur Einschätzung der Lernfähigkeit, erzielten vergleichsweise niedrige Werte. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die befragten Lehrpersonen insbesondere bei diagnostisch-analytischen Aufgaben unsicherer einschätzen.

Dagegen wurden besonders hohe Mittelwerte bei Item 21 ($M = 4.62$) erreicht, das die Zusammenarbeit mit weiteren Fachpersonen wie schulischen Heilpädagog:innen oder Klassenassistenzen adressiert. Auch Item 6 ($M = 4.49$) zum Einsatz visueller Strukturierungshilfen sowie Item 22 ($M = 4.44$) zur Kooperation mit Eltern und Betreuungspersonen wurden sehr positiv bewertet. Diese Resultate sprechen für ein ausgeprägtes *Selbstwirksamkeitserleben* im sozial-kooperativen sowie methodisch-organisatorischen Handlungsbereich.

5.1.3.3. Items mit der grössten und geringsten Streuung

Die durchschnittliche Standardabweichung im Bereich des *Selbstwirksamkeitserlebens* beträgt 0.84. Letzterer Wert weist auf eine insgesamt moderate bis ausgeprägte Streuung der Einschätzungen über

die einzelnen Items hinweg hin. Dies deutet darauf hin, dass sich die befragten Lehrpersonen in ihrer subjektiven Einschätzung der eigenen Handlungskompetenz im Umgang mit Schüler:innen mit Autismus teils deutlich unterscheiden.

Die höchste Streuung zeigte sich bei Item 13 (SD = 1.009), das sich auf die Fähigkeit bezieht, Ursachen für herausforderndes Verhalten richtig einzuordnen. Auch Item 12 (SD = 0.987), das die Einschätzung der Lernfähigkeit thematisiert, sowie Item 1 (SD = 0.995), das die Beendigung herausfordernden Verhaltens adressiert, weisen überdurchschnittlich hohe Standardabweichungen auf. Diese Werte legen nahe, dass insbesondere diagnostisch-analytische Aspekte des pädagogischen Handelns unter den Befragten unterschiedlich eingeschätzt werden und mit Unsicherheiten verbunden sein könnten.

Demgegenüber zeigten sich niedrigere Abweichungen bei Item 6 (SD = 0.621), das den Einsatz visueller Strukturierungshilfen wie Zeitplänen thematisiert, sowie bei Item 22 (SD = 0.664), das die Kooperation mit Eltern adressiert, und Item 21 (SD = 0.699), welches sich auf die Zusammenarbeit mit anderen Fachpersonen bezieht. Diese Ergebnisse deuten auf eine weitgehende Übereinstimmung hinsichtlich dieser methodisch-organisatorischen und kooperativen Kompetenzen hin, was sich mit den besonders hohen Mittelwerten dieser Items deckt (vgl. Kap. 5.1.3.2).

5.1.3.4. Ergebnisse zu den Subkategorien des Selbstwirksamkeitserlebens

Zur inhaltlichen Strukturierung des erhobenen *Selbstwirksamkeitserlebens* wurden fünf thematische Subskalen gebildet: Unterrichtsführung und Verhaltensmanagement (UVM, 6 Items), Förderung sozialer und emotionaler Entwicklung (FSE, 3 Items), Diagnostik und Lernfortschritt (DLF, 6 Items), individualisierte Unterstützung und Differenzierung (IUD, 5 Items) sowie Zusammenarbeit mit Fachpersonen und Eltern (ZFE, 2 Items).

Tabelle 5: Angaben zu den Subkategorien Bereich "Selbstwirksamkeitserleben"

	Zusammenarbeit mit Fachpersonen und Eltern	Unterrichtsführung und Verhaltensmanagement	Förderung sozialer und emotionaler Entwicklung	Individualisierte Unterstützung und Differenzierung	Diagnostik und Lernfortschritt
Mittelwert (Likert)	4.53	4.03	4.03	3.88	3.50
Std.- Abweichung	0.61	0.63	0.63	0.62	0.64

Die höchsten durchschnittlichen Werte im Bereich *Selbstwirksamkeitserleben* zeigten sich in der Subskala «Zusammenarbeit mit Fachpersonen und Eltern» (M = 4.53), gefolgt von «Unterrichtsführung und Verhaltensmanagement» sowie «Förderung sozialer und emotionaler Entwicklung» mit jeweils einem Mittelwert von 4.03. Geringere Mittelwerte wurden in der Subskala «Individualisierte Unterstützung und Differenzierung» (M = 3.88) und besonders im Bereich «Diagnostik und

Lernfortschritt» ($M = 3.50$) festgestellt. Diese Ergebnisse lassen erkennen, dass sich die Lehrpersonen in kooperativen und kommunikativen Aufgaben am sichersten fühlen, während diagnostische und differenzierende Tätigkeiten tendenziell mit geringerem *Selbstwirksamkeitserleben* eingeschätzt werden.

Die Standardabweichungen lagen in allen Subskalen relativ nah beieinander (zwischen 0.61 und 0.64), was auf eine insgesamt homogene Einschätzung des *Selbstwirksamkeitserlebens* hindeutet – unabhängig von der Höhe der wahrgenommenen Kompetenz in den jeweiligen Subkategorien.

5.1.3.5. Zusammenfassung der Ergebnisse im Bereich «Selbstwirksamkeitserleben»

Die befragten Lehrpersonen berichten insgesamt von einem positiven, jedoch thematisch unterschiedlich ausgeprägten *Selbstwirksamkeitserleben* im Umgang mit Schüler:innen mit Autismus. Der durchschnittliche Gesamtmittelwert über alle 22 Items beträgt 3.89. Die individuellen Werte reichten von 2.86 bis 4.91; rund 51 % lagen im mittleren Bereich (3.0–3.9), etwa 48 % im oberen Bereich (4.0–5.0). Lediglich eine Person (0.94 %) wies einen Mittelwert unter 3.0 auf.

Die geringsten Mittelwerte ergaben sich bei Items zu diagnostisch-analytischen Aufgaben, während die höchsten Werte in den Bereichen Zusammenarbeit mit Fachpersonen und Eltern sowie den Einsatz von Hilfsmitteln verzeichnet wurden. Auch die Streuungen spiegeln dieses Muster wider: Besonders heterogen fielen die Einschätzungen in analytischen Bereichen aus (z. B. $SD = 1.009$), während sie bei kooperativen Aufgaben vergleichsweise einheitlich waren (z. B. $SD = 0.621$).

Die Subskalenanalyse zeigt ein klares Profil: Am höchsten wurde das *Selbstwirksamkeitserleben* in der Zusammenarbeit mit Fachpersonen und Eltern ($M = 4.53$) eingeschätzt, gefolgt von Unterrichtsführung und sozial-emotionaler Förderung (je $M = 4.03$). Deutlich geringer fiel die Selbsteinschätzung im Bereich Diagnostik und Lernfortschritt ($M = 3.50$) aus. Die Standardabweichungen bewegen sich in allen Subskalen auf vergleichbarem Niveau ($SD = 0.61–0.64$).

Insgesamt ergibt sich ein positives Bild mit klaren Stärken im kooperativen und methodischen Bereich, jedoch auch mit Entwicklungsbedarf in Bezug auf diagnostische und differenzierende Handlungskompetenzen.

5.1.4. Ergebnisse im Bereich «Einstellung»

Die Auswertung im Bereich *Einstellung* ($n = 105$) weist darauf hin, dass die befragten Lehrpersonen insgesamt eine positive Haltung gegenüber der Inklusion von Schüler:innen mit Autismus vertreten. Der Gesamtmittelwert beträgt $M = 3,97$ auf einer fünf-stufigen Likert-Skala, was auf eine überwiegend inklusive Grundhaltung hinweist. Gleichzeitig zeigen sich auch hier inhaltlich differenzierte Einschätzungen zwischen den einzelnen Aspekten schulischer Inklusion.

5.1.4.1. Allgemeine Verteilung und Leistungsausprägungen

Die erfassten Mittelwerte reichen von 2.00 bis 5.00 und zeigen damit eine breite Streuung in der *Einstellung* der befragten Lehrpersonen. Die Verteilung der Mittelwerte dieses Bereichs zeigt ein

insgesamt positives Bild. Rund 64 % der befragten Lehrpersonen erzielten Mittelwerte im Bereich zwischen 4.0 und 5.0, was auf eine klar positive Grundhaltung hindeutet. Etwa 34 % lagen im mittleren Bereich zwischen 3.0 und 3.9, während nur rund 2 % der Teilnehmenden (n = 2) einen Mittelwert unter 3.0 aufwiesen. Letzteres spricht dafür, dass negative Einstellungen im Stichprobenkollektiv nur selten vertreten sind.

5.1.4.2. Items mit negativster und positivster Einstellung

Die Analyse der Mittelwerte im Bereich *Einstellung* zeigt auf Itemebene ein insgesamt positives Bild:

Abbildung 4: Items mit negativsten und positivsten Werten Bereich "Einstellung"

Die niedrigsten Mittelwerte zeigten sich bei Item 8 ($M = 3.09$), das Zweifel an der Eignung von Regelschulen für Schüler:innen mit Autismus ausdrückt, sowie bei Item 2 ($M = 3.36$), das die Notwendigkeit einer sonderpädagogischen Zusatzausbildung betont, um das Lernen von Schüler:innen mit Autismus zu unterstützen. Auch Item 10 ($M = 3.90$), das sich auf die sozialen Kontaktmöglichkeiten von Schüler:innen mit Autismus bezieht, lag unter dem Gesamtmittelwert. Diese Befunde lassen auf gewisse Vorbehalte oder Unsicherheiten in spezifischen Aspekten der schulischen Inklusion schließen.

Die höchsten Mittelwerte wurden bei Items erzielt, die eine offene, inklusive Haltung widerspiegeln: Item 1 ($M = 4.58$) betont, dass Schüler:innen mit Autismus von einer guten Lehrperson lernen können, Item 5 ($M = 4.57$) spricht sich klar gegen exkludierende Aussagen aus, und Item 6 ($M = 4.37$) weist die

Präferenz zurück, nur an Schulen ohne Schüler:innen mit Autismus unterrichten zu wollen. Diese Ergebnisse deuten auf eine überwiegend positive Grundhaltung gegenüber Inklusion hin.

5.1.4.3. Items mit der grössten und geringsten Streuung

Die durchschnittliche Standardabweichung im Bereich der *Einstellungen* gegenüber der Inklusion von Schüler:innen mit Autismus beträgt 0.90 und weist auf einen insgesamt moderaten bis ausgeprägten Wert in den Einschätzungen der befragten Lehrpersonen hin. Die stärksten Abweichungen zeigten sich bei Item 2 (SD = 1.186), das die Notwendigkeit einer sonderpädagogischen Zusatzausbildung thematisiert, bei Item 8 (SD = 1.093), das Zweifel an der Eignung von Regelschulen aufwirft, sowie bei Item 10 (SD = 0.940) zur sozialen Teilhabe. Diese Werte deuten auf ein breites Meinungsspektrum hin. Andererseits wiesen bspw. Item 1 (SD = 0.632), das die grundsätzliche Lernfähigkeit betont, Item 5 (SD = 0.758) zur Integrationsbereitschaft und Item 3 (SD = 0.814) zum Nutzen gemeinsamer Beschulung eine vergleichsweise geringe Streuung auf. Hier zeigt sich ein weitgehender Konsens unter den Lehrpersonen in ihrer positiven Haltung gegenüber inklusivem Unterricht. Diese Befunde stehen im Einklang mit den besonders niedrigen bzw. hohen Mittelwerten dieser Items (vgl. Kap. 5.1.4.2) und verdeutlichen, dass besonders positive Einstellungswerte meist mit geringer Streuung einhergeht. Umgekehrt weisen Items mit niedrigeren Mittelwerten tendenziell höhere Standardabweichungen auf.

5.1.4.4. Ergebnisse zu den Subkategorien der Einstellung

Im Bereich der *Einstellung* gegenüber Schüler:innen mit Autismus wurden vier Subkategorien gebildet: «Sonderpädagogische Kompetenzen» (SPK, 2 Items), «Inklusionsakzeptanz» (IA, 5 Items), «Leistungsanforderungen und Beschulungsfähigkeit» (LAB, 2 Items) sowie «Soziale Interaktion und Beziehungen» (SIB, 1 Item).

Tabelle 6: Angaben zu den Subkategorien Bereich "Einstellung"

	Inklusionsakzeptanz	Sonderpädagogische Kompetenzen	Soziale Interaktion und Beziehungen	Leistungsanforderungen und Beschulungsfähigkeit
Mittelwert (Likert)	4.33	3.97	3.90	3.64
Std.-Abweichung	0.635	0.730	0.940	0.808

Die höchsten durchschnittlichen Werte im Bereich *Einstellung* zeigten sich in der Subskala «Inklusionsakzeptanz» (M = 4.33), gefolgt von «Sonderpädagogischen Kompetenzen» (M = 3.97) und «Sozialer Interaktion und Beziehungen» (M = 3.90). Am niedrigsten fiel der Mittelwert in der Subskala «Leistungsanforderungen und Beschulungsfähigkeit» aus (M = 3.64). Die Ergebnisse deuten darauf hin,

dass Lehrpersonen der gemeinsamen Beschulung von Schüler:innen mit Autismus grundsätzlich positiv gegenüberstehen und überzeugt sind, dass diese im Rahmen inklusiven Unterrichts gefördert werden können. Skepsis besteht hingegen vermehrt hinsichtlich der schulischen Anforderungen und der Frage, inwiefern Schüler:innen mit Autismus diesen im Regelunterricht gewachsen sind.

Die Standardabweichungen lagen zwischen 0.635 (Inklusionsakzeptanz) und 0.940 (Soziale Interaktion und Beziehungen). Auch hier wird festgestellt, dass höhere Mittelwerte mit tieferen Standardabweichungen einhergehen, wenn auch der Effekt nicht stark ausgeprägt zu sein scheint.

5.1.4.5. Zusammenfassung der Ergebnisse im Bereich „Einstellung“

Die befragten Lehrpersonen zeigen insgesamt eine positive *Einstellung* gegenüber der Inklusion von Schüler:innen mit Autismus. Der durchschnittliche Mittelwert von $M = 3.97$ spiegelt eine überwiegend inklusionsorientierte Haltung wider. Rund 64 % der Teilnehmenden ordneten sich im oberen Bereich (4.0–5.0) ein, etwa 34 % im mittleren Bereich. Nur 2 % wiesen Werte unter 3.0 auf.

Differenzierte Einschätzungen zeigen sich auf Itemebene: Die niedrigsten Mittelwerte betrafen Aussagen zur Passung von Regelschulen (Item 8, $M = 3.09$) und zur Notwendigkeit sonderpädagogischer Zusatzqualifikationen (Item 2, $M = 3.36$), die jeweils mit hohen Streuungen ($SD = 1.093$ bzw. 1.186) einhergingen. Items mit besonders hohen Mittelwerten und geringer Streuung – etwa zur Lernfähigkeit von Schüler:innen mit Autismus (Item 1, $M = 4.58$, $SD = 0.632$) oder zur Ablehnung exkludierender Haltungen (Item 5, $M = 4.57$, $SD = 0.758$) – lassen hingegen eine breite Zustimmung und ein stabiles Antwortmuster erkennen.

Auch auf Subskalenebene ergibt sich ein differenziertes Bild: Am höchsten fiel die Zustimmung bei Inklusionsakzeptanz aus ($M = 4.33$), gefolgt von sonderpädagogischen Kompetenzen ($M = 3.97$) und sozialer Interaktion ($M = 3.90$). Am niedrigsten lag der Mittelwert bei Leistungsanforderungen und Beschulungsfähigkeit ($M = 3.64$). Die Standardabweichungen lagen zwischen 0.635 und 0.940. Tendenziell gehen höhere Mittelwerte mit geringerer Streuung einher – ein Hinweis auf ein stabileres Meinungsbild in affirmativen Bereichen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die Lehrpersonen zeigen eine überwiegend positive Grundhaltung gegenüber schulischer Inklusion, gleichzeitig werden einzelne Aspekte – etwa strukturelle Voraussetzungen – teils ambivalent oder unsicher eingeschätzt.

5.1.5. Zusammenfassende Übersicht der deskriptiven Ergebnisse

Die deskriptive Auswertung der drei zentralen Untersuchungsbereiche – *autismusspezifisches Wissen*, *Selbstwirksamkeitserleben* und *Einstellung* gegenüber der Inklusion von Schüler:innen mit Autismus – ergibt ein insgesamt positives, jedoch thematisch ausdifferenziertes Gesamtbild. Die befragten Lehrpersonen zeigen mehrheitlich fundierte Wissensstände, ein hohes Ausmass an Selbstwirksamkeitserleben sowie eine grundlegend inklusive Haltung.

Auffällig sind dabei bereichsspezifische Differenzierungen: Während im *Wissensbereich* insbesondere Inhalte zu seltenen oder missverstandenen Merkmalen wie Inselbegabung oder motorischen

Stereotypen mit hoher Unsicherheit beantwortet wurden, zeigten sich im Bereich des *Selbstwirksamkeitserlebens* vor allem bei diagnostisch-analytischen Aufgaben – etwa der Verhaltensanalyse – die geringsten Werte. Die *Einstellungen* spiegelten eine grosse Offenheit gegenüber Inklusion wider, zeigten jedoch punktuelle Vorbehalte bei Aussagen zu schulstrukturellen Herausforderungen oder Unterstützungsbedarfen, die nicht mit den spezifischen Bedürfnissen von Schüler:innen mit Autismus übereinstimmen.

5.2. Inferenzstatistische Analysen

Aufbauend auf den deskriptiven Auswertungen erfolgt eine vertiefende inferenzstatistische Analyse, um Zusammenhänge und Unterschiede zwischen den zentralen Variablen – *autismusspezifisches Wissen*, *Selbstwirksamkeitserleben* und *Einstellung* gegenüber Schüler:innen mit Autismus – systematisch zu untersuchen. Ziel ist es, potenzielle Einflussfaktoren zu identifizieren und empirisch zu prüfen, inwieweit Merkmale der Lehrpersonen – etwa Ausbildung, Berufserfahrung oder Schulstufe – mit diesen Dimensionen in Zusammenhang stehen.

Die folgenden Abschnitte präsentieren die zentralen Ergebnisse dieser Analysen; die vollständigen Auswertungstabellen sind im Anhang dokumentiert (siehe Anhang 8.7).

5.2.1. Gruppenvergleiche

Zur vertieften Analyse potenzieller Unterschiede im *autismusspezifischen Wissen*, im *Selbstwirksamkeitserleben* und in der *Einstellung* von Lehrpersonen wurden Gruppenvergleiche entlang verschiedener soziodemografischer Merkmale durchgeführt. Um eine klare und methodisch nachvollziehbare Struktur zu gewährleisten, erfolgt die Darstellung der Ergebnisse differenziert nach dem Skalenniveau und der statistischen Handhabbarkeit der jeweiligen Merkmale. Diese Vorgehensweise berücksichtigt, dass unterschiedliche Merkmalsarten unterschiedliche statistische Zugänge erfordern und ermöglicht eine analytisch korrekte Zuordnung.

Die Merkmale wurden entsprechend in drei Kategorien eingeteilt: dichotome Merkmale mit genau zwei Ausprägungen, kategoriale Merkmale mit mehr als zwei Gruppen sowie Merkmale, bei denen Mehrfachzugehörigkeiten auftreten können und daher spezifisch abgebildet werden müssen. Diese Gliederung bildet die Grundlage für die nachfolgenden Unterkapitel, beginnend mit der Analyse der dichotomen Merkmale. Statistische Kennwerte werden entweder direkt im Text oder ergänzend im Anhang erläutert (siehe Anhang 8.7).

5.2.1.1. Dichotome Merkmale

Zur Analyse potenzieller Unterschiede in den abhängigen Variablen *autismusspezifisches Wissen*, *Selbstwirksamkeitserleben* und *Einstellung* wurden zunächst dichotome Merkmale berücksichtigt, d. h. Merkmale mit genau zwei Ausprägungen (z. B. weiblich/männlich). Aufgrund des Skalenniveaus eigneten sich für diese Vergleiche t-Test – in der kommenden Auswertung auch als «t» beschrieben –

für unabhängige Stichproben, da sie es ermöglichen, Mittelwertsunterschiede zwischen zwei Gruppen auf Signifikanz zu prüfen. Dabei wurde jeweils geprüft, ob sich die Gruppen hinsichtlich ihrer Mittelwerte auf Personenebene auf den drei Skalen signifikant unterscheiden.

GESCHLECHT

Zwischen männlichen und weiblichen Lehrpersonen ergaben sich in keiner der drei untersuchten Dimensionen signifikante Mittelwertunterschiede: weder im *Wissen* ($t(104) = -0.27, p = .791$), noch im *Selbstwirksamkeitserleben* ($t(104) = -0.79, p = .433$) oder in der *Einstellung* gegenüber Autismus ($t(103) = 0.92, p = .362$). Während Frauen beim *Wissen* und *Selbstwirksamkeitserleben* geringfügig höhere Mittelwerte aufwiesen, zeigten Männer eine etwas positivere *Einstellung*. Die Effektstärken, also Massnahmen für die praktische Bedeutung von Unterschieden, lagen insgesamt im kleinen bis mittleren Bereich (Cohen's $d = 0.13-0.54$), waren jedoch statistisch nicht bedeutsam. Die Ergebnisse deuten somit auf keine geschlechtsspezifischen signifikanten Unterschiede hin.

UNTERRICHTSORT: STADT ODER GEMEINDE IM KANTON ZÜRICH

Auch der Unterrichtsort hatte keinen signifikanten Einfluss auf die erhobenen Skalen. Zwischen Lehrpersonen aus städtischen und gemeindebasierten Schulen zeigten sich weder beim *Wissen* ($t(104) = 1.06, p = .288$), noch beim *Selbstwirksamkeitserleben* ($t(104) = 0.75, p = .488$) oder in der *Einstellung* ($t(103) = -0.14, p = .891$) bedeutsame Unterschiede. Zwar lagen die Mittelwerte der Lehrpersonen aus städtischen Schulen beim *Wissen* und beim *Selbstwirksamkeitserleben* leicht höher, diese Unterschiede waren jedoch statistisch nicht signifikant. Die Effektgrößen (Cohen's d zwischen 0.13 und 0.17) waren durchgehend gering und sprechen für vergleichbare Einschätzungen unabhängig vom Unterrichtsort.

PRIVATER BEZUG ZU AUTISMUS

Lehrpersonen mit privatem Bezug zu Personen mit Autismus zeigten signifikant höhere Werte sowohl im *Wissen* ($t(104) = 2.50, p = .014$) als auch im *Selbstwirksamkeitserleben* ($t(104) = 2.81, p = .006$). In beiden Bereichen lagen die Mittelwerte der Gruppe mit persönlichem Bezug klar über denen der Vergleichsgruppe ohne privaten Kontakt. Die Effektstärken bewegten sich im mittleren Bereich (Cohen's $d = 0.49$ bzw. 0.55). In Bezug auf die *Einstellung* zeigten sich hingegen keine bedeutsamen Unterschiede ($t(103) = -0.09, p = .931$), und die Mittelwerte beider Gruppen lagen nahezu identisch auf. Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass persönliche Berührungspunkte mit Autismus positiv mit *Wissen* und *Selbstwirksamkeitserleben* zusammenhängen, nicht jedoch mit der *Einstellung* zu deren Inklusion.

5.2.1.2. Ordinale/mehrkategoriale Merkmale

Für Merkmale mit mehr als zwei Ausprägungen und einer sinnvollen Rangfolge oder kategorialen Struktur wurden einfaktorielle Varianzanalysen (ANOVA) durchgeführt. Diese statistischen Verfahren

ermöglichen es, Unterschiede zwischen mehreren Gruppen gleichzeitig zu untersuchen, ohne die Alphafehlerwahrscheinlichkeit, also das Risiko, ein Ergebnis fälschlicherweise als signifikant zu interpretieren, durch multiple Einzelvergleiche zu erhöhen. Die hier berücksichtigten Merkmale wurden entweder als ordinal (mit natürlicher Reihenfolge) oder als kategorial (ohne natürliche Rangfolge) behandelt. Eine Überprüfung der Voraussetzungen (z. B. der Varianzhomogenität, also der Gleichheit der Streuung in den Vergleichsgruppen, mittels Levene-Test, einem Verfahren zur Prüfung eben dieser Annahme) erfolgte im Vorfeld jeder Analyse. Signifikante Ergebnisse, also Befunde, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines Zufallsergebnisses unter dem festgelegten Schwellenwert liegt, wurden durch Post-hoc-Tests – entweder Tukey-HSD (bei gegebener Varianzhomogenität) oder Games-Howell (bei fehlender Varianzhomogenität) – weiter untersucht.

ALTER

Für das Merkmal Alter ergaben sich in der Gesamtbetrachtung im *Wissen* ($F(4, 101) = 2.08, p = .089$), im *Selbstwirksamkeitserleben* ($F(4, 101) = 0.58, p = .681$) oder in der *Einstellung* ($F(4, 100) = 0.26, p = .904$) keine signifikanten Unterschiede. Zwar lagen die Wissenswerte der mittleren Altersgruppen (26–55 Jahre) durchgehend über denen der jüngsten und ältesten Befragten, doch war dieser Unterschied statistisch nicht bedeutsam. Mögliche Effekte könnten durch geringe Gruppengrößen an den Randbereichen (jüngste und älteste Teilnehmende) zudem überlagert worden sein. Auch die Effektgrößen, wobei η^2 den Anteil der durch das Alter erklärten Varianz an der Gesamtvarianz angibt (hier $\eta^2 \leq .076$), deuten trotz nicht signifikanter Unterschiede auf allenfalls mittlere Alterseinflüsse hin. Nach gängiger Konvention gilt ein η^2 -Wert von .01 als klein, .06 als mittel und .14 als gross (Cohen, 1988).

BERUFSERFABUNG

Bezogen auf die Berufserfahrung ergaben sich keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf das *autismusspezifische Wissen* ($F(4, 101) = 0.647, p = .630$) oder die *Einstellung* ($F(4, 100) = 0.564, p = .689$). Für das *Selbstwirksamkeitserleben* ergab sich ein deskriptiver Unterschied zugunsten der Gruppen mit 6 bis über 15 Jahren Berufserfahrung; dieser erreichte jedoch nur einen Grenzwert ($F(4, 101) = 2.256, p = .071$) und blieb statistisch nicht signifikant. Die Effektstärken lagen hier insgesamt im kleinen bis mittleren Bereich ($\eta^2 = .022–.076$). Aufgrund der sehr kleinen Fallzahl in der Gruppe „<1 Jahr“ ($n = 1$) konnten keine Post-hoc-Tests durchgeführt werden. Insgesamt lassen sich damit keine belastbaren Unterschiede in den erhobenen Variablen in Abhängigkeit von der Berufserfahrung feststellen, auch wenn sich tendenzielle Muster im *Selbstwirksamkeitserleben* andeuten.

UNTERRICHTSERFAHRUNG MIT SCHÜLER:INNEN MIT AUTISMUS

Zwischen den Gruppen, die sich in ihrer beruflichen Erfahrung mit Schüler:innen mit Autismus unterschieden, zeigten sich hingegen signifikante Unterschiede im *autismusspezifischen Wissen* ($F(3, 102) = 10.445, p < .001, \eta^2 = .234$) und im *Selbstwirksamkeitserleben* ($F(3, 102) = 3.946, p = .007, \eta^2 = .112$), nicht jedoch in der *Einstellung* ($F(3, 101) = 1.63, p = .187, \eta^2 = .046$). Die post-hoc-Vergleiche

(Tukey) zeigten, dass insbesondere Lehrpersonen mit mittlerer oder hoher Unterrichtserfahrung (ab vier Schüler:innen mit Autismus) ein signifikant höheres *Wissen* aufwiesen als jene mit wenig oder keiner Erfahrung. Auch im *Selbstwirksamkeitserleben* zeigten sich tendenzielle Vorteile zugunsten erfahrener Lehrpersonen, diese erreichten jedoch in den Einzelvergleichen keine statistische Signifikanz. Die Effektgrößen waren im *autismusspezifischen Wissen* deutlich, im *Selbstwirksamkeitserleben* moderat ausgeprägt. Für die *Einstellung* zeigten sich trotz gewisser Mittelwertunterschiede keine signifikanten Effekte.

AUSBILDUNG

Zwischen den Gruppen mit unterschiedlichen Ausbildungsabschlüssen (z. B. Lehrerseminar, Bachelor, Master Schulische Heilpädagogik – wobei jeweils der höchste Abschluss angegeben werden musste) zeigten sich insgesamt keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf *autismusspezifisches Wissen*, *Selbstwirksamkeitserleben* oder *Einstellung*.

Eine Ausnahme bildete die Gruppe der Teilnehmenden mit einem laufenden Masterstudium in Schulischer Heilpädagogik: Hier zeigte sich ein signifikant höheres *autismusspezifisches Wissen* ($t(104) = -2.90$, $p = .005$) sowie ein signifikant höheres *Selbstwirksamkeitserleben* ($t(104) = -3.14$, $p = .002$) im Vergleich zur restlichen Stichprobe. Die Effektstärken lagen im kleinen bis mittleren Bereich.

Für die übrigen Ausbildungsvariablen ergaben sich keine bedeutsamen Unterschiede, auch wenn die Mittelwerte tendenziell zugunsten der stärker qualifizierten Gruppen (z. B. Master Schulische Heilpädagogik) ausfielen.

AUTISMUSPEZIFISCHE WEITERBILDUNG

Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede im *autismusspezifischen Wissen* in Abhängigkeit vom Umfang besuchter Weiterbildungen ($F(2, 103) = 15.83$, $p < .001$, $\eta^2 = .235$). Die Mittelwerte stiegen von $M = .74$ (keine Weiterbildung) über $M = .82$ (bis zu zwei Tage) auf $M = .89$ (mehr als zwei Tage). Post-hoc-Tests zeigten, dass alle Gruppenunterschiede – mit Ausnahme zwischen „bis zu zwei Tagen“ und „mehr als zwei Tagen“ – statistisch signifikant waren. Auch das *Selbstwirksamkeitserleben* unterschied sich signifikant ($F(2, 103) = 8.93$, $p < .001$, $\eta^2 = .148$), mit höheren Mittelwerten bei zunehmender Weiterbildung. In Bezug auf die *Einstellung* zeigte sich hingegen kein signifikanter Unterschied ($F(2, 102) = 0.28$, $p = .756$, $\eta^2 = .005$).

5.2.1.3. Variablen mit Mehrfachzugehörigkeit (Dummy-kodiert)

Für Merkmale, bei denen eine Mehrfachzugehörigkeit möglich war – etwa bei Tätigkeiten auf mehreren Schulstufen oder parallel eingenommenen Funktionen – wurden Dummy-Variablen gebildet. Dabei wurde für jede Teilkategorie eine binäre Variable erstellt (0 = nicht zutreffend, 1 = zutreffend). Diese Vorgehensweise erlaubt differenzierte statistische Analysen einzelner Subgruppen, führt jedoch zwangsläufig zu Überschneidungen zwischen Gruppen. Entsprechend sind die Ergebnisse mit Blick auf die Mehrfachzugehörigkeiten mit Bedacht zu interpretieren.

SCHULSTUFE(N)

Für die Analyse in Bezug auf die Schulstufe wurde berücksichtigt, dass Lehrpersonen teilweise auf mehreren Stufen gleichzeitig unterrichten. Die Schulstufen Kindergarten, Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe wurden daher als dichotome Dummy-Variablen kodiert (0 = kein Unterricht auf dieser Stufe, 1 = Unterricht auf dieser Stufe). Zur besseren Übersicht sind die zentralen Ergebnisse der Analysen in Bezug auf die Schulstufe in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

Tabelle 7: Unterschiede in Wissen, Selbstwirksamkeitserleben und Einstellung nach Schulstufe

Schulstufe	Autismusspezifisches Wissen	Selbstwirksamkeitserleben	Einstellung
Kindergarten	<u>höherer Mittelwert (M = 0.83)</u> <u>grenzwertig signifikant</u> ($p = .053$)	leicht höherer Mittelwert nicht signifikant	<u>tieferer Mittelwert (M = 3.83)</u> <u>signifikanter Unterschied</u> ($p = .005$)
Unterstufe	leicht tieferer Mittelwert nicht signifikant	leicht tieferer Mittelwert nicht signifikant	leicht höherer Mittelwert nicht signifikant
Mittelstufe	leicht tieferer Mittelwert nicht signifikant	leicht höherer Mittelwert nicht signifikant	<u>höherer Mittelwert (M = 4.18)</u> <u>signifikanter Unterschied</u> ($p = .036$)
Oberstufe	leicht höherer Mittelwert nicht signifikant	leicht tieferer Mittelwert nicht signifikant	leicht tieferer Mittelwert nicht signifikant

Lehrpersonen mit Unterrichtserfahrung auf Kindergartenstufe wiesen im Mittel höhere *autismusspezifische Wissenswerte* auf ($M = 0.837$) als jene ohne ($M = 0.780$). Der Unterschied war im t-Test bei angenommener Varianzhomogenität statistisch signifikant ($t(104) = -1.96$, $p = .053$). Das 95 %-Konfidenzintervall, also der Bereich, in dem der wahre Effekt mit 95 %iger Wahrscheinlichkeit liegt, reichte knapp über die Nullgrenze ($[-0.114, 0.001]$). Die Effektgrösse nach Cohen (1988) ($d = 0.13$) ist klein. Für die Unter- und Mittelstufe ergaben sich keine signifikanten Unterschiede; die Mittelwerte lagen leicht niedriger bei Lehrpersonen mit Unterricht auf diesen Stufen. Für die Oberstufe zeigten unterrichtende Lehrpersonen geringfügig höhere Werte ($M = 0.826$), jedoch ebenfalls ohne Signifikanz ($p = .434$). Insgesamt bestehen im *autismusspezifischen Wissen* nur geringe Unterschiede zwischen den Schulstufen, wobei einzig das Unterrichten auf der Kindergartenstufe einen grenzwertigen positiven Effekt zeigt.

Das *Selbstwirksamkeitserleben* zeigte sich über alle Schulstufen hinweg relativ stabil. Zwar lagen die Mittelwerte bei Lehrpersonen mit Unterricht auf Kindergarten- oder Mittelstufe etwas höher, doch waren diese Unterschiede nicht signifikant ($p > .05$). Auch die Effektgrössen (Cohen's $d \approx 0.13$ – 0.13) deuten auf kleine Effekte ohne statistische Relevanz.

Auffälliger sind die Ergebnisse bei den *Einstellungen*: Lehrpersonen, die auch auf der Kindergartenstufe unterrichten, berichteten signifikant geringere Einstellungswerte ($M = 3.83$) als solche ohne Unterricht

auf dieser Stufe ($M = 4.16$, $t(103) = 2.85$, $p = .005$, $d = 0.52$). Auf der Mittelstufe zeigten sich ebenfalls signifikante Unterschiede zwischen Lehrpersonen mit ($M = 4.18$) und ohne Mittelstufenunterricht ($M = 3.96$, $t(103) = -2.18$, $p = .036$, $d = 0.53$). Für Unter- und Oberstufe ergaben sich keine signifikanten Unterschiede.

Die Ergebnisse deuten auf leichte Unterschiede in den pädagogischen Haltungen je nach unterrichteter Schulstufe hin. Besonders bemerkenswert ist das signifikant tiefere Einstellungsniveau bei gleichzeitig höherem Wissen bei Kindergartenlehrpersonen.

FUNKTION

Die Auswertung nach beruflicher Funktion differenzierte zwischen Klassenlehrpersonen (KLP), Fachlehrpersonen (FLP) und schulischen Heilpädagog:innen (SHP). Da Lehrpersonen im Praxisalltag häufig mehrere Rollen gleichzeitig ausüben, wurde auch hier eine dichotome Dummy-Kodierung verwendet (0 = nicht in dieser Funktion tätig, 1 = in dieser Funktion tätig). Eine Übersicht der wichtigsten Befunde im Hinblick auf die jeweilige Rolle der Lehrpersonen findet sich in der nachfolgenden Tabelle.

Tabelle 8: Unterschiede in Wissen, Selbstwirksamkeitserleben und Einstellung nach Funktion

Schulstufe	Autismusspezifisches Wissen	Selbstwirksamkeitserleben	Einstellung
Klassenlehrperson (KLP)	leicht tieferer Mittelwert nicht signifikant	leicht tieferer Mittelwert nicht signifikant	leicht höherer Mittelwert nicht signifikant
Fachlehrperson (FLP)	leicht tieferer Mittelwert nicht signifikant	leicht höherer Mittelwert Nicht signifikant	<u>höherer Mittelwert</u> ($M = 4.18$) nicht signifikant
Schulische Heilpädagog:in (SHP)	<u>höherer Mittelwert</u> ($M = 0.82$) <u>signifikanter Unterschied</u> ($p = .001$)	<u>höherer Mittelwert</u> ($M = 3.96$) <u>signifikanter Unterschied</u> ($p = .002$)	leicht tieferer Mittelwert nicht signifikant

Signifikante Unterschiede zeigten sich im Bereich *autismusspezifisches Wissen* vor allem bei schulischen Heilpädagog:innen. Lehrpersonen mit SHP-Tätigkeit wiesen im Mittel deutlich höhere Wissenswerte auf ($M = 0.82$) als jene ohne diese Funktion ($M = 0.71$, $t(104) = -4.07$, $p < .001$, $d \approx 0.45$). Klassenlehrpersonen ($M = 0.76$) schnitten geringfügig schlechter ab als andere ohne diese Rolle ($M = 0.80$), wobei der Unterschied nicht signifikant war ($p = .146$). Ein ähnliches Muster zeigte sich bei Fachlehrpersonen ($M = 0.760$ vs. $M = 0.801$), ebenfalls ohne statistische Bedeutsamkeit. Auch im Hinblick auf das *Selbstwirksamkeitserleben* erzielten schulische Heilpädagog:innen signifikant höhere Werte ($M = 3.97$) als ihre Kolleg:innen ohne SHP-Rolle ($M = 3.66$, $p = .002$, $d \approx 0.43$). Bei Klassenlehrpersonen war kein signifikanter Unterschied erkennbar ($M = 3.82$ vs. $M = 3.92$; $p = .276$). Fachlehrpersonen berichteten tendenziell höhere *Selbstwirksamkeitserleben* ($M = 3.94$) als Lehrpersonen ohne Fachunterricht ($M = 3.88$), jedoch ohne Signifikanz ($p > .6$).

In Bezug auf die *Einstellungen* zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Rollen. Zwar lagen die Mittelwerte bei Fachlehrpersonen ($M = 4.19$) und Klassenlehrpersonen ($M = 4.10$) leicht über denen ihrer Kolleg:innen, die nicht in diesen Funktionen tätig sind, doch bewegten sich alle Unterschiede im statistisch unbedeutenden Bereich ($p = 0.3$ und 0.74). Auch zwischen SHP und Nicht-SHP bestanden keine signifikanten Differenzen ($p = .866$).

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass insbesondere schulische Heilpädagog:innen signifikant über fundierteres *Wissen zu Autismus* und ein höheres *Selbstwirksamkeitserleben* verfügen. Für Klassen- und Fachlehrpersonen lassen sich hingegen keine signifikanten Unterschiede in den erhobenen Bereichen nachweisen.

5.2.2. Multiple Korrelationsanalyse zwischen den drei Bereichen

Zur Analyse der Zusammenhänge zwischen den zentralen Variablen wurde eine Pearson-Korrelationsanalyse durchgeführt – ein statistisches Verfahren zur Bestimmung von Richtung und Stärke linearer Zusammenhänge zwischen metrisch skalierten Variablen. Der Korrelationskoeffizient wird dabei mit r bezeichnet.

Es zeigt sich ein hoch signifikanter, positiver Zusammenhang zwischen *autismusspezifischem Wissen* und *Selbstwirksamkeitserleben* ($r = .338$, $p < .001$). Dieser Zusammenhang ist als mittelstark einzustufen (Cohen, 1988). Zwischen *Selbstwirksamkeitserleben* und *Einstellung* gegenüber Schüler:innen mit Autismus bestand ein kleiner, statistisch knapp nicht signifikanter positiver Zusammenhang ($r = .184$, $p = .061$). Zwischen *autismusspezifischem Wissen* und *Einstellung* zeigte sich ein sehr schwacher, nicht signifikanter Zusammenhang ($r = .027$, $p = .786$).

Die Konfidenzintervalle für die Korrelation zwischen *Wissen* und *Selbstwirksamkeitserleben* deuten darauf hin, dass der wahre Zusammenhang mit hoher Wahrscheinlichkeit zwischen einem kleinen Effekt ($r = .157$) und einem mittleren Effekt ($r = .497$) liegt.

Insgesamt legen die Ergebnisse nahe, dass ein höheres *autismusspezifisches Wissen* mit einem stärkeren *Selbstwirksamkeitserleben* einhergeht. Weder *Wissen* noch *Selbstwirksamkeitserleben* stehen jedoch in einem signifikanten Zusammenhang mit der *Einstellung* gegenüber Schüler:innen mit Autismus.

Auf Basis dieser Befunde wurde ergänzend eine multiple Regressionsanalyse durchgeführt, um zu prüfen, ob *Wissen* und *Selbstwirksamkeitserleben* die *Einstellung* gemeinsam vorhersagen können.

5.2.3. Ergebnisse der multiplen Regression zur Einstellung

Die multiple lineare Regressionsanalyse untersuchte, inwieweit *autismusspezifisches Wissen* und *Selbstwirksamkeitserleben* gemeinsam die *Einstellung* gegenüber der Inklusion von Schüler:innen mit Autismus vorhersagen. Das Regressionsmodell konnte 3.5 % der Varianz in den *Einstellungswerten*

erklären ($R^2 = .035$), wobei R^2 den Anteil der durch die Prädiktoren erklärten Gesamtstreuung der abhängigen Variable beschreibt. Das Gesamtmodell war jedoch nicht signifikant ($F(2, 102) = 1.87, p = .160$). Bezüglich der Einzelprädiktoren zeigte das *Selbstwirksamkeitserleben* eine tendenziell positive, jedoch nicht signifikante Assoziation mit der Einstellung ($\beta = .20, p = .059$). Der Regressionskoeffizient β (Beta) gibt dabei die standardisierte Stärke und Richtung des Einflusses eines Prädiktors an – unabhängig von der Skalierung der Variablen. Das *autismusspezifische Wissen* hatte keinen bedeutsamen Einfluss auf die Einstellung ($\beta = -.04, p = .679$).

Die Kollinearitätsdiagnostik ergab unproblematische Werte (Toleranz = .876; VIF = 1.141). Beide Kennwerte lagen innerhalb unkritischer Schwellen, sodass Multikollinearität ausgeschlossen werden kann.

Zusammenfassend deuten die Ergebnisse darauf hin, dass sich weder das *Wissen* über Autismus noch das *Selbstwirksamkeitserleben* in dieser Stichprobe signifikant auf die *Einstellungen* gegenüber Schüler:innen mit Autismus auswirken.

5.2.4. Zusammenfassende Übersicht der inferenzstatistischen Analysen

Die inferenzstatistischen Analysen zeigen, dass sich signifikante Unterschiede im *Wissen* und *Selbstwirksamkeitserleben* vor allem bei Lehrpersonen mit praktischer Erfahrung mit Schüler:innen mit Autismus, privatem Bezug zu Autismus, spezifischer Weiterbildung oder heilpädagogischer Qualifikation finden. Unterschiede in der *Einstellung* traten nur vereinzelt auf, etwa bei Lehrpersonen der Kindergarten- oder Mittelstufe. Merkmale wie Geschlecht, Unterrichtsort, Berufserfahrung oder Funktion zeigten keine signifikanten Effekte.

Die multiple Korrelationsanalyse zeigte einen moderaten und signifikanten wechselseitigen Zusammenhang zwischen *autismusspezifischem Wissen* und *Selbstwirksamkeitserleben*, während sich weder für das *Wissen* noch für das *Selbstwirksamkeitserleben* ein signifikanter Zusammenhang mit der *Einstellung* nachweisen liess. In der anschließenden multiplen Regressionsanalyse zeigte sich, dass weder das *autismusspezifische Wissen* noch das *Selbstwirksamkeitserleben* signifikante Prädiktoren der *Einstellung* waren. Das Gesamtmodell konnte die Varianz der Einstellung nur in geringem Masse erklären und verfehlte die statistische Signifikanz.

Kapitel 6 diskutiert mögliche weitere Einflussfaktoren und ordnet die Befunde in den aktuellen Forschungskontext ein.

6. Diskussion

Kapitel 6 bündelt die zentralen Ergebnisse der Untersuchung und ordnet sie systematisch ein. Zunächst werden die Forschungsfragen auf Basis der deskriptiven und inferenzstatistischen Auswertungen beantwortet. Daran schliesst sich eine argumentativ gestützte Interpretation der Befunde an, gefolgt von der Einbettung in den aktuellen internationalen Forschungsstand. Darauf aufbauend werden theoretische Bezüge hergestellt und praxisrelevante Konsequenzen für die schulische Inklusion abgeleitet. Abschliessend werden Empfehlungen für zukünftige Forschung formuliert sowie Perspektiven für die Weiterentwicklung aufgezeigt.

Ziel des Kapitels ist es, die Ergebnisse vertiefend zu analysieren, theoretisch zu fundieren und in Hinblick auf ihre bildungspraktische Bedeutung zu reflektieren.

6.1. Beantwortung der Fragestellung(en)

Die vorliegenden Analysen zeigen, dass Lehrpersonen an Regelschulen im Kanton Zürich über ein moderates bis hohes *autismusspezifisches Wissen* verfügen und ein insgesamt positiv ausgeprägtes *Selbstwirksamkeitserleben* aufweisen. Auch die *Einstellung* zur schulischen Inklusion von Schüler:innen mit Autismus ist überwiegend positiv, steht jedoch nicht in einem klaren Zusammenhang mit den beiden anderen Merkmalen.

Im Folgenden werden die Ergebnisse im Hinblick auf die zentralen Fragestellungen differenziert dargelegt.

I. Wie hoch sind das autismusspezifische Wissen, das Selbstwirksamkeitserleben und die Einstellung zur schulischen Inklusion von Schüler:innen mit Autismus bei Lehrpersonen im Kanton Zürich einzuschätzen?

Die befragten Lehrpersonen zeigen insgesamt ein hohes, thematisch differenziertes Niveau in allen drei untersuchten Bereichen. Das *autismusspezifische Wissen* lag auf Teilnehmendenebene im Mittel bei 79 % korrekt beantworteter Aussagen. Während grundlegende diagnostische Kriterien weitgehend sicher eingeschätzt wurden (M = 68.2 %), zeigten sich deutliche Unsicherheiten in den Bereichen «Interessen und Aktivitäten» (M = 48.5 %) und «Schulische Förderung» (41.7 %). Auf Itemebene waren spezifischere Aspekte wie motorischen Stereotypen oder Stigmata in Bezug auf Perspektivenwechsel und Inselbegabung besonders schwach ausgeprägt.

Das *Selbstwirksamkeitserleben* wurde mit einem Mittelwert von 3.89 auf einer fünf-stufigen Likert-Skala ebenfalls als eher positiv eingeschätzt, wobei besonders in der Subkategorie zur Zusammenarbeit mit Fachpersonen und Eltern hohe Werte erzielt wurden (M = 4.5). Demgegenüber war die Subkategorie «Diagnostik und Lernfortschritt» mit neutralem bis leicht positivem *Selbstsicherheitserleben* verbunden (M = 3.5). Items zu Verhalten und förderdiagnostischer Kompetenzen waren im Durchschnitt ebenfalls am tiefsten, jedoch neutral bewertet.

Die *Einstellung* gegenüber der Inklusion war überwiegend positiv ($M = 3.97$ – Likert-Skala), wobei besonders Aussagen zu grundsätzlicher Inklusionsakzeptanz hohe Zustimmung erhielten ($M = 4.3$). Auch wenn die Subkategorie zu Leistungsanforderungen und Beschulungsfähigkeit den geringsten Mittelwert aufweist ($M = 3.6$), liegt er noch immer neutralen bis eher positiven Bereich. Vorbehalte zeigten sich bei Items zur Passung der Regelschule zu Schüler:innen mit Autismus oder zum Bedarf an sonderpädagogischer Zusatzqualifikation für eine erfolgreiche schulische Inklusion von Schüler:innen mit Autismus im Regelschulkontext.

II. Welche Unterschiede bestehen in diesen drei Bereichen in Abhängigkeit von soziodemografischen Merkmalen (z. B. Geschlecht, Ausbildung, Berufserfahrung)?

In Bezug auf die zweite Forschungsfrage zeigen die inferenzstatistischen Analysen, dass Unterschiede im *autismusspezifischen Wissen* und im *Selbstwirksamkeitserleben* vor allem in Abhängigkeit erfahrungs- und ausbildungsbezogener Merkmale auftreten. Signifikant höhere Werte wurden bei Lehrpersonen mit praktischer Unterrichtserfahrung mit Schüler:innen mit Autismus, mit privatem Bezug zu Autismus, mit spezifischen Weiterbildungen oder mit einer heilpädagogischen Qualifikation festgestellt. Unterschiede in der *Einstellung* zeigten sich hingegen nur vereinzelt, insbesondere bei Lehrpersonen der Kindergartenstufe, die im Vergleich die niedrigsten Einstellungswerte aufwiesen, sowie bei Lehrpersonen der Mittelstufe mit den höchsten Werten. Klassische soziodemografische Merkmale wie Geschlecht, Unterrichtsort, allgemeine Berufserfahrung oder die berufliche Funktion hatten keinen statistisch bedeutsamen Einfluss auf *autismusspezifischem Wissen*, *Selbstwirksamkeitserleben* oder *Einstellung*.

III. In welchem Zusammenhang stehen autismusspezifisches Wissen, Selbstwirksamkeitserleben und Einstellung zueinander?

Die Korrelationsanalyse ergab einen signifikanten positiven Zusammenhang zwischen *autismusspezifischem Wissen* und *Selbstwirksamkeitserleben* ($r = .338$, $p < .001$), was auf eine mittelstarken Wechselwirkung dieser beiden Bereiche hinweist. Zwischen *Selbstwirksamkeitserleben* und *Einstellung* bestand ein kleiner, nicht signifikanter Zusammenhang ($r = .184$, $p = .061$), während zwischen *autismusspezifischem Wissen* und *Einstellung* kein signifikanter Zusammenhang festgestellt werden konnte ($r = .027$, $p = .786$). Die multiple Regressionsanalyse bestätigte diese Befunde: Weder *Wissen* noch *Selbstwirksamkeitserleben* waren signifikante Prädiktoren für die *Einstellung* gegenüber der schulischen Inklusion.

6.2. Mögliche Erklärungsansätze für die Ergebnisse

In diesem Unterkapitel werden die zentralen Befunde auf Basis persönlicher Überlegungen diskutiert und interpretiert.

6.2.1. Hohes, thematisch differenziertes autismusspezifisches Wissen

Das insgesamt hohe *autismusspezifische Wissen* legt nahe, dass grundlegende Kenntnisse über Autismus bei Lehrpersonen im Kanton Zürich verbreitet sind. Mögliche Erklärungen sind eine stärkere gesellschaftliche Sensibilisierung, die wachsende Präsenz von Autismus in Weiterbildung und Medien sowie mehr professionelle Kontaktpunkte durch steigende Inklusionszahlen. Die festgestellte Streuung deutet darauf hin, dass tiefergehendes Wissen über weniger offensichtliche, komplexere und förderungsspezifische Aspekte von Autismus weniger systematisch verbreitet ist. Ein möglicher Grund dafür ist, dass in Medien und in der Lehrer:innenbildung vor allem allgemeines Wissen zu Diagnosekriterien sowie zu Besonderheiten in Interaktion und Kommunikation vermittelt wird, während vertiefte fachliche Inhalte zu anderen Aspekten häufig unberücksichtigt bleiben. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass spezifische Weiterbildungen notwendig sind, um ein differenziertes und praxisnahes Verständnis von Autismus zu fördern.

6.2.2. Hohes Selbstwirksamkeitserleben in Kooperation und Methodik

Das insgesamt positive *Selbstwirksamkeitserleben* der befragten Lehrpersonen legt nahe, dass sie sich grundsätzlich in der Lage sehen, adäquat mit Schüler:innen mit Autismus umzugehen. Besonders ausgeprägt war das *Selbstwirksamkeitserleben* in der Zusammenarbeit mit Fachpersonen und Eltern sowie beim Einsatz von Strukturierungshilfen. Diese Bereiche bieten vergleichsweise konkrete und gut erlernbare Handlungsstrategien, die häufig bereits aus der allgemeinen pädagogischen Ausbildung und Praxis vertraut sind.

Demgegenüber erfordern Aufgaben mit diagnostisch-analytischem Charakter – etwa die Beobachtung, Interpretation und förderdiagnostische Einschätzung von Lernen und Verhalten – ein höheres Mass an spezifischem Fachwissen und damit verbundener Handlungskompetenz. Die vergleichsweise geringeren Selbstwirksamkeitswerte in diesen Teilbereichen lassen sich daher plausibel mit einer Unsicherheit im Umgang mit komplexeren pädagogischen Anforderungen erklären. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass in der grundständigen Ausbildung vieler Lehrpersonen vertiefte Inhalte zur Förderdiagnostik im Bereich Lernen und Verhalten bislang im Hinblick auf inklusionsorientiertem Unterricht nur unzureichend verankert sind.

Praktische Erfahrungen – insbesondere durch Weiterbildungen oder durch die direkte Arbeit mit Schüler:innen mit Autismus – scheinen für die positive Entwicklung des *Selbstwirksamkeitserlebens* zentral zu sein. Unmittelbare Erfahrungen von Selbstwirksamkeit, etwa im Rahmen einer erfolgreich begleiteten schulischen Integration, können das professionelle Selbstvertrauen nachhaltiger fördern als theoretisch vermitteltes Wissen allein.

Insgesamt entsteht so ein Bild, in dem sich Lehrpersonen in ihrem eigenen pädagogischen Handeln durchaus sicher fühlen, gleichzeitig aber Unsicherheit im Umgang mit unvorhersehbaren oder herausfordernden Verhaltensweisen der Schüler:innen bestehen bleibt.

6.2.3. Positive, differenzierte Einstellungen zur Inklusion

Die insgesamt positive Einstellung gegenüber der Inklusion deutet auf eine grundsätzliche Offenheit und Bereitschaft der Lehrpersonen hin, Schüler:innen mit Autismus in Regelschulen zu integrieren. Die innerhalb der *Einstellungen* festgestellten Differenzierungen, insbesondere die kritischere Bewertung der Leistungsanforderungen der Regelschule sowie die Betonung der Notwendigkeit sonderpädagogischer Qualifikationen, lassen sich plausibel als Reaktion auf reale Belastungserfahrungen interpretieren. Es erscheint naheliegend, dass Lehrpersonen Inklusion grundsätzlich befürworten – möglicherweise auch beeinflusst durch den zunehmend inklusionsorientierten pädagogischen Diskurs, der zusätzlich gesellschaftlichen Druck auf das Antwortverhalten ausüben könnte. Gleichzeitig werden praktische Herausforderungen wie unzureichende Ausbildung und eine fehlende Passung zwischen Inklusionsorientierung und normierten Leistungserwartungen der Regelschule als erhebliche Belastungsfaktoren wahrgenommen.

Die Einschätzung, die Anforderungen der Regelschule seien zu hoch für die Inklusion von Schüler:innen mit Autismus, dürfte weniger eine ablehnende Haltung widerspiegeln als vielmehr die Wahrnehmung ungünstiger struktureller Rahmenbedingungen, die inklusive Prozesse erschweren.

6.2.4. Einfluss soziodemografischer Merkmale

Persönliche und berufliche Erfahrungen mit Autismus, nicht jedoch individuelle Merkmale wie Geschlecht, Alter, allgemeine Berufserfahrung oder Unterrichtsort, beeinflussten *autismusspezifisches Wissen*, *Selbstwirksamkeitserleben* und *Einstellungen*. Höhere Werte zeigten sich naheliegenderweise bei Lehrpersonen mit privatem Bezug zu Autismus, spezifischer Weiterbildung oder heilpädagogischer Ausbildung, was die Bedeutung gezielter Qualifizierungen und Erfahrung unterstreicht.

Ein differenziertes Bild zeigt sich bei der Schulstufe: Lehrpersonen mit Erfahrung auf Kindergartenstufe berichten ein höheres *autismusspezifisches Wissen*, äusserten jedoch signifikant kritischere *Einstellungen* gegenüber Inklusion. Möglicherweise werden in der sensiblen Einschulungsphase strukturelle Defizite besonders deutlich – etwa die Diskrepanz zwischen Inklusionsanspruch und schulischen Anforderungen oder die noch unzureichende Etablierung förderdiagnostischer Verfahren.

Mittelstufenlehrpersonen zeigten hingegen positivere *Einstellungen*, was darauf hindeuten könnte, dass Schüler:innen mit stark abweichendem Leistungsvermögen bereits alternative Bildungswege eingeschlagen haben (z. B. Sonderschulen), früh eingeleitete Fördermassnahmen greifen oder Anpassungsleistungen von Schüler:innen mit Autismus inzwischen etabliert sind – und Inklusion dadurch als gelebte Realität erfahrbar wird.

Insgesamt verdeutlichen die Befunde, dass nicht demografische Merkmale, sondern konkrete Ausbildungs- und Erfahrungszusammenhänge zentral für den Aufbau professioneller Kompetenzen im Umgang mit Autismus sind – und dass *Professionalität* persönliche Eigenschaften wie *Wissen* oder *Selbstwirksamkeitserleben* deutlich überlagert.

6.2.5. Zusammenhang der drei professionellen Kompetenzen

Die Ergebnisse zeigten einen positiven Zusammenhang zwischen *autismusspezifischem Wissen* und *Selbstwirksamkeitserleben*. Fundiertes *Wissen* kann demnach die Überzeugung stärken, im Umgang mit Schüler:innen mit Autismus wirksam handeln zu können, und bildet eine zentrale Grundlage professioneller Kompetenz. Ebenso ist denkbar, dass ein hohes *Selbstwirksamkeitserleben* den Wissenszuwachs fördert, etwa durch gesteigerte Weiterbildungsbereitschaft und reflektierten Umgang mit komplexen Situationen, wodurch sich eine wechselseitige Verstärkung entwickeln kann. Demgegenüber zeigt sich in dieser Arbeit weder für *Wissen* noch für *Selbstwirksamkeitserleben* ein signifikanter Einfluss auf die *Einstellung*. *Einstellungen* gegenüber Inklusion könnten stärker von Werthaltungen, Sozialisationserfahrungen sowie gesellschaftlichen Diskursen geprägt sein.

Insgesamt unterstreichen die Befunde die Eigenständigkeit der *Einstellung* und die Notwendigkeit, neben fachlicher Qualifikation auch wertorientierte und schulentwicklerische Ansätze gezielt zu fördern.

6.3. Vergleich mit dem aktuellen Forschungsstand

Um die Ergebnisse dieser Arbeit differenziert einordnen und ihre Aussagekraft bewerten zu können, erfolgt im Folgenden ein Vergleich mit internationalen Forschungsergebnissen und weiterer theoretischer Verankerung der Studienergebnisse. Durch diese Gegenüberstellung lassen sich sowohl kontextspezifische Besonderheiten als auch übergreifende Muster erkennen, die Hinweise auf zentrale Einflussfaktoren und mögliche Ansatzpunkte für zukünftige Professionalisierungsprozesse liefern.

6.3.1. Vergleich der Befunde mit internationalen Forschungsergebnissen

Zur Einordnung der Befunde werden im Folgenden zentrale Ergebnisse dieser Arbeit internationalen Studien gegenübergestellt. Der Fokus liegt dabei auf Übereinstimmungen und Unterschieden in den drei untersuchten Bereichen, auf Effekten soziodemografischer Merkmale sowie auf den wechselseitigen Zusammenhängen der erhobenen professionellen Kompetenzen.

6.3.1.1. Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den drei Bereichen

Das *autismusspezifische Wissen* der befragten Lehrpersonen zeigt sich in der vorliegenden Studie mit einem Mittelwert von 79,5 % insgesamt als relativ hoch. Damit liegt es tendenziell über den Ergebnissen vergleichbarer internationaler Studien. In Island wurde ein ähnlicher Wert festgestellt (M \approx 80 %; Björnsson et al., 2019), während in Deutschland ein eher moderater Wissensstand von 66,25 % berichtet wurde (Wittwer et al., 2024, S. 2044). Deutlich niedrigere Mittelwerte ergaben sich in einer kubanischen Untersuchung mit rund 57 % richtig beantworteter Items, die als «akzeptabel» bewertet wurden (Hernández-González et al., 2022, S. 6) sowie in einer chinesischen Studie mit einer Trefferquote von nur 53,9 % (Lu et al., 2020, S. 5). In beiden Studien zeigten sich erhebliche Wissenslücken, etwa im Hinblick auf die neuroentwicklungsbedingte Ursache von Autismus. Auch in

Kroatien wurde ein inkonsistenter Wissensstand mit verbreiteten Fehlvorstellungen festgestellt (Stošić et al., 2022, S. 577). Trotz solider Grundkenntnisse zeigen sich auch in der vorliegenden Erhebung spezifische Wissenslücken – etwa in Bezug auf stereotype Vorstellungen wie die generalisierte Annahme besonderer Inselbegabungen. Solche Fehlkonzepte wurden auch in mehreren internationalen Studien berichtet. Die vergleichsweise grosse Streuung der Ergebnisse weist zudem auf inhaltliche Unterschiede zwischen einzelnen Wissensbereichen hin, was in internationalen Studien bestätigt wird (u.a. Hernández-González et al., 2022; Lu et al., 2020; Wittwer et al., 2024).

Das *Selbstwirksamkeitserleben* der befragten Lehrpersonen lag im positiven Bereich – ein Befund, der sich mit Ergebnissen aus anderen internationalen Studien grundsätzlich deckt. In der bereits erwähnten deutschen Untersuchung berichteten Lehrpersonen nur ein leicht positives *Selbstwirksamkeitsempfinden* im Hinblick auf den Unterricht mit Schüler:innen mit Autismus (Wittwer et al., 2024, S. 2045); Angaben zu stark ausgeprägtem Kompetenzgefühl waren kaum vertreten. Die Autor:innen führen dies unter anderem darauf zurück, dass Autismus bislang nur unzureichend in der deutschen Lehramtsausbildung verankert ist (Wittwer et al., 2024, S. 2048). Besonders gering war das Zutrauen in komplexen Situationen, etwa bei der Analyse problematischen Verhaltens. Auch Lehrpersonen in Kroatien schätzten ihre Fähigkeiten im Einsatz evidenzbasierter Förderstrategien eher zurückhaltend ein, zeigten sich jedoch grundsätzlich offen für verschiedene Unterrichtsansätze (Stošić et al., 2022, S. 581). Dies legt nahe, dass viele Lehrpersonen zwar engagiert sind, sich in ihrem konkreten pädagogischen Handeln jedoch unsicher fühlen. Eine chinesische Studie ergänzt dieses Bild: Auch dort wurde ein moderates Mass an Sicherheit im Umgang mit Schüler:innen mit Autismus berichtet (Lu et al., 2020, S. 5).

Im Abgleich mit internationalen Studien zeigt sich, dass die in dieser Untersuchung festgestellte positive Grundhaltung gegenüber der schulischen Inklusion von Schüler:innen mit Autismus in vielen Ländern geteilt wird (vgl. Russell, Scriney & Smyth, 2023). Auch in der deutschen Studie von Wittwer et al. (2024) lehnten die meisten Befragten ablehnende Aussagen zu Inklusion deutlich ab, was auf eine vergleichbar inklusive Einstellung hindeutet. Zugleich bestätigen beide Studien jedoch Einschränkungen in der praktischen Umsetzbarkeit: So äusserte fast die Hälfte der deutschen Lehrpersonen Zweifel daran, ohne spezialisierte Ausbildung adäquat unterstützen zu können (ebd.) – ein Spannungsfeld, das sich in den in dieser Arbeit präsentierten Daten ebenfalls andeutet. Besonders deutlich werden solche Ambivalenzen in der kroatischen Studie: Trotz einer hohen Zustimmungsrate zur Inklusion (87 %) befürworteten fast ebenso viele die Beschulung in Sonderschulen (84,8 %) (Stošić et al., 2022, S. 579). Auch in Island zeigten sich geteilte Meinungen zur geeigneten Schulform, abhängig vom individuellen Unterstützungsbedarf der Schüler:innen mit Autismus (Björnsson et al., 2019, S. 86). Damit korrespondieren auch die hiesigen Befunde: Während sich eine mehrheitlich positive Einstellung zeigt, variieren die Werte und es bestehen Zweifel an den eigenen Möglichkeiten, Inklusion im Schulalltag wirksam umzusetzen.

Zusammenfassend zeigen sowohl internationale als auch eigene Ergebnisse ein moderat bis hohes *autismusspezifisches Wissen*, ein überwiegend positives *Selbstwirksamkeitserleben* und eine insgesamt positive *Einstellung* gegenüber schulischer Inklusion bei Lehrpersonen.

Unterschiede zwischen den Studien weisen auf den Einfluss kontextspezifischer Faktoren wie Ausbildungsqualität und inklusiver Traditionen hin. Vergleichsstudien (z.B. Ballantyne, Gillespie-Smith & Wilson, 2021; Lu et al., 2020) belegen, dass strukturelle Rahmenbedingungen alle drei Merkmalsbereiche wesentlich mitprägen können. Die Befunde verdeutlichen, dass bei der Interpretation von Lehrer:innenperspektiven stets das jeweilige Bildungssystem berücksichtigt werden muss – auch mit Blick auf soziodemografische Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Stichproben.

6.3.1.2. *Soziodemografische Gemeinsamkeiten und Unterschiede*

Internationale Studien bestätigen zentrale Ergebnisse zum *autismusspezifischen Wissen* in dieser Untersuchung: So zeigen Wittwer et al. (2024) für Deutschland, dass praktische Erfahrung mit Schüler:innen mit Autismus mit höherem *Wissen* einhergeht – ebenso wie gezielte Weiterbildung oder Spezialisierung. Derguy et al. bestätigen diese Ergebnisse (2023, S. 476). Fehlendes Wissen und verbreitete Fehlannahmen wurden in Kroatien und China besonders auf mangelhafte Weiterbildungsangebote zurückgeführt (Stošić et al., 2022, S. 578; Lu et al., 2020, S. 5).

Hinsichtlich des *Selbstwirksamkeitserleben* berichten Wittwer et al. (2024, S. 2045), dass viele Lehrpersonen moderate Werte angeben, wobei Erfahrung mit Autismus das Zutrauen stärkt. Ein ähnliches Muster zeigen Studien aus Kroatien und China (Stošić et al., 2022, S. 581; Lu et al., 2020, S. 7). Ein Geschlechtereffekt zugunsten weiblicher Lehrpersonen wurde in der Literatur beschrieben (z.B. Wittwer et al., 2024), in der eigenen Studie jedoch nicht statistisch bestätigt.

Im internationalen Vergleich zeigt sich ein differenziertes Bild hinsichtlich der *Einstellungen* von Lehrpersonen: So hatten Geschlecht und Schulform in mehreren Studien keinen signifikanten Einfluss (Wittwer et al., 2024, S. 2049; Derguy et al., 2022, S. 476), während heilpädagogische Ausbildungen oder spezifische Erfahrungen mit Autismus mit positiveren Haltungen einhergingen. In Kroatien und Island waren Regelschullehrpersonen signifikant integrationsfreundlicher eingestellt als Lehrpersonen an Sonderschulen (Stošić et al., 2022, S. 580; Björnsson et al., 2019, S. 90). Diese Befunde stimmen nur teilweise mit den Ergebnissen der vorliegenden Studie überein, in der sich lediglich auf Schulstufenebene signifikante Unterschiede zeigten: Lehrpersonen der Kindergartenstufe wiesen die niedrigsten, jene der Mittelstufe die höchsten Einstellungswerte auf. Andere soziodemografische Merkmale zeigten keinen bedeutsamen Einfluss.

6.3.1.3. *Zusammenhang zwischen Wissen, Selbstwirksamkeitserleben und Einstellung*

Die vorliegende Studie bestätigt – analog zu internationalen Befunden – einen signifikanten Zusammenhang zwischen *autismusspezifischem Wissen* und dem *Selbstwirksamkeitserleben* der Lehrpersonen. Kein signifikanter Zusammenhang fand sich jedoch zwischen *Wissen* und *Einstellung* oder zwischen *Selbstwirksamkeitserleben* und *Einstellung*. Diese Ergebnisse unterscheiden sich beispielsweise von Wittwer et al. (2024), die in einer deutschen Stichprobe durchweg positive Zusammenhänge aller drei Variablenpaare berichten, besonders stark zwischen *Selbstwirksamkeit* und *Einstellung* ($r = 0.59$, S. 2046). Auch Lu et al. (2020) fanden in China positive Korrelationen zwischen *Wissen*, *Selbstwirksamkeit* und *Einstellung* (S. 5–6). Für Frankreich berichten Derguy et al. (2023,

S. 476) tendenziell positivere *Einstellungen* bei höherem *Wissen*. In Kroatien hingegen zeigten Stošić et al. (2022, S. 580) kein klares Muster, sondern verbreitete Wissenslücken und ambivalente Haltungen. Insgesamt belegen viele Studien Zusammenhänge zwischen den drei Dimensionen – ein Muster, das sich in dieser Untersuchung nur teilweise bestätigen liess.

6.3.2. Weitere theoretische Verankerung der Studienergebnisse

Die empirischen Befunde dieser Untersuchung lassen sich zusätzlich sinnvoll mit etablierten theoretischen Modellen verknüpfen. Besonders relevant ist Banduras Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung (1997), das beschreibt, wie Überzeugungen über die eigene Handlungsfähigkeit Verhalten und Ausdauer prägen. Das hohe *Selbstwirksamkeitserleben* der Lehrpersonen könnte, wie im Modell postuliert, auf praktische Erfahrungen und Erfolgserlebnisse im Umgang mit Schüler:innen mit Autismus zurückgehen. Auch Ajzens Theorie des geplanten Verhaltens (1991) bietet einen passenden Erklärungsrahmen: Einstellungen, subjektive Normen und wahrgenommene Verhaltenskontrolle beeinflussen gemeinsam die Intentionen zu inklusivem Handeln. Dies kann erklären, warum trotz insgesamt positiver *Einstellungswerte* differenzierte Haltungen auf individueller Ebene auftreten. Das Modell professioneller Handlungskompetenz nach Baumert und Kunter (2006, S. 482) zeigt ferner, dass neben fachlichem *Wissen* auch Überzeugungen und motivationale Orientierungen zentrale Bestandteile professionellen Lehrerhandelns sind. Die Ergebnisse dieser Untersuchung verdeutlichen, dass insbesondere persönliche Erfahrungen und gezielte Weiterbildung für den Aufbau *autismusspezifischer Kompetenzen* entscheidend sind. Wächter und Gorges (2023, S. 32–36) betonen ergänzend, dass eine positive *Einstellung* zur Inklusion massgeblich die Weiterbildungsmotivation beeinflusst und damit zur Weiterentwicklung professioneller Kompetenzen beiträgt. Schliesslich liefert der Neurodiversitätsansatz (vgl. Chapman, 2021) eine Perspektive, die neurologische Unterschiede als natürliche Variation versteht. Die insgesamt positiven *Einstellungen* der Lehrpersonen könnten Ausdruck eines sich wandelnden gesellschaftlichen Verständnisses sein, das Vielfalt nicht defizitorientiert, sondern als natürliche Gegebenheit begreift.

Zusammengefasst verdeutlichen diese theoretischen Bezüge, dass die Entwicklung professioneller Kompetenzen in Bezug auf die Inklusion bei Autismus ein komplexes Zusammenspiel von *Wissen*, Erfahrungen, *Selbstwirksamkeitserleben* und wertebasierter Haltung erfordern kann.

6.4. Bedeutung und Implikationen der Befunde für die Praxis

Die Ergebnisse eröffnen differenzierte Ansatzpunkte, um die schulische Inklusion von Schüler:innen mit Autismus gezielt weiterzuentwickeln. Um professionelle Kompetenzen wirksam zu fördern, erscheint es notwendig, sowohl individuelle Wissens- und Handlungsebenen als auch strukturelle und kulturelle Rahmenbedingungen systematisch in den Blick zu nehmen. Im Folgenden werden entsprechend zentrale Implikationen differenziert dargestellt.

6.4.1. Stärkung autismusspezifischen Fachwissens

Das insgesamt hohe, jedoch thematisch differenzierte Wissen, das in dieser Arbeit ermittelt wurde, legt nahe, dass ein solides Grundverständnis von Autismus vorhanden ist, spezifische Inhalte jedoch gezielter adressiert werden müssen. Daraus ergibt sich für die Lehrer:innenbildung die Notwendigkeit, vertiefende und differenzierende autismusspezifische Inhalte systematisch in Aus- und Weiterbildungscurricula zu integrieren. Studien zeigen erfreulicherweise, dass bereits kurze Weiterbildungen substantielle Effekte erzielen können: Ein halbtägiges Seminar kann das Autismuswissen bei 58,7 % der ungeschulten und bei 16,7 % der bereits fortgebildeten Lehrpersonen signifikant verbessern (Giannopoulou, Pasalari, Korkoliakou & Douzenis, 2019, S. 77–79). Die Ergebnisse unterstreichen den hohen Nutzen auch kürzerer Qualifizierungsmaßnahmen – insbesondere für Lehrpersonen ohne Vorerfahrung. In diesem Zusammenhang lässt sich das Konzept der Zone der proximalen Entwicklung nach Wygotski (1987) auch auf die Erwachsenenbildung übertragen: Der individuelle Entwicklungsstand – hier verstanden als *autismusspezifisches Wissen* – kann durch Pretests erfasst und durch passgenaue Weiterbildungsgestaltung gezielt erweitert werden. Umso dringlicher erscheint es, entsprechende Inhalte systematisch in die Lehrpersonenbildung zu integrieren, anstatt sie – wie es auch in meinem eigenen Ausbildungsweg der Fall war – dem individuellen Engagement zu überlassen.

6.4.2. Förderung des professionellen Selbstwirksamkeitserlebens

Das überwiegend positive *Selbstwirksamkeitserleben* der Lehrpersonen, insbesondere im Bereich der Kooperation und Unterrichtsstrukturierung, unterstreicht den Erfolg bei der Implementierung allgemeinpädagogischer Ansätze in der Ausbildung. Trainingsprogramme können die subjektive Kompetenz im Umgang mit inklusiven Settings gezielt stärken, wie Studien mit Lehramtsstudierenden belegen (Corona, Christodulu & Rinaldi, 2017). Ein höheres *Selbstwirksamkeitsempfinden* bei Lehrpersonen mit konkreten Erfahrungen im Unterricht mit Schüler:innen mit Autismus lässt sich theoretisch mit Banduras Konzept der „Meisterungserfahrungen“ erklären – erfolgreichen Handlungserlebnissen, die als wichtigste Quelle von *Selbstwirksamkeitserleben* gelten (Bandura, 1997; Tschannen-Moran, Hoy & Hoy, 1998, S. 229). Erfolgserlebnisse im Unterricht können die Überzeugung stärken, auch zukünftige Herausforderungen bewältigen zu können, während das Ausbleiben solcher Gelegenheiten zu bleibender Unsicherheit führen kann. Dies verdeutlichen somit, dass die Stärkung professioneller *Selbstwirksamkeitserleben* ein zentrales Handlungsfeld für die schulische Inklusion darstellt. Lehrpersonen benötigen gezielte vorbereitende Trainings sowie systematische Gelegenheiten, ihre Kompetenzen praxisnah zu erproben und weiterzuentwickeln. Mit der wachsenden schulischen Inklusion von Schüler:innen mit Autismus steigt zwangsläufig auch die unterrichtliche Begegnung – ein Potenzial, das bei angemessener Ausgestaltung zur Stärkung des *Selbstwirksamkeitserlebens* beitragen kann.

6.4.3. Verbesserung struktureller Rahmenbedingungen

Die insgesamt positive, aber differenzierte *Einstellung* gegenüber Inklusion verdeutlicht, dass strukturelle Rahmenbedingungen eine zentrale Rolle für die tatsächliche Umsetzung spielen. Die Befunde sprechen dafür, dass Lehrpersonen grundsätzlich bereit sind, Schüler:innen mit Autismus in die Regelschule zu integrieren, dabei jedoch auf adäquate Ressourcen, bspw. in Form von autismusspezifischer Ausbildung, und institutionelle Unterstützung, wie die Diskussion über frühe Selektionsmechanismen, angewiesen sein können. Schulen und Bildungsträger sind daher gefordert, nicht nur individuelles Wissen und Können zu fördern, sondern auch durch schulinterne Entwicklungsprozesse, multiprofessionelle Teams und kultursensitive Organisationsstrukturen verlässliche Rahmenbedingungen für inklusive Bildung bereitzustellen. Dies entspricht auch dem bereits erwähnten Anspruch von Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention, der eine inklusive Ausrichtung des Bildungssystems sowie die Qualifizierung von Lehrpersonen für den Umgang mit Vielfalt verbindlich einfordert (Bundesrat, 2014).

6.4.4. Integration von Neurodiversität in die Lehrer:innenbildung

Neuere Diskurse im Kontext der Neurodiversität betonen die Notwendigkeit, tradierte Normvorstellungen in Bildungskontexten kritisch zu hinterfragen. Neurodiversität wird als wertvolle Form menschlicher Vielfalt verstanden, der Schulen und Lehrpersonen bislang oft nicht ausreichend gerecht werden (Cook, 2024). Trotz wachsender Inklusionsbestrebungen halten viele Bildungseinrichtungen an normativen Erwartungen und defizitorientierten Paradigmen fest, wodurch Lehrpersonen einem erheblichen Druck regulatorischer und gesellschaftlicher Vorgaben ausgesetzt sind. Vor diesem Hintergrund sollte Lehrer:innenbildung nicht allein kognitive Kompetenzen vermitteln, sondern ein tiefgreifendes Verständnis für neurodiverse Bedürfnisse fördern (ebd.). Insbesondere die kritische Reflexion des Konzepts eines „normalen Kindes“ ist zentral, um individualisierte Lernchancen als selbstverständlichen Teil pädagogischer Praxis zu etablieren und Vielfalt als Ressource zu begreifen.

Cook (2024, S. 631) argumentiert unter Einbezug verschiedener Quellen weiter, dass sich Lehrer:innenbildung an einer umfassenden Vision orientieren sollte: Alle Lehrpersonen – nicht nur spezialisierte Lehrpersonen – müssten befähigt werden, auf menschliche Unterschiede professionell zu reagieren. Sie erwähnt in ihrer Arbeit auch die «National Association of Special Educational Needs» (NASEN), welche fordert, den Umgang mit Diversität nicht als Randthema zu behandeln, sondern ihn systematisch in die gesamte Lehrer:innenbildung zu integrieren. Trotz solcher internationaler Impulse zeigen sich in der Schweiz weiterhin Umsetzungsdefizite. Der bereits zitierte Bericht des Bundesrats (2018, S. 29) hält fest, dass in den Kantonen bislang vor allem konzeptionelle Grundlagen geschaffen wurden, deren praktische Umsetzung jedoch noch aussteht. Zwar wird die Förderung autismusspezifischer Inhalte in Berufsausbildungen und die Ausbildung von Expert:innen explizit empfohlen, doch wird die Berufsgruppe der «Lehrpersonen» dabei nicht spezifisch hervorgehoben. Dies verdeutlicht eine Haltung, in der Weiterbildung primär als Aufgabe für spezialisiertes Fachpersonal verstanden wird – eine Perspektive, die ein grundlegendes Umdenken erfordert. Eine konsequente

Verankerung neurodiversitätssensibler Inhalte in der Grundausbildung von Lehrpersonen könnte somit wesentlich dazu beitragen, Inklusion nicht nur strukturell, sondern auch im alltäglichen pädagogischen Handeln nachhaltig zu fördern.

Zusammenfassend verdeutlichen die in diesem Unterkapitel diskutierten Implikationen für die Praxis, dass die Entwicklung professioneller Handlungskompetenz im Umgang mit Autismus eine mehrdimensionale Aufgabe darstellt, die neben fachlicher Qualifikation auch praktische Erfahrung, strukturelle Unterstützung und eine wertebasierte Reflexion neurodiversitätsbezogener Bildungsansätze erfordert. Ein nachhaltiger Kompetenzaufbau verlangt daher die koordinierte Verzahnung individueller, institutioneller und kultureller Entwicklungsimpulse im schulischen Kontext.

Diese praxisbezogenen Überlegungen zeigen zentrale Entwicklungsfelder für die schulische Inklusion von Schüler:innen mit Autismus auf. Aufbauend darauf werden im folgenden Kapitel gezielt Empfehlungen für zukünftige Forschung abgeleitet, um bestehende Erkenntnisse weiter zu vertiefen und neue Impulse für die schulische Praxis zu gewinnen.

6.5. Empfehlungen für zukünftige Forschung

Die in Kapitel 4 dargestellten methodischen Limitationen – wie mögliche Selbstselektion, Überrepräsentation bestimmter Gruppen, eingeschränkte Generalisierbarkeit oder Response-Bias – markieren zentrale Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung zukünftiger Forschung. Aufbauend darauf lassen sich weitere Empfehlungen formulieren.

Zunächst erscheint es sinnvoll, zukünftig vermehrt multivariate Analysen (z. B. MANOVAs) einzusetzen, insbesondere bei Merkmalen wie der Unterrichtserfahrung mit Schüler:innen mit Autismus oder dem Umfang besuchter autismusspezifischer Weiterbildungen. Da beide Merkmale in der vorliegenden Untersuchung signifikante Zusammenhänge mit *Wissen* und *Selbstwirksamkeitserleben* zeigen, könnte eine gemeinsame Analyse der abhängigen Variablen differenziertere Einsichten ermöglichen. Zudem sollte die zukünftige Forschung unterschiedliche Bildungs- und Kontextfaktoren stärker berücksichtigen. Die Konzentration auf Primarstufenlehrpersonen im Kanton Zürich ermöglicht zwar spezifische Einblicke, limitiert jedoch die Übertragbarkeit. Eine Erweiterung auf verschiedene Schulstufen, Bildungssysteme oder regionale Gegebenheiten könnte Vergleichsdaten liefern, um *professionelles Wissen*, *Selbstwirksamkeitserleben* und *Einstellungen* systematischer zu erfassen.

Ergänzend dazu erscheint es sinnvoll, breiter angelegte personale, institutionelle und organisationale Einflussfaktoren zu erfassen. Persönliche Merkmale wie Selbstreflexionsfähigkeit, Belastungserleben oder Werthaltungen sowie schulische Rahmenbedingungen – etwa Teamkulturen oder wahrgenommene Unterstützung – könnten die Professionalisierung im Umgang mit Autismus wesentlich beeinflussen und sollten in zukünftige Analysen einbezogen werden.

Zudem wäre eine systematische Evaluation bestehender Weiterbildungsformate angezeigt. Gerade vor dem Hintergrund der Hinweise auf die Wirksamkeit auch kürzerer Einheiten sollten künftige Studien

verschiedene Formate – etwa Präsenz- versus Onlineangebote oder Einzel- versus Teamtrainings – miteinander vergleichen. Mithilfe von Längsschnittdesigns, also Studien, die Entwicklungen über einen längeren Zeitraum verfolgen, könnten dabei auch Wirkmechanismen gezielter analysiert werden. Eine Basiserhebung von Ausgangskompetenzen würde zusätzlich wertvolle Einblicke ermöglichen.

Zusammenfassend zeigt sich, dass trotz wertvoller Erkenntnisse methodische und inhaltliche Begrenzungen bestehen, welche die zukünftige Forschung gezielt adressieren sollte. Längsschnittdesigns sowie multivariate Ansätze, die mehrere Einflussfaktoren gleichzeitig berücksichtigen, erscheinen essenziell, um Professionalisierungsprozesse im schulischen Umgang mit Autismus umfassend und nachhaltig zu erfassen.

6.6. Ausblick: Weichenstellung für eine inklusive Schule

Die zentrale Forschungsfrage nach dem Stand von *autismusspezifischem Wissen*, *Selbstwirksamkeitserleben* und *Einstellung* von Regelschullehrpersonen des Kantons Zürichs konnte insgesamt positiv beantwortet werden, auch wenn in jedem Bereich differenzierte Ausprägungen festgestellt wurden. Diese Ergebnisse liefern wichtige Impulse für ein vertieftes Verständnis professioneller Kompetenzen im Kontext der schulischen Inklusion von Schüler:innen mit Autismus. Sie zeigen, dass ein höheres *autismusspezifisches Wissen* mit einem stärkeren *Selbstwirksamkeitserleben* signifikant und positiv wechselseitig korreliert – Wissen allein jedoch möglicherweise nicht ausreicht, um *Einstellungen* zu Inklusion grundlegend zu verändern. Reflexionsfähigkeit, wertebasiertes Handeln und die bewusste Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normen bleiben daher zentrale Voraussetzungen.

Während Autismus lange primär als diagnostizierbare Entwicklungsstörung verstanden wurde, betont die Neurodiversitätsbewegung (vgl. Chapman, 2021; Cook, 2024) neurologische Vielfalt als natürliche menschliche Variation. Damit verschiebt sich der Fokus: Nicht die betroffene Person soll sich anpassen, sondern die Umwelt muss vielfältige Bedürfnisse anerkennen und Inklusion aktiv ermöglichen. Im schulischen Kontext bedeutet das, implizite Normen – etwa in Bezug auf soziale Interaktion, Interessen oder leistungsbezogenes Verhalten – kritisch zu hinterfragen. Auch informierte Lehrpersonen können unbeabsichtigt neurotypische Massstäbe aufrechterhalten. Inklusiv Pädagogik erfordert daher nicht nur Fachwissen, sondern auch die Bereitschaft zur Reflexion eigener Vorstellungen von „normalem“ Lernen und Verhalten.

Insgesamt zeigt sich: Inklusion ist mehr als Fachwissen – sie ist eine Frage von Haltung, Struktur und Kultur. Der Neurodiversitätsansatz weist den Weg zu einer Schule, in der jedes Kind lernen und sich als selbstverständlicher Teil einer vielfältigen Gemeinschaft erleben kann. Diese Masterarbeit leistet hierzu einen Beitrag, indem sie Spannungsfelder zwischen professionellen Kompetenzen – in Form von *autismusspezifischem Wissen*, *Selbstwirksamkeitserleben* und *Einstellung* – gegenüber der schulischen Inklusion von Schüler:innen mit Autismus sichtbar macht. Gleichzeitig betont sie die Notwendigkeit, Inklusion ganzheitlich zu denken: individuell, institutionell und gesellschaftlich.

7. Literaturverzeichnis

- Al-Sharbati, M. M., Al-Farsi, Y. M., Ouhtit, A., Waly, M. I., Al-Shafae, M., Al-Farsi, O. et al. (2015). Awareness about autism among school teachers in Oman: A cross-sectional study. *Autism*, 19(1), 6–13. <https://doi.org/10.1177/1362361313508025>
- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR). Verfügbar unter: <https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm>
- Ballantyne, C., Gillespie-Smith, K. & Wilson, C. (2021). A Comparison of Knowledge and Experience of Autism Spectrum Disorder among Teachers in the United Kingdom and China. *International Journal of Disability, Development and Education*, 68(2), 160–171. <https://doi.org/10.1080/1034912X.2019.1674254>
- Bandura, A. (1997). *Self efficacy: the exercise of control*. New York (N.Y.): W. H. Freeman.
- Baumert, J. & Kunter, M. (2006). Stichwort: Professionelle Kompetenz von Lehrkräften. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 9(4), 469–520. <https://doi.org/10.1007/s11618-006-0165-2>
- Bildungsdirektion Kanton Zürich, Bildungsplanung/Bildungsstatistik (Hrsg.). (2024, Mai 28). Die Schulen im Kanton Zürich 2023/2024. Zugriff am 26.3.2025. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/bildungssystem/zahlen/berichte/die_schulen_im_kanton_zuerich_2023_2024.pdf#:~:text=Bes,4%20Hochschulen
- Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt. (2022, Januar). Nachteilsausgleich bei der Leistungsbeurteilung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung in der Volksschule. Zürich. Zugriff am 16.4.2025. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-fuer-die-volksschule/besonderer-bildungsbedarf/angebote-der-regelschule/broschuere_nachteilsausgleich.pdf
- Bjornsson, B. G., Saemundsen, E. & Njardvik, U. (2019). A survey of Icelandic elementary school teachers' knowledge and views of autism – Implications for educational practices. *Nordic Psychology*, 71(2), 81–92. <https://doi.org/10.1080/19012276.2018.1480408>

- Bolis, D., Balsters, J., Wenderoth, N., Becchio, C. & Schilbach, L. (2017). Beyond Autism: Introducing the Dialectical Misattunement Hypothesis and a Bayesian Account of Intersubjectivity. *Psychopathology*, 50(6), 355–372. <https://doi.org/10.1159/000484353>
- Botha, M., Hanlon, J. & Williams, G. L. (2023). Does Language Matter? Identity-First Versus Person-First Language Use in Autism Research: A Response to Vivanti. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 53(2), 870–878. <https://doi.org/10.1007/s10803-020-04858-w>
- Bundesrat. (2014). *Art. 24 Bildung. 24.* Zugriff am 1.4.2025. Verfügbar unter: <https://www.admin.ch/gov/de/start/bundesrecht/10-jahre-behig/gebaerdensprache/alle-artikel/art-24.html#:~:text=,lebenslanges%20Lernen%20mit%20dem%20Ziel>
- Bundesrat. (2018). *Bericht Autismus-Spektrum-Störung. Massnahmen für die Verbesserung der Diagnostik, Behandlung und Begleitung von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Schweiz.* Bern: Bundesrat. Zugriff am 1.4.2025. Verfügbar unter: <https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/54035.pdf#:~:text=Diese%20Unterteilung%20verliert%20immer%20mehr,Juni%202018%29%20hat%20den>
- Bury, S. M., Jellett, R., Haschek, A., Wenzel, M., Hedley, D. & Spoor, J. R. (2023). Understanding language preference: Autism knowledge, experience of stigma and autism identity. *Autism*, 27(6), 1588–1600. <https://doi.org/10.1177/13623613221142383>
- Casanova, M. F., Constantino, J. N., Ecker, C., Frye, R. E., Martinez-Cerdeño, V., Rossignol, D. A. et al. (2024). Neurobiology of Autism Spectrum Disorder. In A. Tasman, M.B. Riba, R.D. Alarcón, C.A. Alfonso, S. Kanba, D. Lecic-Tosevski et al. (Hrsg.), *Tasman's Psychiatry* (S. 777–814). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51366-5_32
- Chapman, R. (2021). Neurodiversity and the Social Ecology of Mental Functions. *Perspectives on Psychological Science*, 16(6), 1360–1372. <https://doi.org/10.1177/1745691620959833>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2. ed., reprint.). New York, NY: Psychology Press.
- Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2017). *Research Methods in Education* (8. Auflage). London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315456539>

- Cook, A. (2024). Conceptualisations of neurodiversity and barriers to inclusive pedagogy in schools: A perspective article. *Journal of Research in Special Educational Needs*, 24(3), 627–636. <https://doi.org/10.1111/1471-3802.12656>
- Corona, L. L., Christodulu, K. V. & Rinaldi, M. L. (2017). Investigation of School Professionals' Self-Efficacy for Working With Students With ASD: Impact of Prior Experience, Knowledge, and Training. *Journal of Positive Behavior Interventions*, 19(2), 90–101. <https://doi.org/10.1177/1098300716667604>
- Della Fina, V. (2015). *Protecting the Rights of People with Autism in the Fields of Education and Employment: International, European and National Perspectives*. Cham: Springer International Publishing AG.
- Derguy, C., Aubé, B., Rohmer, O. & Loyal, D. (2023). Evaluation of teachers' knowledge and attitudes regarding the school inclusion of autistic children: Validation of a brief assessment toolkit. *British Journal of Educational Psychology*, 93(2), 467–481. <https://doi.org/10.1111/bjep.12569>
- Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie & Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. (2016). S3-Leitlinie Autismus-Spektrum-Störungen im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter. Teil 1: Diagnostik. Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). Zugriff am 2.4.2025. Verfügbar unter: https://www.dgppn.de/_Resources/Persistent/0157e0c382ba46515a384f9733bb0d22fb47a16b/028-018l_S3_Autismus-Spektrum-Stoerungen_ASS-Diagnostik_2016-05.pdf#:~:text=intellektuelle%2Fgeistige%20Behinderung4liegt%20in%20etwa%20der,oder%20Sprachauff%C3%A4lligkeit%20ist%20vor
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (Springer-Lehrbuch) (6., vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Auflage.). Berlin: Springer.
- Duvall, S. W., Huang-Storms, L., Presmanes Hill, A., Myers, J. & Fombonne, E. (2020). No Sex Differences in Cognitive Ability in Young Children with Autism Spectrum Disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 50(5), 1770–1785. <https://doi.org/10.1007/s10803-019-03933-1>

- Dziobek, I. & Bölte, S. (2011). Neuropsychologische Modelle von Autismus-Spektrum-Störungen: Behaviorale Evidenz und neuro-funktionale Korrelate. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 39(2), 79–90. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000094>
- Eckert, A. & Kamm Jehli, S. (2021). *Schule und Autismus – Was können wir aus der Corona-Krise lernen?*. Forschungsbericht. Zürich.
- Eckert, A. & Sempert, W. (2013). Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Schule - Ergebnisse einer Studie zur Praxis schulischer Förderung in der deutschsprachigen Schweiz. *Empirische Sonderpädagogik*, 5(1), 26–41. Pabst Science Publ. : Lengerich; Berlin; Bremen [u.a.]. <https://doi.org/10.25656/01:8908>
- George, D. & Mallery, P. (2019). *IBM SPSS Statistics 26 Step by Step: A Simple Guide and Reference* (6. Auflage). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429056765>
- Giannopoulou, I., Pasalari, E., Korkoliakou, P. & Douzenis, A. (2019). Raising Autism Awareness among Greek Teachers. *International Journal of Disability, Development and Education*, 66(1), 70–81. <https://doi.org/10.1080/1034912X.2018.1462474>
- Gómez-Marí, I., Sanz-Cervera, P. & Tárraga-Mínguez, R. (2021). Teachers' Knowledge Regarding Autism Spectrum Disorder (ASD): A Systematic Review. *Sustainability*, 13(9), 5097. MDPI AG. <https://doi.org/10.3390/su13095097>
- Gómez-Marí, I., Sanz-Cervera, P. & Tárraga-Mínguez, R. (2022). Teachers' Attitudes toward Autism Spectrum Disorder: A Systematic Review. *Education Sciences*, 12(2), 138. <https://doi.org/10.3390/educsci12020138>
- Greaves-Lord, K., Skuse, D. & Mandy, W. (2022). Innovations of the ICD-11 in the field of Autism Spectrum Disorder: A psychological approach. *Clinical Psychology in Europe*, 4(Special Issue), e10005. <https://doi.org/10.32872/cpe.10005>
- Harrison, A. J., Bradshaw, L. P., Naqvi, N. C., Paff, M. L. & Campbell, J. M. (2017). Development and Psychometric Evaluation of the Autism Stigma and Knowledge Questionnaire (ASK-Q). *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 47(10), 3281–3295. <https://doi.org/10.1007/s10803-017-3242-x>

- Harrison, A. J., Madison, M., Naqvi, N., Bowman, K. & Campbell, J. (2025). The development of the Autism Stigma and Knowledge Questionnaire, Second edition (ASK-Q-2), through a cross-cultural psychometric investigation. *Autism*, 29(1), 195–206. <https://doi.org/10.1177/13623613241270916>
- Havdahl, A., Niarchou, M., Starnawska, A., Uddin, M., Van Der Merwe, C. & Warrier, V. (2021). Genetic contributions to autism spectrum disorder. *Psychological Medicine*, 51(13), 2260–2273. <https://doi.org/10.1017/S0033291721000192>
- Hernández-González, O., Spencer-Contreras, R., Sanz-Cervera, P. & Tárraga-Mínguez, R. (2022). Analysis of the Autism Spectrum Disorder (ASD) Knowledge of Cuban Teachers in Primary Schools and Preschools. *Education Sciences*, 12(4), 284. <https://doi.org/10.3390/educsci12040284>
- Hochschule für Heilpädagogik. (2022). Leitfaden Masterarbeit: Ausführungsbestimmungen zur Masterarbeit für das Studium der Sonderpädagogik (Vertiefungsrichtungen SHP und HFE). Hochschule für Heilpädagogik.
- Höhne, E. & Kamp-Becker, I. (2024). Diagnostik der Autismus-Spektrum-Störung bei Kindern und Erwachsenen (Psychiatrie + Neurologie), 14(1).
- Hull, L., Petrides, K. V. & Mandy, W. (2020). The Female Autism Phenotype and Camouflaging: a Narrative Review. *Review Journal of Autism and Developmental Disorders*, 7(4), 306–317. <https://doi.org/10.1007/s40489-020-00197-9>
- humanrights.ch. (2025, Januar 21). Inclusion handicap: Erhebliche Einschränkung des Rechts auf inklusive Bildung. Verfügbar unter: <https://www.humanrights.ch/de/anlaufstelle-strategische-prozessfuehrung/falldokumentation/inklusive-bildung/#:~:text=Erhebliche%20Einschr%C3%A4nkung%20des%20Rechts%20auf,Bildung%20als%20Regelfall%20an>
- Kamp-Becker, I. (2024). Autism spectrum disorder in ICD-11—a critical reflection of its possible impact on clinical practice and research. *Molecular Psychiatry*, 29(3), 633–638. Springer Science and Business Media LLC. <https://doi.org/10.1038/s41380-023-02354-y>
- Kamp-Becker, I., Mattejat, F., Wolf-Ostermann, K. & Remschmidt, H. (2005). Die Marburger Beurteilungsskala zum Asperger-Syndrom (MBAS) - ein Screening-Verfahren für autistische

- Störungen auf hohem Funktionsniveau. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 33(1), 15–26. <https://doi.org/10.1024/1422-4917.33.1.15>
- Kenny, L., Hattersley, C., Molins, B., Buckley, C., Povey, C. & Pellicano, E. (2016). Which terms should be used to describe autism? Perspectives from the UK autism community. *Autism*, 20(4), 442–462. <https://doi.org/10.1177/1362361315588200>
- Lai, M.-C., Kassee, C., Besney, R., Bonato, S., Hull, L., Mandy, W. et al. (2019). Prevalence of co-occurring mental health diagnoses in the autism population: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet Psychiatry*, 6(10), 819–829. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(19\)30289-5](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(19)30289-5)
- Lai, M.-C., Lombardo, M. V., Auyeung, B., Chakrabarti, B. & Baron-Cohen, S. (2015). Sex/Gender Differences and Autism: Setting the Scene for Future Research. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 54(1), 11–24. <https://doi.org/10.1016/j.jaac.2014.10.003>
- Liu, Y., Li, J., Zheng, Q., Zaroff, C. M., Hall, B. J., Li, X. et al. (2016). Knowledge, attitudes, and perceptions of autism spectrum disorder in a stratified sampling of preschool teachers in China. *BMC Psychiatry*, 16(1), 142. <https://doi.org/10.1186/s12888-016-0845-2>
- Love, A. M. A. (2016). Development of a Self-Efficacy Scale for Teachers Who Teach Kids With Autism Spectrum Disorder. University of Kentucky. <https://doi.org/10.13023/ETD.2016.082>
- Lu, M., Zou, Y., Chen, X., Chen, J., He, W. & Pang, F. (2020). Knowledge, attitude and professional self-efficacy of Chinese mainstream primary school teachers regarding children with autism spectrum disorder. *Research in Autism Spectrum Disorders*, 72, 101513. <https://doi.org/10.1016/j.rasd.2020.101513>
- Maenner, M. J., Warren, Z., Williams, A. R., Amoakohene, E., Bakian, A. V., Bilder, D. A. et al. (2023). Prevalence and Characteristics of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2020. *MMWR. Surveillance Summaries*, 72(2), 1–14. <https://doi.org/10.15585/mmwr.ss7202a1>
- Markram, K. & Markram, H. (2010). The Intense World Theory – A Unifying Theory of the Neurobiology of Autism. *Frontiers in Human Neuroscience*, 4. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2010.00224>

- Melfsen, S., Walitza, S., Attwood, A. & Warnke, A. (2005). Validierung der deutschen Version der Australian Scale of Asperger's Syndrome (ASAS). *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 33(1), 27–34. <https://doi.org/10.1024/1422-4917.33.1.27>
- Moosbrugger, H. & Kelava, A. (Hrsg.). (2020). *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (Lehrbuch) (3., vollständig neu bearbeitete, erweiterte und aktualisierte Auflage.). Berlin: Springer.
- Olley, J. G., Devellis, R. F., Devellis, B. M., Wall, A. J. & Long, C. E. (1981). The Autism Attitude Scale for Teachers. *Exceptional Children*, 47(5), 371–372. <https://doi.org/10.1177/001440298104700509>
- Ruble, L. A., Toland, M. D., Birdwhistell, J. L., McGrew, J. H. & Usher, E. L. (2013). Preliminary Study of the Autism Self-Efficacy Scale for Teachers (ASSET). *Research in Autism Spectrum Disorders*, 7(9), 1151–1159. <https://doi.org/10.1016/j.rasd.2013.06.006>
- Russell, A., Scriney, A. & Smyth, S. (2023). Educator Attitudes Towards the Inclusion of Students with Autism Spectrum Disorders in Mainstream Education: a Systematic Review. *Review Journal of Autism and Developmental Disorders*, 10(3), 477–491. <https://doi.org/10.1007/s40489-022-00303-z>
- Sass, H., Houben, I., & American Psychiatric Association (Hrsg.). (2001). *Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen: DSM-IV ; übersetzt nach der vierten Auflage des diagnostic and statistical manual of mental disorders der American Psychiatric Association* (3., unveränd. Aufl.). Göttingen Bern: Hogrefe, Verl. für Psychologie.
- Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (2002). Das Konzept der Selbstwirksamkeit. *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen* (Band Zeitschrift für Pädagogik, Beiheft, S. 28–53). Beltz : Weinheim. <https://doi.org/10.25656/01:3930>
- Stošić, J., Lisak Šegota, N. & Preece, D. (2022). Primary teachers' knowledge and attitudes about autism, and experience of good practice approaches: implications for policy and practice in Croatia. *Support for Learning*, 37(4), 573–588. <https://doi.org/10.1111/1467-9604.12429>
- Tick, B., Bolton, P., Happé, F., Rutter, M. & Rijdsdijk, F. (2016). Heritability of autism spectrum disorders: a meta-analysis of twin studies. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 57(5), 585–595. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12499>

- Treffert, D. A. (2009). The savant syndrome: an extraordinary condition. A synopsis: past, present, future. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 364(1522), 1351–1357. <https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0326>
- Tschannen-Moran, M., Hoy, A. W. & Hoy, W. K. (1998). Teacher Efficacy: Its Meaning and Measure. *Review of Educational Research*, 68(2), 202–248. <https://doi.org/10.3102/00346543068002202>
- UNESCO. (1994). The Salamanca Statement on Principles, Policy and Practice in Special Needs Education. Zugriff am 2.4.2025. Verfügbar unter: <https://www.european-agency.org/sites/default/files/salamanca-statement-and-framework.pdf>
- UNESCO. (2023, Mai 13). Inclusive education: an imperative for advancing human rights and sustainable development. Zugriff am 1.4.2025. Verfügbar unter: <https://www.unesco.org/en/articles/inclusive-education-imperative-advancing-human-rights-and-sustainable-development#:~:text=Inclusion%20in%20education%20is%20not,emotional%2C%20developmental%2C%20and%20intellectual%20disabilities>
- United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 (A/RES/70/1). Zugriff am 1.4.2025. Verfügbar unter: <https://sdgs.un.org/goals>
- Van De Cruys, S., Evers, K., Van Der Hallen, R., Van Eylen, L., Boets, B., de-Wit, L. et al. (2014). Precise minds in uncertain worlds: Predictive coding in autism. *Psychological Review*, 121(4), 649–675. <https://doi.org/10.1037/a0037665>
- Vermeulen, P. (2016). *Autismus als Kontextblindheit* (1st ed.). Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Vincent, J. & Ralston, K. (2020). Trainee teachers' knowledge of autism: implications for understanding and inclusive practice. *Oxford Review of Education*, 46(2), 202–221. <https://doi.org/10.1080/03054985.2019.1645651>
- Vygotskij, L. S. (1987). *Arbeiten zur psychischen Entwicklung der Persönlichkeit* (Ausgewählte Schriften / Lew Wygotski. In dt. Sprache hrsg. von Joachim Lompscher). Köln: Pahl-Rugenstein.
- Wächter, T. & Gorges, J. (2023). Wie kommt Inklusion in die Schulen? Einstellung zur Inklusion als Prädiktor der inklusionsbezogenen Fortbildungsmotivation von Lehrkräften. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 26(1), 31–54. <https://doi.org/10.1007/s11618-022-01129-5>

- Wittwer, J., Hans, S. & Voss, T. (2024). Inclusion of autistic students in schools: Knowledge, self-efficacy, and attitude of teachers in Germany. *Autism*, 28(8), 2040–2052. <https://doi.org/10.1177/13623613231220210>
- Woodcock, S., Sharma, U., Subban, P. & Hitches, E. (2022). Teacher self-efficacy and inclusive education practices: Rethinking teachers' engagement with inclusive practices. *Teaching and Teacher Education*, 117, 103802. Elsevier BV. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103802>
- World Health Organisation. (2019). International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-11). Zugriff am 2.1.2025. Verfügbar unter: <https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases>
- World Health Organisation. (2023, November 15). Autism. Verfügbar unter: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- Yada, A., Leskinen, M., Savolainen, H. & Schwab, S. (2022). Meta-analysis of the relationship between teachers' self-efficacy and attitudes toward inclusive education. *Teaching and Teacher Education*, 109, 103521. Elsevier BV. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103521>

8. Anhang

8.1. Literaturanalyse: Ein- und Ausschlusskriterien

Kriterien	Einschlusskriterium	Ausschlusskriterium
Datum	2014 - 2025	vor 2014
Sprache	Englisch, Deutsch	Alle anderen Sprachen
Studententyp	Literaturreviews, quantitativ	qualitativ
Studiendesign	Metaanalysen, kontrollierte Studien, systematische Reviews, peer-reviews, wissenschaftliche Zeitschriften	Experimentelle Studien, Leserbriefe, Blogbeiträge, Reportagen, Kongress/-Konferenzberichte ohne peer-review, Dissertationen
Messung	Wissen, (Stigma, Selbstwirksamkeitserleben)	Empathie, Unterrichtsgestaltung
Begrifflichkeiten	Autismusspezifisches Wissen, Lehrpersonen, Schule	
Kontext	Lehrpersonen, obligatorische Schulzeit Schulalter (Kinderharten bis Sek, 11 Schuljahre)	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern, Studierende (angehende Lehrpersonen – Lehramtsstudierende) • Andere Schulstufen (vor KiGa, nach Sekundarstufe) • keine spezifischen Lehrpersonen nach Unterrichtsfach (z.B. Musiklehrer, Schwimmlehrer), andere Funktion (Schulleitung, SSA) • Früherziehung • Medizin • ADHS

8.2. Literaturanalyse Erhebungsinstrumente «autismusspezifisches Wissen»

Eingesetztes Instrument	Studie	Quelle	Land	Stichprobe	Psychometrische Daten
ASK-Q	Investigation of school professionals' self-efficacy for working with students with ASD: Impact of prior experience, knowledge, and training	Corona et al. (2017)	USA	N = 80	Anpassung ASK-Q: Cronbach's Alpha = .532
	Evaluation of teachers' knowledge and attitudes regarding the school inclusion of autistic children: Validation of a brief assessment toolkit	Derguy et al. (2023)	Frankreich	N = 307	AKKSS (Items aus ASK-Q) Cronbach's Alpha = .79
	Analysis of the autism spectrum disorder (ASD) knowledge of Cuban teachers in primary schools and preschools	Hernández-González (2022)	Cuba	N = 131	Cronbach's Alpha = 0.83
	Knowledge, attitude, and professional self-efficacy of Chinese mainstream primary school teachers regarding children with autism spectrum disorder	Lu et al. (2020)	China	N = 410	Anpassung ASK-Q: Cronbach's Alpha = 0.83.
	Can pictorial narration offer a solution to teacher training on the effective inclusion of students with autism spectrum disorder in low-resource settings? Investigation on knowledge and stigma change	Min Low et al. (2021)	Malaysia	N = 87	Anpassung ASK-Q: Cronbach's Alpha = .94 / 0.87 (erste bzw. zweite Erhebung)

	A grassroots investigation of ASD knowledge and stigma among teachers in Luang Prabang, Lao PDR	Min Low (2021)	Lao PDR	N = 180	Übersetzung ASK-+: Cronbach's Alpha = .836
	Inclusion of autistic students in schools: Knowledge, self-efficacy, and attitude of teachers in Germany	Wittwer et al. (2024)	Deutschland	N = 887	Cronbach's Alpha = 0.77
Für eigene Studie konzipiertes Instrument	A survey of Icelandic elementary school teachers' knowledge and views of autism – implications for educational practices	Gauti Bjornsson, Saemundsen, Njardvik (2019)	Island	N = 863	Cronbach's Alpha = .748
	Primary teachers' knowledge and attitudes about autism, and experience of good practice approaches: Implications for policy and practice in Croatia	Stošić, Lisak Šegota, Preece (2022)	Kroatien	N = 99	Keine Angaben
KCAHW	A comparison of knowledge and experience of autism spectrum disorder among teachers in the United Kingdom and China	Ballantyne, Gillespie-Smith, Wilson (2021)	UK China	UK: n = 51 China: n = 59	Cronbach's Alpha = 0.97
Für Studie konzipiertes Instrument (angepasster Fragebogen von Mavropoulou and Padeliadu (2000))	Knowledge and attitudes of special education teachers towards the inclusion of students with autism spectrum disorder	Lowa, Lee, Ahmad (2020)	Malaysia	N = 87	Keine Angabe
Für Studie konzipiertes Instrument	Raising Autism Awareness among Greek Teachers	Giannopoulou et al. (2019)	Griechenland	N = 67	Cronbach's Alpha = 0.88

8.3. Reliabilitätsanalyse der drei Bereiche

8.3.1. Reliabilitätsstatistiken «autismusspezifisches Wissen»

Warnungen

Jede der folgenden KomponentenvARIABLEN weist eine Varianz von null auf und wird aus der Skala entfernt: Bewertung_Wissen11

Cronbachs Alpha	Cronbachs Alpha für standardisierte Items	Anzahl der Items
.756	.763	31

Auswertung der Itemstatistiken

	Mittelwert	Minimum	Maximum	Spannweite	Maximum / Minimum	Varianz	Anzahl der Items
Inter-Item-Korrelationen	.094	-.225	.464	.689	-2.065	.015	31

8.3.2. Reliabilitätsstatistiken «Selbstwirksamkeitserleben»

Cronbachs Alpha	Cronbachs Alpha für standardisierte Items	Anzahl der Items
.876	.877	22

Auswertung der Itemstatistiken

	Mittelwert	Minimum	Maximum	Spannweite	Maximum / Minimum	Varianz	Anzahl der Items
Inter-Item-Korrelationen	.245	-.200	.727	.927	-3.631	.021	22

8.3.3. Reliabilitätsstatistiken «Einstellung»

Cronbachs Alpha	Cronbachs Alpha für standardisierte Items	Anzahl der Items
.787	.798	10

Auswertung der Itemstatistiken

	Mittelwert	Minimum	Maximum	Spannweite	Maximum / Minimum	Varianz	Anzahl der Items
Inter-Item-Korrelationen	.284	.066	.501	.435	7.549	.013	10

8.4. Fragebogenkonstruktion – Items

8.4.1. Items Bereich «autismusspezifisches Wissen»

Items aus Wittwer et al. (2024)	Neue Subskalen-Zuordnung	Item Bedenken	Item-Neuanpassung	Nr.
Die Anzahl der diagnostizierten Fälle von Autismus hat über die letzten 10 Jahre zugenommen. (Harrison et al., 2017)	DK	-	Die Anzahl der diagnostizierten Fälle von Autismus hat über die letzten 10 Jahre zugenommen. (Harrison et al., 2017)	1
Autismus wird häufiger bei männlichen als bei weiblichen Personen diagnostiziert. (Harrison et al., 2017)	DK	*ERW	Autismus wird häufiger bei männlichen als bei weiblichen Personen diagnostiziert (1:2 bis 1:4 Mädchen : Jungen). (Harrison et al., 2017; Lai et al., 2015)	2
Die Entstehung von Autismus ist neurologisch bedingt. (Harrison et al., 2017)	DK	*ERW	Die Entstehung von Autismus wird heute mit verschiedenen genetischen, neurologischen, demografischen und schwangerschaftsassozierten Risikofaktoren erklärt. (Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie & Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, 2016; Harrison et al., 2017)	3
Autismus wird durch gefühlskalte, abweisende Eltern verursacht. (Harrison et al., 2017)	DK / ST	-	Autismus wird durch gefühlskalte, abweisende Eltern verursacht. (Harrison et al., 2017)	4
Autismus kommt hauptsächlich in Familien der Mittelschicht vor. (Harrison et al., 2017)	DK / ST	DI	Autismus tritt hauptsächlich in Familien mit höherem Einkommen auf. (Harrison et al., 2024)	5
Im Itempool von Wittwer et al. 2024 nicht enthalten	DK	*Relevanz	Die genaue Ursache von Autismus ist noch nicht sicher bekannt. (Harrison et al., 2024)	6
Die meisten autistischen Schülerinnen und Schüler haben auch geistige Behinderungen. (Harrison et al., 2017)	DK / ST	DI *KLAR *G	Die meisten Schüler:innen mit Autismus haben auch eine intellektuelle Beeinträchtigung. (Harrison et al., 2024)	7
Im Itempool von Wittwer et al. 2024 nicht enthalten	DK / ST	*Relevanz	Die meisten Schüler:innen mit Autismus haben eine Inselbegabung. (Treffert, 2009)	8
Im Itempool von Wittwer et al. 2024 nicht enthalten	DK		Häufig begleitende Diagnosen bei Autismus sind bspw. Angststörungen, ADHS oder depressive Episoden. (Lai et al., 2019).	9
Im Itempool von Wittwer et al. 2024 nicht enthalten	DK		Es gibt Beobachtungsbögen und/oder Screening-Instrumente, um einen Autismusverdacht zu erfassen (z.B. MBAS, ASAS). (Kamp-Becker, Matthejat, Wolf-Ostermann & Renschmidt, 2005; Melfsen, Walitza, Attwood & Warnke, 2005)	10
Im Itempool von Wittwer et al. 2024 nicht enthalten	EFik		Schüler:innen mit Autismus haben oft Schwierigkeiten, soziale Botschaften, Regeln oder Gefühle zu erkennen und vorherzusagen, was zu Überforderung im schulischen Alltag führen kann. (Dziobek & Bölte, 2011)	11
Im Itempool von Wittwer et al. 2024 nicht enthalten	EFik / ST		Schüler:innen mit Autismus haben aufgrund der Herausforderungen in Empathie und Perspektivenwechseln fehlende Gefühle oder Empathie. (Dziobek & Bölte, 2011)	12
Viele autistische Schülerinnen und Schüler haben Schwierigkeiten, Gesichtsausdrücke zu deuten. (Harrison et al., 2017)	EFik	*PFA *G	Viele Schüler:innen mit Autismus haben Schwierigkeiten, intuitiv Gestik und Mimik zu deuten und zu erkennen, was andere Menschen denken oder beabsichtigen. (Dziobek & Bölte, 2011; Harrison et al., 2017)	13
Manche autistische Schülerinnen und Schüler meiden Augenkontakt. (Tipton & Blacher, 2014)	EFik / ST	PFA *G *KLAR	Viele Schüler:innen mit Autismus suchen Augenkontakt. (Markram & Markram, 2010)	14
Im Itempool von Wittwer et al. 2024 nicht enthalten	EFik	*Relevanz	Schüler:innen mit Autismus stellen aufgrund der Schwierigkeiten im Verstehen sozialer Regeln und Kontexte gelegentlich unpassende oder unangebrachte Fragen in sozialen Situationen. (Dziobek & Bölte, 2011; Vermeulen, 2016)	15

Im Itempool von Wittwer et al. 2024 nicht enthalten	Efik	*Relevanz	Schüler:innen mit Autismus nehmen alles sehr wörtlich: Bei Metaphern, Ironie oder Witze kommt es oft zu Verständnisproblemen. (Dziobek & Bölte, 2011; Vermeulen, 2016)	16
Im Itempool von Wittwer et al. 2024 nicht enthalten	EFik		Schüler:innen mit Autismus sind bei komplexen Handlungsabläufen oder Arbeitsaufträgen vielfach besonders gefordert. (Dziobek & Bölte, 2011; Van De Cruys et al., 2014)	17
Im Itempool von Wittwer et al. 2024 nicht enthalten	EFik		Schüler:innen mit Autismus fällt es häufig schwer, Situationen, Aussagen oder Anforderungen in einen grösseren Kontext einzuordnen. (Dziobek & Bölte, 2011; Vermeulen, 2016)	18
Im Itempool von Wittwer et al. 2024 nicht enthalten	Efik		Schüler:innen mit Autismus nehmen vielfältige Informationen intensiv wahr, die sie nur unzureichend filtern können. (Markram & Markram, 2010)	19
Im Itempool von Wittwer et al. 2024 nicht enthalten	EFewuVIA		Schüler:innen mit Autismus haben oft Schwierigkeiten mit Flexibilität im Denken und Handeln, was zu Herausforderungen bei der Anpassung an neue Situationen und Veränderungen führt. (Van De Cruys et al., 2014)	20
Im Itempool von Wittwer et al. 2024 nicht enthalten	EFewuVIA		Schüler:innen mit Autismus haben eine hohe Detail-Fokussierung. (Dziobek & Bölte, 2011; Vermeulen, 2016)	21
Viele autistische Schülerinnen und Schüler führen wiederholt ungewöhnliche Arm- oder Handbewegungen aus. (Harrisson et al., 2017)	EFewuVIA	*PFA *G	Viele Schüler:innen mit Autismus führen wiederholt ungewöhnliche Arm- oder Handbewegungen aus. (Harrison et al., 2017; World Health Organisation, 2019)	22
Viele autistische Schülerinnen und Schüler haben Schwierigkeiten, laute Geräusche oder Berührungen zu tolerieren. (Harrisson et al., 2017)	EFewuVIA	PFA *G *KLAR	Viele Schüler:innen mit Autismus zeigen deutliche Reaktionen auf sensorische Reize (bspw. Licht, Geräusche, Berührungen). (Harrison et al., 2025; Markram & Markram, 2010; World Health Organisation, 2019)	23
Autistische Schülerinnen und Schüler zeigen ein Bedürfnis nach Routinen und Wiederholungen. (Harrisson et al., 2017)	EFewuVIA	*PFA *G	Schüler:innen mit Autismus zeigen ein Bedürfnis nach Routinen und Wiederholungen. (Harrison et al., 2017; Van De Cruys et al., 2014)	24
Manche autistischen Schülerinnen und Schüler zeigen verstärktes Interesse an Objekten. (Harrisson et al., 2017)	EFewuVIA	*PFA *G	Manche Schüler:innen mit Autismus zeigen verstärktes Interesse an Objekten. (Harrisson et al., 2017)	25
Viele autistische Schülerinnen und Schüler fokussieren exzessiv auf eine Sache. (Harrisson et al., 2017)	EFewuVIA	*PFA *Relevanz *G	Viele Schüler:innen mit Autismus fokussieren mit auffällig hoher Intensität auf eine Sache, die bei anderen Personen nur von begrenztem Interesse sind. (Harrison et al., 2017; World Health Organisation, 2019)	26
Autistische Schülerinnen und Schüler benötigen zusätzliche Unterstützung beim schulischen Lernen. (Harrisson et al., 2017)	SFU	PFA KLAR *G	Schüler:innen mit Autismus benötigen zusätzliche Unterstützung beim Lernen. (Harrison et al., 2025)	27
Autistische Schülerinnen und Schüler sind niemals zu alt, um von einer Behandlung zu profitieren. (Harrisson et al., 2017)	SFU	PFA KLAR *G	Schüler:innen mit Autismus sind niemals zu alt, um von einer Behandlung oder Unterstützung zu profitieren. (Harrison et al., 2025)	28
Im Itempool von Wittwer et al. 2024 nicht enthalten	SFU		Schüler:innen mit Autismus haben oft Schwierigkeiten in der Arbeitshaltung, dem Arbeitstempo und der Organisation von Freiarbeit sowie offenen Unterrichtsformen. (Dziobek & Bölte, 2011)	29
Im Itempool von Wittwer et al. 2024 nicht enthalten	SFU	*Relevanz	Viele Schüler:innen mit Autismus profitieren davon, wenn ausserplanmässige Aktivitäten wie Spezieltage oder Ausflüge mit ihnen vorbesprochen werden. (Van De Cruys et al., 2014)	30
Mit der richtigen Behandlung können die meisten autistischen Schülerinnen und Schüler letztlich der Störung entwachsen. (Harrisson et al., 2017)	SFU / ST	DI *G *KLAR	Die meisten Schüler:innen mit einer Autismusdiagnose entwachsen der Störung mit der richtigen Förderung schliesslich. (Harrison et al., 2025)	31
Im Itempool von Wittwer et al. 2024 nicht enthalten	SFU		Schüler:innen mit einer Autismusdiagnose haben Anspruch auf einen Nachteilsausgleich. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt, 2022)	32
Autismus ist eine Entwicklungsstörung. (Harrisson et al., 2017)		KLAR	entfernt	

Bislang kann Autismus nicht geheilt werden. (Harrisson et al., 2017)		STIG	entfernt
Autistische Schülerinnen und Schüler sind sich untereinander sehr ähnlich. (Segall, 2008)		*KLAR	entfernen
Autismus betrifft Menschen aller ethnischer Gruppen. (Harrisson et al., 2017)		*DISC	entfernt
Verhaltenstherapie ist die Massnahme, die bei autistischen Schülerinnen und Schülern am ehesten wirkt. (Harrisson et al., 2017)		*KLAR	entfernen
Frühzeitig begonnene Massnahmen zeigen keinen zusätzlichen Nutzen für autistische Schülerinnen und Schüler. (Harrisson et al., 2017)		DISC *G *Relevanz	entfernen
Autistische Schülerinnen und Schüler können keinerlei Sozialkompetenz erlernen. (Harrisson et al., 2017)		DISC	entfernt
Eine Ernährungsumstellung kann Autismus heilen. (modifiziert nach Tipton & Blacher, 2014)		*STIG	entfernen
Autismus kann bereits im Alter von 18 Monaten diagnostiziert werden. (Harrisson et al., 2017)		*IRR	entfernt
Autistische Schülerinnen und Schüler mögen die Gesellschaft Anderer nicht. (Harrisson et al., 2017)		STIG	entfernt
Manche autistischen Schülerinnen und Schüler verlieren ihre Sprachfähigkeit. (Harrisson et al., 2017)		*Relevanz	entfernt
Genetische Faktoren spielen für die Entstehung von Autismus eine wichtige Rolle. (Harrisson et al., 2017)	DK	*RED	entfernt
Impfungen verursachen Autismus. (Harrisson et al., 2017)	DK	*RED	entfernt
Traumatische Erfahrungen in einer sehr frühen Lebensphase können Autismus verursachen. (Harrisson et al., 2017)	DK	*FORM	entfernt

Legende Bereich «autismusspezifisches Wissen» (gemäss Harris et al. 2024):

- * = eigene Entscheidung der Anpassung
- ST = Stigma
- ERW = Erweiterung durch andere Quelle
- RED = Redundanz
- DI = Differenzielle Itemfunktion
- DISC = Geringe Item-Diskriminierung
- STIG = Stigmatisierende Sprache
- KLAR = Leichte Umformulierung, um Klarheit zu erhöhen
- IRR = Irrelevanz für diese Studie
- PFA = People-First-Ansatz

Items pro Subskala im Bereich «autismusspezifisches Wissen»

Subskala	Anzahl Items (und Nr.)
DK = Diagnostische Kriterien	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (10 Items)
EFik = Erscheinungsformen: Interaktion und Kommunikation	11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (9 Items)
EFria = Erscheinungsformen: Begrenztes wiederholendes Repertoire an Interessen und Aktivitäten	20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (7 Items)
SF = Schulische Förderung	27, 28, 29, 30, 31, 32 (6 Items)

8.4.2. Items Bereich «Selbstwirksamkeitserleben»

Items aus Wittwer et al. (2024)	Subskalen-Zuordnung	Item Bedenken	Item-Neuanpassung	Nr.
Ich kann/könnte ein störendes Verhalten der autistischen Schülerin oder des autistischen Schülers beenden. (Love, 2016)	UVM	*PFA *G	Ich kann/könnte ein störendes Verhalten der Schüler:in mit Autismus beenden. (Love, 2016)	1
Ich kann/könnte die Erwartungen an das Verhalten der autistischen Schülerin oder des autistischen Schülers im Klassenzimmer deutlich machen. (Love, 2016)	UVM	*PFA *KLAR *G	Ich kann/könnte die Erwartungen an das Verhalten der Schüler:innen mit Autismus im Klassenzimmer klar formulieren. (Love, 2016)	2
Ich kann/könnte Routinen für einen reibungslosen Ablauf der Unterrichtsaktivitäten der autistischen Schülerin oder des autistischen Schülers einführen. (Love, 2016)	UVM	*PFA *G	Ich kann/könnte Routinen für einen reibungslosen Ablauf der Unterrichtsaktivitäten der Schüler:innen mit Autismus einführen. (Love, 2016)	3
Ich kann/könnte die autistische Schülerin oder den autistischen Schüler unterstützen, Übergangszeiten/Pausenzeiten zu bewältigen. (Love, 2016)	UVM	*PFA *G	Ich kann/könnte die Schüler:innen mit Autismus unterstützen, Übergangszeiten und Pausenzeiten zu bewältigen. (Love, 2016)	4
Ich kann/könnte das Klassenzimmer organisieren, um die Lernmöglichkeiten für die autistische Schülerin oder den autistischen Schüler zu verbessern. (Ruble, 2013)	UVM	*PFA *G	Ich kann/könnte das Klassenzimmer organisieren, um die Lernmöglichkeiten für die Schüler:innen mit Autismus zu verbessern. (Ruble et al., 2013)	5
Ich kann/könnte visuelle Strukturen verwenden, um die Unabhängigkeit der autistischen Schülerin oder des autistischen Schülers zu erhöhen. (Ruble, 2013)	UVM	*PFA *KLAR *G	Ich kann/könnte visuelle Strukturen wie Zeitpläne oder Piktogramme verwenden, um die Unabhängigkeit der Schüler:innen mit Autismus zu erhöhen. (Ruble, 2013)	6
Ich kann/könnte eine positive Beziehung zu der autistischen Schülerin oder dem autistischen Schüler aufrechterhalten. (Love, 2016)	FSE	*PFA *G	Ich kann/könnte eine positive Beziehung zu Schüler:innen mit Autismus aufrechterhalten. (Love, 2016)	7
Ich kann/könnte soziale Interaktionen der autistischen Schülerin oder des autistischen Schülers mit Gleichaltrigen fördern. (Love, 2016)	FSE	*PFA *G	Ich kann/könnte soziale Interaktionen der Schüler:innen mit Autismus mit Gleichaltrigen fördern. (Love, 2016)	8
Ich kann/könnte der autistischen Schülerin oder dem autistischen Schüler helfen, sich erfolgreich zu fühlen. (Ruble, 2013)	FSE	*PFA *G	Ich kann/könnte der Schüler:innen mit Autismus helfen, sich erfolgreich zu fühlen. (Ruble, 2013)	9
Ich kann/könnte das fachliche Verständnis der autistischen Schülerin oder des autistischen Schülers einschätzen. (Love, 2016)	DLF	*PFA *G	Ich kann/könnte das fachliche Verständnis der Schüler:innen mit Autismus einschätzen. (Love, 2016)	10
Ich kann/könnte das Vorgehen bei Bewertungen der autistischen Schülerin oder des autistischen Schülers anpassen, wenn dies nötig ist. (Love, 2016)	DLF	*PFA *G	Ich kann/könnte das Vorgehen bei Bewertungen der Schüler:innen mit Autismus anpassen, wenn dies nötig ist. (Love, 2016)	11
Ich kann/könnte eine Bewertung der Entwicklungs-/Lernfähigkeiten der autistischen Schülerin oder des autistischen Schülers durchführen. (Ruble, 2013)	DLF	*PFA *G	Ich kann/könnte eine Bewertung der Entwicklungs-/Lernfähigkeiten der Schüler:in mit Autismus durchführen. (Ruble, 2013)	12
Ich kann/könnte die Ursachen für das problematische Verhalten der autistischen Schülerin oder des autistischen Schülers beurteilen. (Ruble, 2013)	DLF	*PFA *G	Ich kann/könnte die Ursachen für das problematische Verhalten der Schüler:innen mit Autismus beurteilen. (Ruble, 2013)	13
Ich kann/könnte systematisch beobachten, um den Fortschritt der autistischen Schülerin oder des autistischen Schülers	DLF	*PFA *G	Ich kann/könnte systematisch beobachten, um den Fortschritt der Schüler:innen mit Autismus bei der Erreichung der Ziele festzustellen.	14

bei der Erreichung ihrer/seiner Ziele festzustellen. (Ruble, 2013)			(Ruble, 2013)	
Ich kann/könnte die sozialen Interaktionsfähigkeiten der autistischen Schülerin oder des autistischen Schülers bewerten. (Ruble, 2013)	DLF	*PFA *G	Ich kann/könnte die sozialen Interaktionsfähigkeiten der Schüler:innen mit Autismus bewerten. (Ruble, 2013)	15
Ich kann/könnte die autistische Schülerin oder den autistischen Schüler motivieren, wenn sie oder er wenig Interesse an einem Thema zeigt. (Love, 2016)	IUD	*PFA *G	Ich kann/könnte Schüler:innen mit Autismus motivieren, wenn sie/er wenig Interesse an einem Thema zeigt. (Love, 2016)	16
Ich kann/könnte Unterricht im Hinblick auf die autistische Schülerin oder den autistischen Schüler differenzieren. (Love, 2016)	IUD	*PFA *G	Ich kann/könnte Unterricht im Hinblick auf die Schüler:innen mit Autismus differenzieren. (Love, 2016)	17
Ich kann/könnte ein messbares Lernziel für die autistische Schülerin oder den autistischen Schüler formulieren. (Love, 2016)	IUD	*PFA *G	Ich kann/könnte ein messbares Lernziel für die Schüler:innen mit Autismus formulieren. (Love, 2016)	18
Ich kann/könnte einen Unterrichtsplan für die autistische Schülerin oder den autistischen Schüler auf der Grundlage von Lernzielen erstellen. (Ruble, 2013)	IUD	*PFA *G	Ich kann/könnte einen Unterrichtsplan für die Schüler:innen mit Autismus auf der Grundlage von Lernzielen erstellen. (Ruble, 2013)	19
Ich kann/könnte Unterrichtsaktivitäten für die autistische Schülerin oder den autistischen Schüler gestalten. (Ruble, 2013)	IUD	*PFA *G	Ich kann/könnte Unterrichtsaktivitäten für die Schüler:innen mit Autismus gestalten. (Ruble, 2013)	20
Ich kann/könnte mit Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen sowie Schulbegleiterinnen und Schulbegleitern zusammenarbeiten. (Love, 2016)	ZFE	*PFA *ASB *G	Ich kann/könnte mit Lehrpersonen oder schulischen Heilpädagog:innen sowie Klassenassistent:innen zusammenarbeiten. (Love, 2016)	21
Ich kann/könnte effizient mit den Eltern oder Betreuern der autistischen Schülerin oder des autistischen Schülers kommunizieren und zusammenarbeiten. (Ruble, 2013)	ZFE	*PFA *G	Ich kann/könnte effizient mit den Eltern oder Betreuungspersonen der Schüler:innen mit Autismus kommunizieren und zusammenarbeiten. (Ruble, 2013)	22
Ich kann/könnte die autistische Schülerin oder den autistischen Schüler bei schwierigen Aufgaben bei der Stange halten. (Love, 2016)		*Inhalt & Formulierung	entfernen	

Legende Bereich Selbstwirksamkeitserleben (gemäss Harris et al. 2024):

- * = eigene Entscheidung der Anpassung
- PFA = People-First-Ansatz
- ASB = Anpassung auf Schweizer Bildungssystem
- G = Gendergerechte Schreibweise

Items pro Subskala im Bereich «Selbstwirksamkeitserleben»

Subskala	Anzahl Items (und Nr).
UVM = Unterrichtsführung und Verhaltensmanagement	1, 2, 3, 4, 5, 6 (6 Items)
FSE = Förderung sozialer und emotionaler Entwicklung	7, 8, 9 (3 Items)
DLF = Diagnostik und Lernfortschritt	10, 11, 12, 13, 14, 15 (6 Items)
IUD = Individualisierte Unterstützung und Differenzierung	16, 17, 18, 19, 20 (5 Items)
ZFE = Zusammenarbeit mit Fachpersonen und Eltern	21, 22 (2 Items)

8.4.3. Items Bereich «Einstellung»

Items aus Wittwer et al. (2024)	Subskalen-Zuordnung	Item Bedenken	Item-Neuanpassung	Nr.
Autistische Schülerinnen und Schüler können von einer guten Lehrkraft lernen. (Olley et al., 1981)	SPK	*PFA *ASB *G	Schüler:innen mit Autismus können von einer guten Lehrperson lernen. (Olley et al., 1981)	1
Nur Lehrkräfte mit einer umfassenden Sonderausbildung können autistischen Schülerinnen und Schülern helfen. (Olley et al., 1981)	SPK	*PFA *ASB *G *STIG	Nur Lehrpersonen mit einer umfassenden Sonderausbildung können das Lernen von Schüler:innen mit Autismus unterstützen. (Olley et al., 1981)	2
Das Lernen von autistischen Schülerinnen und Schülern kann durch eine gemeinsame Beschulung mit nichtautistischen Schülerinnen und Schülern positiv beeinflusst werden. (Olley et al., 1981)	IA	*PFA *G	Das Lernen von Schüler:innen mit Autismus kann durch eine gemeinsame Beschulung mit Schüler:innen ohne Autismus positiv beeinflusst werden. (Olley et al., 1981)	3
Autistische und nicht-autistische Schülerinnen und Schüler sollten nicht gemeinsam unterrichtet werden. (Olley et al., 1981)	IA	*PFA *G	Schüler:innen mit und ohne Autismus sollten nicht gemeinsam unterrichtet werden. (Olley et al., 1981)	4
Ich möchte nicht, dass die Schülerinnen und Schüler in meiner Klasse mit autistischen Schülerinnen und Schülern zurechtkommen müssen. (Olley et al., 1981)	IA	*PFA *KLAR *G	Ich möchte nicht, dass die Schüler:innen ohne Autismus in meiner Klasse mit Schüler:innen mit Autismus zurechtkommen müssen. (Olley et al., 1981)	5
Wenn ich die Wahl hätte, würde ich in einer Schule unterrichten, in der es keine autistischen Schülerinnen und Schüler gibt. (Olley et al., 1981)	IA	*PFA *G	Wenn ich die Wahl hätte, würde ich in einer Schule unterrichten, in der es keine Schüler:innen mit Autismus gibt. (Olley et al., 1981)	6
Man kann von Lehrkräften nicht verlangen, dass sie autistische Schülerinnen und Schüler an ihrer Schule akzeptieren. (Olley et al., 1981)	IA	*PFA *ASB *G	Man kann von Lehrpersonen nicht verlangen, dass sie Schüler:innen mit Autismus an ihrer Schule akzeptieren. (Olley et al., 1981)	7
Für autistische Schülerinnen und Schüler sind die Anforderungen an Regelschulen zu hoch. (Olley et al., 1981)	LAB	*PFA *G	Für Schüler:innen mit Autismus sind die Anforderungen an Regelschulen zu hoch. (Olley et al., 1981)	8
Autistische Schülerinnen und Schüler sind zu beeinträchtigt, um von den Aktivitäten in einer Regelschule zu profitieren. (Olley et al., 1981)	LAB	*PFA *G	Schüler:innen mit Autismus sind zu beeinträchtigt, um von den Aktivitäten in einer Regelschule zu profitieren. (Olley et al., 1981)	9
Autistische Schülerinnen und Schüler können nicht ausreichend Kontakte knüpfen, um von Beziehungen zu nicht-autistischen Schülerinnen und Schülern zu profitieren. (Olley et al., 1981)	SIB	*PFA *G	Schüler:innen mit Autismus können nicht ausreichend Kontakte knüpfen, um von Beziehungen zu Schüler:innen ohne Autismus zu profitieren. (Olley et al., 1981)	10

Legende Bereich «Einstellung» (gemäss Harris et al. 2024):

- * = eigene Entscheidung der Anpassung
- PFA = People-First-Ansatz
- ASB = Anpassung auf Schweizer Bildungssystem
- G = Gendergerechte Schreibweise
- KLAR = Leichte Umformulierung, um Klarheit zu erhöhen

Items pro Subskala im Bereich «Einstellung»

Subskala	Anzahl Items (und Nr.)
SPK = Sonderpädagogische Kompetenzen	1, 2 (2 Items)
IA = Inklusionsakzeptanz	3, 4, 5, 6, 7 (5 Items)
LAB = Leistungsanforderungen und Beschulungsfähigkeit	8, 9 (2 Items)
SIB = Soziale Interaktion und Beziehungen	10 (1 Item)

8.5. Deskriptive Statistiken

8.5.1. Häufigkeitstabellen soziodemografische Daten

Geschlecht:

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	männlich	11	10.4	10.4	10.4
	weiblich	95	89.6	89.6	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Alterskategorien

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	bis 25 Jahre alt	6	5.7	5.7	5.7
	26 - 35 Jahre alt	40	37.7	37.7	43.4
	36 - 45 Jahre alt	31	29.2	29.2	72.6
	46 - 55 Jahre alt	23	21.7	21.7	94.3
	über 56 Jahre alt	6	5.7	5.7	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Ausbildung (Mehrfachauswahl möglich): [Lehrerseminar Primarstufe]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	1	19	17.9	17.9	17.9
	0	87	82.1	82.1	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Ausbildung (Mehrfachauswahl möglich): [Bachelor auf Primarstufe]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ja	49	46.2	46.2	46.2
	Nein	57	53.8	53.8	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Ausbildung (Mehrfachauswahl möglich): [Master Schulische Heilpädagogik (in Ausbildung)]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ja	71	67.0	67.0	67.0
	Nein	35	33.0	33.0	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Ausbildung (Mehrfachauswahl möglich): [Master Schulische Heilpädagogik]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ja	6	5.7	5.7	5.7
	Nein	100	94.3	94.3	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Ausbildung (Mehrfachauswahl möglich): [Sonstiges]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente	
Gültig	-	85	80.2	80.2	80.2	
	BA-Kulturwissenschaften	1	.9	.9	81.1	
	Bachelor auf Sekstufe	1	.9	.9	82.1	
	Bachelor Eingangsstufe (Kindergarten)	1	.9	.9	83.0	
	Bachelor in Sozialer Arbeit (Sozialpädagogik)	1	.9	.9	84.0	
	Bachelor Kindergarten Unterstufe	1	.9	.9	84.9	
	Bachelor Primarunterstufe	1	.9	.9	85.8	
	Bachelor Sekundarstufe	1	.9	.9	86.8	
	Ergotherapeutin	1	.9	.9	87.7	
	KA, Videoeditor	1	.9	.9	88.7	
	Kindergarten- und Hortseminar	1	.9	.9	89.6	
	Kulturvermittlerin	1	.9	.9	90.6	
	Lic. phil. Uni Zürich Sonderpädagogik	1	.9	.9	91.5	
	MAS IBBF (Begabtenförderung)	1	.9	.9	92.5	
	Master Sekundarstufe	1	.9	.9	93.4	
	Maturität	1	.9	.9	94.3	
	Musikstudium	1	.9	.9	95.3	
	Pädagogik-Master Sekundarstufe II	1	.9	.9	96.2	
	Poldi TTG	1	.9	.9	97.2	
	Real- und Oberschullehrerinnen-seminar	1	.9	.9	98.1	
	Schulsozialpädagogin	1	.9	.9	99.1	
	SSA	1	.9	.9	100.0	
	Gesamt		106	100.0	100.0	

Berufserfahrung:

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	weniger als 1 Jahr	1	.9	.9	100.0
	1-5 Jahre	34	32.1	32.1	32.1
	6-10 Jahre	25	23.6	23.6	66.0
	11-15 Jahre	11	10.4	10.4	42.5
	mehr als 15 Jahre	35	33.0	33.0	99.1
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Momentan unterrichtete Schulstufen (Mehrfachauswahl möglich): [Kindergarten]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ja	26	24.5	24.5	24.5
	Nein	80	75.5	75.5	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Momentan unterrichtete Schulstufen (Mehrfachauswahl möglich): [Unterstufe]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ja	53	50.0	50.0	50.0
	Nein	53	50.0	50.0	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Momentan unterrichtete Schulstufen (Mehrfachauswahl möglich): [Mittelstufe]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ja	58	54.7	54.7	54.7
	Nein	48	45.3	45.3	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Momentan unterrichtete Schulstufen (Mehrfachauswahl möglich): [Oberstufe]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ja	9	8.5	8.5	8.5
	Nein	97	91.5	91.5	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Momentan unterrichtete Schulstufen (Mehrfachauswahl möglich): [Sonstiges]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig		104	98.1	98.1	98.1
	PHZH	1	.9	.9	99.1
	Privatunterricht	1	.9	.9	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Aktuelle Tätigkeit (Mehrfachauswahl möglich): [Klassenlehrperson]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ja	35	33.0	33.0	33.0
	Nein	71	67.0	67.0	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Aktuelle Tätigkeit (Mehrfachauswahl möglich): [Fachlehrperson]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ja	18	17.0	17.0	17.0
	Nein	88	83.0	83.0	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Aktuelle Tätigkeit (Mehrfachauswahl möglich): [Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ja	78	73.6	73.6	73.6
	Nein	28	26.4	26.4	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Aktuelle Tätigkeit (Mehrfachauswahl möglich): [Sonstiges]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig		98	92.5	92.5	92.5
	BBF-Fachperson	1	.9	.9	93.4
	DaZ	1	.9	.9	94.3
	DaZ-Lehrperson	1	.9	.9	95.3
	LP für Begabtenförderung	1	.9	.9	96.2

	Musiklehrer	1	.9	.9	97.2
	Schulsozialpädagogik	1	.9	.9	98.1
	SSA	1	.9	.9	99.1
	Video-Editor, Betreuung, KA, Vikarin	1	.9	.9	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Unterrichtsort (falls in Stadt und Gemeinde tätig: Unterrichtsort mit dem grösseren Stellenprozent auswählen):

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Gemeinde im Kanton Zürich	75	70.8	70.8	70.8
	Stadt Zürich oder Stadt Winterthur	31	29.2	29.2	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Erfahrung im Unterrichten von Schüler:innen mit autismusspezifischen Besonderheiten Wie viele Schüler:innen mit Autismus haben Sie über Ihre ganze Berufskarriere hinweg unterrichtet?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	keine	11	10.40	10.40	88.70
	1-3 Schüler:innen - wenig Erfahrung	66	62.3	62.3	62.3
	4-6 Schüler:innen - mittlere Erfahrung	17	16.0	16.0	78.3
	über 6 Schüler:innen - viel Erfahrung	12	11.3	11.3	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Haben Sie im Privatleben Bezug zu Personen mit Autismus?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ja	44	41.5	41.5	41.5
	Nein	62	58.5	58.5	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Haben Sie Weiterbildungen zum Thema Autismus besucht?

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	bis zu zwei Weiterbildungstagen	26	24.5	24.5	24.5
	keine	57	53.8	53.8	78.3
	mehr als zwei Weiterbildungstage	23	21.7	21.7	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

8.5.2. Auswertung Items Bereich «autismusspezifisches Wissen»

8.5.2.1. Häufigkeitstabellen pro Item

1 Diagnostik [Die Anzahl der diagnostizierten Fälle von Autismus hat über die letzten 10 Jahre zugenommen.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht.	22	20.8	20.8	20.8
	Ja	83	78.3	78.3	99.1
	Nein	1	.9	.9	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

2 Diagnostik [Autismus wird häufiger bei männlichen als bei weiblichen Personen diagnostiziert.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht.	15	14.2	14.2	14.2
	Ja	88	83.0	83.0	97.2
	Nein	3	2.8	2.8	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

3 Diagnostik [Die Entstehung von Autismus wird heute mit verschiedenen genetischen, neurologischen, demografischen und schwangerschaftsassozierten Risikofaktoren erklärt.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht.	26	24.5	24.5	24.5
	Ja	72	67.9	67.9	92.5
	Nein	8	7.5	7.5	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

4 Diagnostik [Autismus wird durch gefühlskalte, abweisende Eltern verursacht.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht.	1	.9	.9	.9
	Nein	105	99.1	99.1	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

5 Diagnostik [Autismus tritt hauptsächlich in Familien mit höherem Einkommen auf.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht.	11	10.4	10.4	10.4
	Nein	95	89.6	89.6	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

6 Diagnostik [Die genaue Ursache von Autismus ist noch nicht sicher bekannt.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht.	24	22.6	22.6	22.6
	Ja	77	72.6	72.6	95.3
	Nein	5	4.7	4.7	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

7 Diagnostik [Die meisten Schüler:innen mit Autismus haben auch eine intellektuelle Beeinträchtigung.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht.	15	14.2	14.2	14.2
	Ja	6	5.7	5.7	19.8
	Nein	85	80.2	80.2	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

8 Diagnostik [Die meisten Schüler:innen mit Autismus haben eine Inselbegabung.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht.	16	15.1	15.1	15.1
	Ja	48	45.3	45.3	60.4
	Nein	42	39.6	39.6	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

9 Diagnostik [Häufig begleitende Diagnosen bei Autismus sind bspw. Angststörungen, ADHS oder depressive Episoden.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht.	29	27.4	27.4	27.4
	Ja	75	70.8	70.8	98.1
	Nein	2	1.9	1.9	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

10 Diagnostik [Es gibt Beobachtungsbögen und/oder Screening-Instrumente, um einen Autismusverdacht zu erfassen (z.B. MBAS, ASAS).]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht.	31	29.2	29.2	29.2
	Ja	74	69.8	69.8	99.1
	Nein	1	.9	.9	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

11 Autismusspezifische Erscheinungsformen: Interaktion und Kommunikation [Schüler:innen mit Autismus haben oft Schwierigkeiten, soziale Botschaften, Regeln oder Gefühle zu erkennen und vorherzusagen, was zu Überforderung im schulischen Alltag führen kann.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ja	106	100.0	100.0	100.0

12 Autismusspezifische Erscheinungsformen: Interaktion und Kommunikation [Schüler:innen mit Autismus haben aufgrund der Herausforderungen in Empathie und Perspektivenwechseln fehlende Gefühle oder Empathie.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht	16	15.1	15.1	15.1
	Ja	37	34.9	34.9	50.0
	Nein	53	50.0	50.0	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

13 Autismusspezifische Erscheinungsformen: Interaktion und Kommunikation [Viele Schüler:innen mit Autismus haben Schwierigkeiten, intuitiv Gestik und Mimik zu deuten und zu erkennen, was andere Menschen denken oder beabsichtigen.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht	6	5.7	5.7	5.7
	Ja	99	93.4	93.4	99.1
	Nein	1	.9	.9	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

14 Autismusspezifische Erscheinungsformen: Interaktion und Kommunikation [Viele Schüler:innen mit Autismus suchen Augenkontakt.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht	7	6.6	6.6	6.6
	Ja	7	6.6	6.6	13.2
	Nein	92	86.8	86.8	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

15 Autismusspezifische Erscheinungsformen: Interaktion und Kommunikation [Schüler:innen mit Autismus stellen aufgrund der Schwierigkeiten im Verstehen sozialer Regeln und Kontexte gelegentlich unpassende oder unangebrachte Fragen in sozialen Situationen.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht	12	11.3	11.3	11.3
	Ja	90	84.9	84.9	96.2
	Nein	4	3.8	3.8	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

16 Autismusspezifische Erscheinungsformen: Interaktion und Kommunikation [Schüler:innen mit Autismus nehmen alles sehr wörtlich: Bei Metaphern, Ironie oder Witze kommt es oft zu Verständnisproblemen.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht	7	6.6	6.6	6.6
	Ja	97	91.5	91.5	98.1
	Nein	2	1.9	1.9	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

17 Autismusspezifische Erscheinungsformen: Interaktion und Kommunikation [Schüler:innen mit Autismus sind bei komplexen Handlungsabläufen oder Arbeitsaufträgen vielfach besonders gefordert.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht	24	22.6	22.6	22.6
	Ja	73	68.9	68.9	91.5
	Nein	9	8.5	8.5	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

18 Autismusspezifische Erscheinungsformen: Interaktion und Kommunikation [Schüler:innen mit Autismus fällt es häufig schwer, Situationen, Aussagen oder Anforderungen in einen grösseren Kontext einzuordnen.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht	22	20.8	20.8	20.8
	Ja	78	73.6	73.6	94.3
	Nein	6	5.7	5.7	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

19 Autismusspezifische Erscheinungsformen: Interaktion und Kommunikation [Schüler:innen mit Autismus nehmen vielfältige Informationen intensiv wahr, die sie nur unzureichend filtern können.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht	14	13.2	13.2	13.2
	Ja	92	86.8	86.8	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

20 Autismusspezifische Erscheinungsformen: eingeschränkte, wiederkehrende und unflexible Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten [Schüler:innen mit Autismus haben oft Schwierigkeiten mit Flexibilität im Denken und Handeln, was zu Herausforderungen bei der Anpassung an neue Situationen und Veränderungen führt.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht.	3	2.8	2.8	2.8
	Ja	99	93.4	93.4	96.2
	Nein	4	3.8	3.8	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

21 Autismusspezifische Erscheinungsformen: eingeschränkte, wiederkehrende und unflexible Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten [Schüler:innen mit Autismus haben eine hohe Detail-Fokussierung.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht.	12	11.3	11.3	11.3
	Ja	93	87.7	87.7	99.1
	Nein	1	.9	.9	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

22 Autismusspezifische Erscheinungsformen: eingeschränkte, wiederkehrende und unflexible Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten [Viele Schüler:innen mit Autismus führen wiederholt ungewöhnliche Arm- oder Handbewegungen aus.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht.	39	36.8	36.8	36.8
	Ja	45	42.5	42.5	79.2
	Nein	22	20.8	20.8	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

23 Autismusspezifische Erscheinungsformen: eingeschränkte, wiederkehrende und unflexible Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten [Viele Schüler:innen mit Autismus zeigen deutliche Reaktionen auf sensorische Reize (bspw. Licht, Geräusche, Berührungen).]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht.	13	12.3	12.3	12.3
	Ja	91	85.8	85.8	98.1
	Nein	2	1.9	1.9	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

24 Autismusspezifische Erscheinungsformen: eingeschränkte, wiederkehrende und unflexible Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten [Schüler:innen mit Autismus zeigen ein Bedürfnis nach Routinen und Wiederholungen.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht.	1	.9	.9	.9
	Ja	105	99.1	99.1	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

25 Autismusspezifische Erscheinungsformen: eingeschränkte, wiederkehrende und unflexible Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten [Manche Schüler:innen mit Autismus zeigen verstärktes Interesse an Objekten.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht.	24	22.6	22.6	22.6
	Ja	78	73.6	73.6	96.2
	Nein	4	3.8	3.8	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

26 Autismusspezifische Erscheinungsformen: eingeschränkte, wiederkehrende und unflexible Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten [Viele Schüler:innen mit Autismus fokussieren mit auffällig hoher Intensität auf eine Sache, die bei anderen Personen nur von begrenztem Interesse sind.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht.	17	16.0	16.0	16.0
	Ja	87	82.1	82.1	98.1
	Nein	2	1.9	1.9	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

27 Schulische Förderung [Schüler:innen mit Autismus benötigen zusätzliche Unterstützung beim Lernen.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht.	19	17.9	17.9	17.9
	Ja	76	71.7	71.7	89.6
	Nein	11	10.4	10.4	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

28 Schulische Förderung [Schüler:innen mit Autismus sind niemals zu alt, um von einer Behandlung oder Unterstützung zu profitieren.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht.	10	9.4	9.4	9.4
	Ja	96	90.6	90.6	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

29 Schulische Förderung [Schüler:innen mit Autismus haben oft Schwierigkeiten in der Arbeitshaltung, dem Arbeitstempo und der Organisation von Freiarbeit sowie offenen Unterrichtsformen.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht.	12	11.3	11.3	11.3
	Ja	90	84.9	84.9	96.2
	Nein	4	3.8	3.8	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

30 Schulische Förderung [Viele Schüler:innen mit Autismus profitieren davon, wenn ausserplanmässige Aktivitäten wie Spezieltage oder Ausflüge mit ihnen vorbesprochen werden.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht.	4	3.8	3.8	3.8
	Ja	98	92.5	92.5	96.2
	Nein	4	3.8	3.8	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

31 Schulische Förderung [Die meisten Schüler:innen mit einer Autismusdiagnose entwachsen der Störung mit der richtigen Förderung schliesslich.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht.	18	17.0	17.0	17.0
	Ja	6	5.7	5.7	22.6
	Nein	82	77.4	77.4	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

32 Schulische Förderung [Schüler:innen mit einer Autismusdiagnose haben Anspruch auf einen Nachteilsausgleich.]

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Ich weiss nicht.	26	24.5	24.5	24.5
	Ja	77	72.6	72.6	97.2
	Nein	3	2.8	2.8	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

8.5.2.2. Mittelwerte und Standardabweichungen pro Item

Item	Mittelwert	Standardabweichung
Bewertung_Wissen1	.78	0.414
Bewertung_Wissen2	.83	0.377
Bewertung_Wissen3	.68	0.469
Bewertung_Wissen4	.99	0.097
Bewertung_Wissen5	.90	0.306
Bewertung_Wissen6	.73	0.448
Bewertung_Wissen7	.80	0.400
Bewertung_Wissen8	.40	0.491
Bewertung_Wissen9	.71	0.457
Bewertung_Wissen10	.70	0.461
Bewertung_Wissen11	1.00	0.000
Bewertung_Wissen12	.50	0.502
Bewertung_Wissen13	.93	0.250
Bewertung_Wissen14	.87	0.340
Bewertung_Wissen15	.85	0.360
Bewertung_Wissen16	.92	0.280
Bewertung_Wissen17	.69	0.465
Bewertung_Wissen18	.74	0.443
Bewertung_Wissen19	.87	0.340
Bewertung_Wissen20	.93	0.250
Bewertung_Wissen21	.88	0.330
Bewertung_Wissen22	.42	0.497
Bewertung_Wissen23	.86	0.350
Bewertung_Wissen24	.99	0.097
Bewertung_Wissen25	.74	0.443
Bewertung_Wissen26	.82	0.385
Bewertung_Wissen27	.72	0.453
Bewertung_Wissen28	.91	0.294
Bewertung_Wissen29	.85	0.360
Bewertung_Wissen30	.92	0.265
Bewertung_Wissen31	.77	0.420
Bewertung_Wissen32	.73	0.448

8.5.2.3. *Bewertung pro Item*

Bewertung_Wissen1

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	23	21.7	21.7	21.7
	richtig	83	78.3	78.3	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen2

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	18	17.0	17.0	17.0
	richtig	88	83.0	83.0	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen3

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	34	32.1	32.1	32.1
	richtig	72	67.9	67.9	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen4

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	1	.9	.9	.9
	richtig	105	99.1	99.1	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen5

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	11	10.4	10.4	10.4
	richtig	95	89.6	89.6	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen6

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	29	27.4	27.4	27.4
	richtig	77	72.6	72.6	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen7

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	21	19.8	19.8	19.8
	richtig	85	80.2	80.2	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen8

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	64	60.4	60.4	60.4
	richtig	42	39.6	39.6	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen9

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	31	29.2	29.2	29.2
	richtig	75	70.8	70.8	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen10

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	32	30.2	30.2	30.2
	richtig	74	69.8	69.8	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen11

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	richtig	106	100.0	100.0	100.0

Bewertung_Wissen12

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	53	50.0	50.0	50.0
	richtig	53	50.0	50.0	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen13

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	7	6.6	6.6	6.6
	richtig	99	93.4	93.4	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen14

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	14	13.2	13.2	13.2
	richtig	92	86.8	86.8	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen15

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	16	15.1	15.1	15.1
	richtig	90	84.9	84.9	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen16

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	9	8.5	8.5	8.5
	richtig	97	91.5	91.5	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen17

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	33	31.1	31.1	31.1
	richtig	73	68.9	68.9	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen18

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	28	26.4	26.4	26.4
	richtig	78	73.6	73.6	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen19

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	14	13.2	13.2	13.2
	richtig	92	86.8	86.8	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen20

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	7	6.6	6.6	6.6
	richtig	99	93.4	93.4	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen21

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	13	12.3	12.3	12.3
	richtig	93	87.7	87.7	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen22

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	61	57.5	57.5	57.5
	richtig	45	42.5	42.5	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen23

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	15	14.2	14.2	14.2
	richtig	91	85.8	85.8	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen24

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	1	.9	.9	.9
	richtig	105	99.1	99.1	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen25

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	28	26.4	26.4	26.4
	richtig	78	73.6	73.6	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen26

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	19	17.9	17.9	17.9
	richtig	87	82.1	82.1	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen27

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	30	28.3	28.3	28.3
	richtig	76	71.7	71.7	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen28

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	10	9.4	9.4	9.4
	richtig	96	90.6	90.6	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen29

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	16	15.1	15.1	15.1
	richtig	90	84.9	84.9	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen30

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	8	7.5	7.5	7.5
	richtig	98	92.5	92.5	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen31

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	24	22.6	22.6	22.6
	richtig	82	77.4	77.4	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Bewertung_Wissen32

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	falsch oder "Ich weiss nicht"	29	27.4	27.4	27.4
	richtig	77	72.6	72.6	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

8.5.2.4. Bewertung Subkategorien

Statistiken

		Wissen Diagnostische Kriterien	Wissen Erscheinungsformen: Interaktion und Kommunikation	Wissen Erscheinungsformen: Interessen und Aktivitäten	Wissen Schulische Förderung
N	Gültig	106	106	106	106
	Fehlend	0	0	0	0
Mittelwert (%)		68.51	66.18	48.48	41.73
Std.-Abweichung		14.692	13.161	10.247	10.013

Wissen_Diagnostische Kriterien

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente	
Erreichter Prozentsatz (%)	23	2	1.9	1.9	1.9	
	31	1	.9	.9	2.8	
	38	3	2.8	2.8	5.7	
	46	7	6.6	6.6	12.3	
	54	8	7.5	7.5	19.8	
	62	13	12.3	12.3	32.1	
	69	27	25.5	25.5	57.5	
	77	27	25.5	25.5	83.0	
	85	13	12.3	12.3	95.3	
	92	4	3.8	3.8	99.1	
	100	1	.9	.9	100.0	
	Gesamt		106	100.0	100.0	

Wissen_Erscheinungsformen: Interaktion und Kommunikation

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Erreichter Prozentsatz (%)	23	1	.9	.9	.9
	31	3	2.8	2.8	3.8
	38	1	.9	.9	4.7
	46	6	5.7	5.7	10.4
	54	15	14.2	14.2	24.5
	62	14	13.2	13.2	37.7
	69	31	29.2	29.2	67.0
	77	27	25.5	25.5	92.5
	85	6	5.7	5.7	98.1
	92	2	1.9	1.9	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Wissen_Erscheinungsformen: Interessen und Aktivitäten

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Erreichter Prozentsatz (%)	15	1	.9	.9	.9
	23	2	1.9	1.9	2.8
	31	7	6.6	6.6	9.4
	38	17	16.0	16.0	25.5
	46	24	22.6	22.6	48.1
	54	41	38.7	38.7	86.8
	62	10	9.4	9.4	96.2
	69	4	3.8	3.8	100.0
		Gesamt	106	100.0	100.0

Wissen_Schulische Förderung

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Erreichter Prozentsatz (%)	15	1	.9	.9	.9
	23	10	9.4	9.4	10.4
	31	11	10.4	10.4	20.8
	38	25	23.6	23.6	44.3
	46	44	41.5	41.5	85.8
	54	13	12.3	12.3	98.1
	69	1	.9	.9	99.1
	77	1	.9	.9	100.0
		Gesamt	106	100.0	100.0

8.5.3. Auswertung Items Bereich «Selbstwirksamkeitserleben»

8.5.3.1. Häufigkeitstabellen pro Item

1 Ich kann/könnte ein störendes Verhalten der Schüler:in mit Autismus beenden.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme nicht zu	8	7.5	7.5	7.5
	stimme eher nicht zu	17	16.0	16.0	23.6
	neutral	43	40.6	40.6	64.2
	stimme eher zu	32	30.2	30.2	94.3
	stimme zu	6	5.7	5.7	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

2 Ich kann/könnte die Erwartungen an das Verhalten der Schüler:innen mit Autismus im Klassenzimmer klar formulieren.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme nicht zu	1	.9	.9	.9
	stimme eher nicht zu	8	7.5	7.5	8.5
	neutral	23	21.7	21.7	30.2
	stimme eher zu	48	45.3	45.3	75.5
	stimme zu	26	24.5	24.5	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

3 Ich kann/könnte Routinen für einen reibungslosen Ablauf der Unterrichtsaktivitäten der Schüler:innen mit Autismus einführen.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme eher nicht zu	2	1.9	1.9	1.9
	neutral	16	15.1	15.1	17.0
	stimme eher zu	49	46.2	46.2	63.2
	stimme zu	39	36.8	36.8	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

4 Ich kann/könnte die Schüler:innen mit Autismus unterstützen, Übergangszeiten und Pausenzeiten zu bewältigen.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme eher nicht zu	4	3.8	3.8	3.8
	neutral	9	8.5	8.5	12.3
	stimme eher zu	58	54.7	54.7	67.0
	stimme zu	35	33.0	33.0	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

5 Ich kann/könnte das Klassenzimmer organisieren, um die Lernmöglichkeiten für die Schüler:innen mit Autismus zu verbessern.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme nicht zu	1	.9	.9	.9
	stimme eher nicht zu	3	2.8	2.8	3.8
	neutral	17	16.0	16.0	19.8
	stimme eher zu	43	40.6	40.6	60.4
	stimme zu	42	39.6	39.6	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

6 Ich kann/könnte visuelle Strukturen wie Zeitpläne oder Piktogramme verwenden, um die Unabhängigkeit der Schüler:innen mit Autismus zu erhöhen.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme eher nicht zu	1	.9	.9	.9
	neutral	4	3.8	3.8	4.7
	stimme eher zu	43	40.6	40.6	45.3
	stimme zu	58	54.7	54.7	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

7 Ich kann/könnte eine positive Beziehung zu Schüler:innen mit Autismus aufrechterhalten.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme nicht zu	1	.9	.9	.9
	neutral	11	10.4	10.4	11.3
	stimme eher zu	39	36.8	36.8	48.1
	stimme zu	55	51.9	51.9	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

8 Ich kann/könnte soziale Interaktionen der Schüler:innen mit Autismus mit Gleichaltrigen fördern.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme nicht zu	2	1.9	1.9	1.9
	stimme eher nicht zu	7	6.6	6.6	8.5
	neutral	33	31.1	31.1	39.6
	stimme eher zu	41	38.7	38.7	78.3
	stimme zu	23	21.7	21.7	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

9 Ich kann/könnte der Schüler:innen mit Autismus helfen, sich erfolgreich zu fühlen.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme nicht zu	1	.9	.9	.9
	stimme eher nicht zu	3	2.8	2.8	3.8
	neutral	22	20.8	20.8	24.5
	stimme eher zu	51	48.1	48.1	72.6
	stimme zu	29	27.4	27.4	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

10 Ich kann/könnte das fachliche Verständnis der Schüler:innen mit Autismus einschätzen.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme nicht zu	1	.9	.9	.9
	stimme eher nicht zu	12	11.3	11.3	12.3
	neutral	36	34.0	34.0	46.2
	stimme eher zu	49	46.2	46.2	92.5
	stimme zu	8	7.5	7.5	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

11 Ich kann/könnte das Vorgehen bei Bewertungen der Schüler:innen mit Autismus anpassen, wenn dies nötig ist.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme nicht zu	3	2.8	2.8	2.8
	stimme eher nicht zu	8	7.5	7.5	10.4
	neutral	25	23.6	23.6	34.0
	stimme eher zu	46	43.4	43.4	77.4
	stimme zu	24	22.6	22.6	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

12 Ich kann/könnte eine Bewertung der Entwicklungs-/Lernfähigkeiten der Schüler:in mit Autismus durchführen.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme nicht zu	6	5.7	5.7	5.7
	stimme eher nicht zu	18	17.0	17.0	22.6
	neutral	39	36.8	36.8	59.4
	stimme eher zu	36	34.0	34.0	93.4
	stimme zu	7	6.6	6.6	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

13 Ich kann/könnte die Ursachen für das problematische Verhalten der Schüler:innen mit Autismus beurteilen.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme nicht zu	5	4.7	4.7	4.7
	stimme eher nicht zu	24	22.6	22.6	27.4
	neutral	36	34.0	34.0	61.3
	stimme eher zu	33	31.1	31.1	92.5
	stimme zu	8	7.5	7.5	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

14 Ich kann/könnte systematisch beobachten, um den Fortschritt der Schüler:innen mit Autismus bei der Erreichung der Ziele festzustellen.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme eher nicht zu	5	4.7	4.7	4.7
	neutral	23	21.7	21.7	26.4
	stimme eher zu	59	55.7	55.7	82.1
	stimme zu	19	17.9	17.9	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

15 Ich kann/könnte die sozialen Interaktionsfähigkeiten der Schüler:innen mit Autismus bewerten.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme nicht zu	3	2.8	2.8	2.8
	stimme eher nicht zu	11	10.4	10.4	13.2
	neutral	23	21.7	21.7	34.9
	stimme eher zu	58	54.7	54.7	89.6
	stimme zu	11	10.4	10.4	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

16 Ich kann/könnte Schüler:innen mit Autismus motivieren, wenn sie/er wenig Interesse an einem Thema zeigt.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme nicht zu	1	.9	.9	.9
	stimme eher nicht zu	13	12.3	12.3	13.2
	neutral	44	41.5	41.5	54.7
	stimme eher zu	36	34.0	34.0	88.7
	stimme zu	12	11.3	11.3	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

17 Ich kann/könnte Unterricht im Hinblick auf die Schüler:innen mit Autismus differenzieren.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme eher nicht zu	6	5.7	5.7	5.7
	neutral	18	17.0	17.0	22.6
	stimme eher zu	57	53.8	53.8	76.4
	stimme zu	25	23.6	23.6	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

18 Ich kann/könnte ein messbares Lernziel für die Schüler:innen mit Autismus formulieren.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme eher nicht zu	5	4.7	4.7	4.7
	neutral	17	16.0	16.0	20.8
	stimme eher zu	51	48.1	48.1	68.9
	stimme zu	33	31.1	31.1	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

19 Ich kann/könnte einen Unterrichtsplan für die Schüler:innen mit Autismus auf der Grundlage von Lernzielen erstellen.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme nicht zu	2	1.9	1.9	1.9
	stimme eher nicht zu	9	8.5	8.5	10.4
	neutral	21	19.8	19.8	30.2
	stimme eher zu	44	41.5	41.5	71.7
	stimme zu	30	28.3	28.3	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

20 Ich kann/könnte Unterrichtsaktivitäten für die Schüler:innen mit Autismus gestalten.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme eher nicht zu	2	1.9	1.9	1.9
	neutral	17	16.0	16.0	17.9
	stimme eher zu	57	53.8	53.8	71.7
	stimme zu	30	28.3	28.3	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

21 Ich kann/könnte mit Lehrpersonen oder schulischen Heilpädagog:innen sowie Klassenassistent:innen zusammenarbeiten.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme eher nicht zu	3	2.8	2.9	2.9
	neutral	4	3.8	3.8	6.7
	stimme eher zu	23	21.7	21.9	28.6
	stimme zu	75	70.8	71.4	100.0
	Gesamt	105	99.1	100.0	
Fehlend	System	1	.9		
Gesamt		106	100.0		

22 Ich kann/könnte effizient mit den Eltern oder Betreuungspersonen der Schüler:innen mit Autismus kommunizieren und zusammenarbeiten.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	stimme eher nicht zu	2	1.9	1.9	1.9
	neutral	4	3.8	3.8	5.7
	stimme eher zu	45	42.5	42.9	48.6
	stimme zu	54	50.9	51.4	100.0
	Gesamt	105	99.1	100.0	
Fehlend	System	1	.9		
Gesamt		106	100.0		

8.5.3.2. Mittelwerte und Standardabweichungen pro Item

	Mittelwert	N	Std.-Abweichung
Bewertung_Selbstwirksamkeit1	3.10	106	.995
Bewertung_Selbstwirksamkeit2	3.85	106	.913
Bewertung_Selbstwirksamkeit3	4.18	106	.753
Bewertung_Selbstwirksamkeit4	4.17	106	.736
Bewertung_Selbstwirksamkeit5	4.15	106	.860
Bewertung_Selbstwirksamkeit6	4.49	106	.621
Bewertung_Selbstwirksamkeit7	4.39	106	.751
Bewertung_Selbstwirksamkeit8	3.72	106	.944
Bewertung_Selbstwirksamkeit9	3.98	106	.828
Bewertung_Selbstwirksamkeit10	3.48	106	.831
Bewertung_Selbstwirksamkeit11	3.75	106	.984
Bewertung_Selbstwirksamkeit12	3.19	106	.987
Bewertung_Selbstwirksamkeit13	3.14	106	1.009
Bewertung_Selbstwirksamkeit14	3.87	106	.757

Bewertung_Selbstwirksamkeit15	3.59	106	.913
Bewertung_Selbstwirksamkeit16	3.42	106	.883
Bewertung_Selbstwirksamkeit17	3.95	106	.797
Bewertung_Selbstwirksamkeit18	4.06	106	.815
Bewertung_Selbstwirksamkeit19	3.86	106	.990
Bewertung_Selbstwirksamkeit20	4.08	106	.719
Bewertung_Selbstwirksamkeit21	4.62	105	.699
Bewertung_Selbstwirksamkeit22	4.44	105	.664

8.5.3.3. Bewertung Subkategorien

		Statistiken				
		Selbstwirksamkeitserleben Unterrichtsführung und Verhaltensmanagement	Selbstwirksamkeitserleben Förderung sozialer und emotionaler Entwicklung	Selbstwirksamkeitserleben Diagnostik und Lernfortschritt	Selbstwirksamkeitserleben Individualisierte Unterstützung und Differenzierung	Selbstwirksamkeitserleben Zusammenarbeit mit Fachpersonen und Eltern
N	Gültig	106	106	106	106	105
	Fehlend	0	0	0	0	1
Mittelwert (Likert)		4.0283	4.0283	3.5047	3.8755	4.5286
Std.- Abweichung		.63098	.63098	.63930	.61502	.60776

Selbstwirksamkeitserleben_Unterrichtsführung und Verhaltensmanagement

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Erreichter Punktwert (Likert)	2.33	2	1.9	1.9	1.9
	2.67	2	1.9	1.9	3.8
	3.00	3	2.8	2.8	6.6
	3.33	13	12.3	12.3	18.9
	3.67	22	20.8	20.8	39.6
	4.00	20	18.9	18.9	58.5
	4.33	19	17.9	17.9	76.4
	4.67	10	9.4	9.4	85.8
	5.00	15	14.2	14.2	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Selbstwirksamkeitserleben_Förderung sozialer und emotionaler Entwicklung

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Erreichter Punktwert (Likert)	2.33	2	1.9	1.9	1.9
	2.67	2	1.9	1.9	3.8
	3.00	3	2.8	2.8	6.6
	3.33	13	12.3	12.3	18.9
	3.67	22	20.8	20.8	39.6
	4.00	20	18.9	18.9	58.5
	4.33	19	17.9	17.9	76.4
	4.67	10	9.4	9.4	85.8
	5.00	15	14.2	14.2	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Selbstwirksamkeitserleben_Diagnostik und Lernfortschritt

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Erreichter Punktwert (Likert)	1.50	1	.9	.9	.9
	2.00	2	1.9	1.9	2.8
	2.17	1	.9	.9	3.8
	2.33	1	.9	.9	4.7
	2.50	3	2.8	2.8	7.5
	2.67	4	3.8	3.8	11.3
	2.83	7	6.6	6.6	17.9
	3.00	6	5.7	5.7	23.6
	3.17	7	6.6	6.6	30.2
	3.33	14	13.2	13.2	43.4
	3.50	11	10.4	10.4	53.8
	3.67	7	6.6	6.6	60.4
	3.83	15	14.2	14.2	74.5
	4.00	8	7.5	7.5	82.1
	4.17	10	9.4	9.4	91.5
	4.33	4	3.8	3.8	95.3
4.50	1	.9	.9	96.2	

	4.67	1	.9	.9	97.2
	4.83	1	.9	.9	98.1
	5.00	2	1.9	1.9	100.0
	Gesamt	106	100.0	100.0	

Selbstwirksamkeitserleben_Individualisierte Unterstützung und Differenzierung

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Erreichter Punktwert (Likert)	2.40	1	.9	.9	.9
	2.60	1	.9	.9	1.9
	2.80	2	1.9	1.9	3.8
	3.00	10	9.4	9.4	13.2
	3.20	6	5.7	5.7	18.9
	3.40	9	8.5	8.5	27.4
	3.60	12	11.3	11.3	38.7
	3.80	14	13.2	13.2	51.9
	4.00	16	15.1	15.1	67.0
	4.20	9	8.5	8.5	75.5
	4.40	6	5.7	5.7	81.1
	4.60	8	7.5	7.5	88.7
	4.80	5	4.7	4.7	93.4
	5.00	7	6.6	6.6	100.0
		Gesamt	106	100.0	100.0

Selbstwirksamkeitserleben_Zusammenarbeit mit Fachpersonen und Eltern

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Erreichter Punktwert (Likert)	2.00	1	.9	1.0	1.0
	3.00	5	4.7	4.8	5.7
	3.50	2	1.9	1.9	7.6
	4.00	23	21.7	21.9	29.5
	4.50	21	19.8	20.0	49.5
	5.00	53	50.0	50.5	100.0
	Gesamt	105	99.1	100.0	
Fehlend	System	1	.9		
Gesamt		106	100.0		

8.5.4. Auswertung Items Bereich «Einstellung»

8.5.4.1. Häufigkeitstabellen pro Item

1 Schüler:innen mit Autismus können von einer guten Lehrperson lernen.

		Häufigkeit	Gültige Prozente
Gültig	negative Einstellung	0	0
	eher negative Einstellung	0	0
	neutral	8	7.6
	eher positive Einstellung	28	26.7
	positive Einstellung	69	65.7
	Gesamt	105	100.0
Fehlend	System	1	
Gesamt		106	

2 Nur Lehrpersonen mit einer umfassenden Sonderausbildung können das Lernen von Schüler:innen mit Autismus unterstützen.

		Häufigkeit	Gültige Prozente
Gültig	negative Einstellung	8	7.6
	eher negative Einstellung	20	19.0
	neutral	20	19.0
	eher positive Einstellung	40	38.1
	positive Einstellung	17	16.2
	Gesamt	105	100.0
Fehlend	System	1	
Gesamt		106	

3 Das Lernen von Schüler:innen mit Autismus kann durch eine gemeinsame Beschulung mit Schüler:innen ohne Autismus positiv beeinflusst werden.

		Häufigkeit	Gültige Prozente
Gültig	eher negative Einstellung	3	2.9
	neutral	24	22.9
	eher positive Einstellung	45	42.9
	positive Einstellung	33	31.4
	Gesamt	105	100.0
Fehlend	System	1	
Gesamt		106	

4 Schüler:innen mit und ohne Autismus sollten nicht gemeinsam unterrichtet werden.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	eher negative Einstellung	5	4.7	4.8	4.8
	neutral	15	14.2	14.3	19.0
	eher positive Einstellung	24	22.6	22.9	41.9
	positive Einstellung	61	57.5	58.1	100.0
	Gesamt	105	99.1	100.0	
Fehlend	System	1	.9		
Gesamt		106	100.0		

5 Ich möchte nicht, dass die Schüler:innen ohne Autismus in meiner Klasse mit Schüler:innen mit Autismus zurechtkommen müssen.

		Häufigkeit	Gültige Prozente
Gültig	eher negative Einstellung	3	2.9
	neutral	8	7.6
	eher positive Einstellung	20	19.0
	positive Einstellung	74	70.5
	Gesamt	105	100.0
Fehlend	System	1	
Gesamt		106	

6 Wenn ich die Wahl hätte, würde ich in einer Schule unterrichten, in der es keine Schüler:innen mit Autismus gibt.

		Häufigkeit	Gültige Prozente
Gültig	eher negative Einstellung	6	5.7
	neutral	16	15.2
	eher positive Einstellung	16	15.2
	positive Einstellung	67	63.8
	Gesamt	105	100.0
Fehlend	System	1	
Gesamt		106	

7 Man kann von Lehrpersonen nicht verlangen, dass sie Schüler:innen mit Autismus an ihrer Schule akzeptieren.

		Häufigkeit	Gültige Prozente
Gültig	negative Einstellung	1	1.0
	eher negative Einstellung	5	4.8
	neutral	14	13.3
	eher positive Einstellung	22	21.0
	positive Einstellung	63	60.0
	Gesamt	105	100.0
Fehlend	System	1	
Gesamt		106	

8 Für Schüler:innen mit Autismus sind die Anforderungen an Regelschulen zu hoch.

		Häufigkeit	Gültige Prozente
Gültig	negative Einstellung	4	3.8
	eher negative Einstellung	34	32.4
	neutral	28	26.7
	eher positive Einstellung	27	25.7
	positive Einstellung	12	11.4
	Gesamt	105	100.0
Fehlend	System	1	
Gesamt		106	

9 Schüler:innen mit Autismus sind zu beeinträchtigt, um von den Aktivitäten in einer Regelschule zu profitieren.

		Häufigkeit	Gültige Prozente
Gültig	eher negative Einstellung	3	2.9
	neutral	16	15.2
	eher positive Einstellung	43	41.0
	positive Einstellung	43	41.0
	Gesamt	105	100.0
Fehlend	System	1	
Gesamt		106	

10 Schüler:innen mit Autismus können nicht ausreichend Kontakte knüpfen, um von Beziehungen zu Schüler:innen ohne Autismus zu profitieren.

		Häufigkeit	Gültige Prozente
Gültig	eher negative Einstellung	9	8.6
	neutral	25	23.8
	eher positive Einstellung	39	37.1
	positive Einstellung	32	30.5
	Gesamt	105	100.0
Fehlend	System	1	
Gesamt		106	

8.5.4.2. Mittelwerte und Standardabweichungen pro Item

	Mittelwert	Std.-Abweichung
Bewertung_Einstellung1	4.58	.632
Bewertung_Einstellung2	3.36	1.186
Bewertung_Einstellung3	4.03	.814
Bewertung_Einstellung4	4.34	.897
Bewertung_Einstellung5	4.57	.758
Bewertung_Einstellung6	4.37	.943
Bewertung_Einstellung7	4.34	.949
Bewertung_Einstellung8	3.09	1.093
Bewertung_Einstellung9	4.20	.801
Bewertung_Einstellung10	3.90	.940

8.5.4.3. Bewertung Subkategorien

		Statistiken			
		Einstellung Sonderpädagogische Kompetenzen	Einstellung Inklusionsakzeptanz	Einstellung Leistungsanforderungen und Beschulungsfähigkeit	Einstellung Soziale Interaktion und Beziehungen
N	Gültig	105	105	105	105
	Fehlend	1	1	1	1
Mittelwert (Likert)		3.97	4.33	3.64	3.90
Std.-Abweichung		.730	.635	.808	.940

Einstellung_Sonderpädagogische Kompetenzen

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	2.00	2	1.9	1.9	1.9
	2.50	2	1.9	1.9	3.8
	3.00	18	17.0	17.1	21.0
	3.50	14	13.2	13.3	34.3
	4.00	25	23.6	23.8	58.1
	4.50	30	28.3	28.6	86.7
	5.00	14	13.2	13.3	100.0
	Gesamt	105	99.1	100.0	
Fehlend	System	1	.9		
Gesamt		106	100.0		

Einstellung_Inklusionsakzeptanz

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	2.20	1	.9	1.0	1.0
	2.40	1	.9	1.0	1.9
	2.80	2	1.9	1.9	3.8
	3.00	2	1.9	1.9	5.7
	3.20	2	1.9	1.9	7.6
	3.40	2	1.9	1.9	9.5
	3.60	5	4.7	4.8	14.3
	3.80	8	7.5	7.6	21.9
	4.00	11	10.4	10.5	32.4
	4.20	9	8.5	8.6	41.0
	4.40	15	14.2	14.3	55.2
	4.60	5	4.7	4.8	60.0
	4.80	19	17.9	18.1	78.1
	5.00	23	21.7	21.9	100.0
	Gesamt	105	99.1	100.0	
Fehlend	System	1	.9		
Gesamt		106	100.0		

Einstellung_Leistungsanforderungen und Beschulungsfähigkeit

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	1.50	1	.9	1.0	1.0
	2.00	2	1.9	1.9	2.9
	2.50	5	4.7	4.8	7.6
	3.00	36	34.0	34.3	41.9
	3.50	15	14.2	14.3	56.2
	4.00	18	17.0	17.1	73.3
	4.50	16	15.1	15.2	88.6
	5.00	12	11.3	11.4	100.0
	Gesamt	105	99.1	100.0	
Fehlend	System	1	.9		
Gesamt		106	100.0		

Einstellung_SozialeInteraktionundBeziehungen_Set

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	2.00	9	8.5	8.6	8.6
	3.00	25	23.6	23.8	32.4
	4.00	39	36.8	37.1	69.5
	5.00	32	30.2	30.5	100.0
	Gesamt	105	99.1	100.0	
Fehlend	System	1	.9		
Gesamt		106	100.0		

8.5.5. Personenbezogene Mittelwerte der drei Bereiche

Antwort ID	Mittelwert «autismusspezifisches Wissen» (%)	Mittelwert «Selbstwirksamkeitserleben» (Likert)	Mittelwert «Einstellung» (Likert)
2	1.00	4.55	4.60
3	.78	3.45	3.70
5	.84	3.55	4.90
6	.53	3.41	3.30
7	.72	3.68	5.00
8	.63	2.86	4.50
9	.69	3.50	3.80
10	1.00	4.73	4.20
11	.88	3.73	3.30
12	.63	3.32	4.60
13	.84	3.55	3.50
14	.91	4.41	4.40
16	.69	4.05	3.80
17	.69	3.23	3.40
18	.72	4.60	-
19	.94	3.73	4.00
21	.56	3.82	4.00
22	.75	3.32	4.20
31	.81	3.91	3.70
32	.91	3.32	3.60
34	.81	4.68	3.70
35	.81	4.32	4.30
38	.88	4.00	4.60
39	.50	3.77	4.10
41	.72	3.77	3.40
42	.53	3.59	4.00
43	.72	4.05	4.10
46	.91	3.55	4.70

Antwort ID	Mittelwert «autismusspezifisches Wissen» (%)	Mittelwert «Selbstwirksamkeitserleben» (Likert)	Mittelwert «Einstellung» (Likert)
47	.84	4.00	2.40
49	.88	4.09	4.40
50	.81	4.14	3.40
51	.78	3.09	3.30
53	.63	4.27	4.10
54	.78	4.91	5.00
55	.81	3.50	4.30
56	.81	3.59	3.60
57	.84	3.73	3.70
60	.72	4.18	4.40
63	1.00	3.50	3.70
64	.75	4.05	4.20
66	.88	3.50	5.00
67	.94	4.00	3.80
68	.78	3.86	4.60
71	.66	3.41	4.00
73	.88	3.73	3.70
74	.69	3.41	4.00
75	.78	3.55	4.30
77	.66	3.82	4.40
78	.88	4.23	3.20
79	.75	4.55	4.40
80	.88	4.00	4.20
82	.94	4.09	3.50
84	.78	4.00	4.80
85	.78	3.55	3.60
86	.59	3.45	3.60
90	1.00	4.73	4.20
91	.53	3.27	3.80
92	.94	4.91	4.20

Antwort ID	Mittelwert «autismusspezifisches Wissen» (%)	Mittelwert «Selbstwirksamkeitserleben» (Likert)	Mittelwert «Einstellung» (Likert)
93	.72	3.50	4.50
94	.97	4.55	4.20
95	.97	3.73	2.00
98	.56	4.50	4.40
99	.88	3.86	3.60
100	.75	3.00	4.60
101	.75	4.09	4.50
102	.69	3.23	4.10
103	.81	4.18	5.00
105	.75	3.73	4.30
106	.94	3.59	3.90
107	.88	4.14	4.70
108	.75	4.27	4.70
109	.88	4.09	4.00
110	.66	3.55	3.90
112	.94	3.45	4.20
114	.84	4.32	4.30
115	.94	3.73	4.80
116	.91	3.32	3.00
117	.78	3.55	4.30
118	.53	3.77	3.60
119	.81	4.14	4.10
120	.66	3.41	3.90
121	.91	4.23	5.00
122	.94	4.68	3.70
123	.88	4.45	4.80
124	.44	3.73	4.00
125	.97	3.95	4.00
126	.75	3.82	3.70
131	.91	4.05	4.20

Antwort ID	Mittelwert «autismusspezifisches Wissen» (%)	Mittelwert «Selbstwirksamkeitserleben» (Likert)	Mittelwert «Einstellung» (Likert)
132	.94	3.36	4.80
133	.66	3.32	3.70
134	.88	4.27	3.60
135	.91	4.64	4.40
136	.75	3.91	3.60
138	.94	4.00	4.20
139	.81	3.95	4.60
142	.88	3.41	3.60
143	.81	3.59	4.20
144	.47	3.59	4.10
145	.75	3.55	4.70
146	.88	4.55	4.10
147	.84	4.45	3.60
149	.81	4.23	4.90
151	.81	4.41	4.00
152	.91	3.95	4.50
153	.97	4.23	4.40
155	.69	4.41	4.00

8.6. Inferenzstatistische Auswertungen

8.6.1. Dichotome Merkmale

8.6.1.1. Geschlecht

AUTISMUSSPEZIFISCHES WISSEN:

	Geschlecht	N	Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Wissen_score_Mittelwert	männlich	11	.7841	.13144	.03963
	weiblich	95	.7951	.12971	.01331

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die Mittelwertgleichheit							
		F	Sig.	T	df	Signifikanz		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler	95% Konfidenzintervall der Differenz	
						Einseitiges p	Zweiseitiges p			Unterer Wert	Oberer Wert
Wissen_score _Mittelwert	Varianzen sind gleich	.036	.850	-.265	104	.396	.791	-.01097	.04136	-.09300	.07105
	Varianzen sind nicht gleich			-.263	12.366	.399	.797	-.01097	.04181	-.10176	.07981

Effektgrößen bei unabhängigen Stichproben

		Standardisierer ^a	Punktschätzung	95% Konfidenzintervall	
				Unterer Wert	Oberer Wert
Wissen_score _Mittelwert	Cohen's d	.12988	-.085	-.709	.540
	Hedges' Korrektur	.13082	-.084	-.704	.536
	Glass' Delta	.12971	-.085	-.709	.540

a. Der bei der Schätzung der Effektgrößen verwendete Nenner.

Für 'Cohen d' wird die zusammengefasste Standardabweichung verwendet.

Für die Hedges-Korrektur wird die zusammengefasste Standardabweichung mit einem Korrekturfaktor verwendet.

Für das Glass-Delta wird die Standardabweichung der Stichprobe der Kontrollgruppe (d. h. der zweiten Gruppe) verwendet.

SELBSTWIRKSAMKEITSERLEBEN:

	Geschlecht	N	Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Selbstwirksamkeitserleben _score _Mittelwert	männlich	11	3.7851	.44027	.13275
	weiblich	95	3.8977	.45047	.04622

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die Mittelwertgleichheit							
		F	Sig.	T	df	Signifikanz		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler	95% Konfidenzintervall der Differenz	
						Einseitiges p	Zweiseitiges p			Unterer Wert	Oberer Wert
Selbstwirksamkeitserleben _score _Mittelwert	Varianzen sind gleich	.159	.691	-.786	104	.217	.433	-.11258	.14316	-.39647	.17131
	Varianzen sind nicht gleich			-.801	12.552	.219	.438	-.11258	.14056	-.41735	.19219

Effektgrößen bei unabhängigen Stichproben

		Standardisierter ^a	Punktschätzung	95% Konfidenzintervall	
				Unterer Wert	Oberer Wert
Selbstwirksamkeitserleben _score _Mittelwert	Cohen's d	.44950	-.250	-.875	.375
	Hedges' Korrektur	.45277	-.249	-.869	.373
	Glass' Delta	.45047	-.250	-.875	.376

a. Der bei der Schätzung der Effektgrößen verwendete Nenner.

Für 'Cohen d' wird die zusammengefasste Standardabweichung verwendet.

Für die Hedges-Korrektur wird die zusammengefasste Standardabweichung mit einem Korrekturfaktor verwendet.

Für das Glass-Delta wird die Standardabweichung der Stichprobe der Kontrollgruppe (d. h. der zweiten Gruppe) verwendet.

EINSTELLUNG:

	Geschlecht	N	Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Einstellung_score_Mittelwert	männlich	11	4.2182	.46865	.14130
	weiblich	94	4.0617	.54281	.05599

* n = 105, weil eine Person Bereich «Einstellung» nicht bearbeitet hat

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die Mittelwertgleichheit							
		F	Sig.	T	df	Signifikanz		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler	95% Konfidenzintervall der Differenz	
						Einseitiges p	Zweiseitiges p			Unterer Wert	Oberer Wert
Einstellung_score_Mittelwert	Varianzen sind gleich	.121	.729	.916	103	.181	.362	.15648	.17082	-.18231	.49527
	Varianzen sind nicht gleich			1.030	13.351	.161	.322	.15648	.15199	-.17100	.48396

Effektgrößen bei unabhängigen Stichproben

		Standardisierter ^a	Punktschätzung	95% Konfidenzintervall	
				Unterer Wert	Oberer Wert
Einstellung_score_Mittelwert	Cohen's d	.53606	.292	-.335	.917
	Hedges' Korrektur	.54001	.290	-.332	.910
	Glass' Delta	.54281	.288	-.338	.913

a. Der bei der Schätzung der Effektgrößen verwendete Nenner.

Für 'Cohen d' wird die zusammengefasste Standardabweichung verwendet.

Für die Hedges-Korrektur wird die zusammengefasste Standardabweichung mit einem Korrekturfaktor verwendet.

Für das Glass-Delta wird die Standardabweichung der Stichprobe der Kontrollgruppe (d. h. der zweiten Gruppe) verwendet.

8.6.1.2. Unterrichtsort: Stadt oder Gemeinde im Kanton Zürich

AUTISMUSSPEZIFISCHES WISSEN:

	Unterrichtsort	N	Mittelwert	Std.-Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Wissen_score_Mittelwert	Stadt	31	.8145	.12550	.02254
	Gemeinde	75	.7854	.13071	.01509

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die Mittelwertgleichheit							
		F	Sig.	T	df	Signifikanz		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler	95% Konfidenzintervall der Differenz	
						Einseitiges p	Zweiseitiges p			Unterer Wert	Oberer Wert
Wissen_score_Mittelwert	Varianzen sind gleich	.056	.813	1.055	104	.147	.294	.02910	.02759	-.02562	.08382
	Varianzen sind nicht gleich			1.073	58.190	.144	.288	.02910	.02713	-.02520	.08340

Effektgrößen bei unabhängigen Stichproben

		Standardisierer ^a	Punktschätzung	95% Konfidenzintervall	
				Unterer Wert	Oberer Wert
Wissen_score_Mittelwert	Cohen's d	.12923	.225	-.195	.644
	Hedges' Korrektur	.13017	.224	-.194	.640
	Glass' Delta	.13071	.223	-.198	.642

a. Der bei der Schätzung der Effektgrößen verwendete Nenner.

Für 'Cohen d' wird die zusammengefasste Standardabweichung verwendet.

Für die Hedges-Korrektur wird die zusammengefasste Standardabweichung mit einem Korrekturfaktor verwendet.

Für das Glass-Delta wird die Standardabweichung der Stichprobe der Kontrollgruppe (d. h. der zweiten Gruppe) verwendet.

SELBSTWIRKSAMKEITSERLEBEN

		Unterrichtsort	N	Mittelwert	Std.-Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Selbstwirksamkeitserleben_score_Mittelwert	Stadt		31	3.9372	.50868	.09136
	Gemeinde		75	3.8648	.42331	.04888

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die Mittelwertgleichheit							
		F	Sig.	T	df	Signifikanz		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler	95% Konfidenzintervall der Differenz	
						Einseitiges p	Zweiseitiges p			Unterer Wert	Oberer Wert
Selbstwirksamkeits-erleben	Varianzen sind gleich	4.065	.046	.754	104	.226	.452	.07239	.09600	-.11798	.26277
	Varianzen sind nicht gleich			.699	48.037	.244	.488	.07239	.10362	-.13593	.28072

Effektgrößen bei unabhängigen Stichproben

		Standardisierter ^a	Punktschätzung	95% Konfidenzintervall	
				Unterer Wert	Oberer Wert
Selbstwirksamkeitserleben	Cohen's d	.44960	.161	-.258	.580
	Hedges' Korrektur	.45288	.160	-.257	.576
	Glass' Delta	.42331	.171	-.249	.590

a. Der bei der Schätzung der Effektgrößen verwendete Nenner.

Für 'Cohen d' wird die zusammengefasste Standardabweichung verwendet.

Für die Hedges-Korrektur wird die zusammengefasste Standardabweichung mit einem Korrekturfaktor verwendet.

Für das Glass-Delta wird die Standardabweichung der Stichprobe der Kontrollgruppe (d. h. der zweiten Gruppe) verwendet.

EINSTELLUNG:

	Unterrichtsort	N	Mittelwert	Std.-Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
_Mittelwert	Gemeinde	75	4.0827	.51370	.05932

* n = 105, weil eine Person Bereich «Einstellung» nicht bearbeitet hat

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die Mittelwertgleichheit							
		F	Sig.	T	df	Signifikanz		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler	95% Konfidenzintervall der Differenz	
						Einseitiges p	Zweiseitiges p			Unterer Wert	Oberer Wert
Einstellung_score_Mittelwert	Varianzen sind gleich	.254	.615	-.138	103	.445	.891	-.01600	.11626	-.24658	.21458
	Varianzen sind nicht gleich			-.129	47.154	.449	.898	-.01600	.12396	-.26535	.23335

Effektgrößen bei unabhängigen Stichproben

		Standardisierter ^a	Punktschätzung	95% Konfidenzintervall	
				Unterer Wert	Oberer Wert
Einstellung_score_Mittelwert	Cohen's d	.53819	-.030	-.453	.394
	Hedges' Korrektur	.54215	-.030	-.450	.391
	Glass' Delta	.51370	-.031	-.454	.392

a. Der bei der Schätzung der Effektgrößen verwendete Nenner.

Für 'Cohen d' wird die zusammengefasste Standardabweichung verwendet.

Für die Hedges-Korrektur wird die zusammengefasste Standardabweichung mit einem Korrekturfaktor verwendet.

Für das Glass-Delta wird die Standardabweichung der Stichprobe der Kontrollgruppe (d. h. der zweiten Gruppe) verwendet.

8.6.1.3. Privater Bezug zu Autismus

AUTISMUSSPEZIFISCHES WISSEN:

Gruppenstatistiken

	Privater Bezug zu Autismus	N	Mittelwert	Std.-Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Wissen_score_Mittelwert	Ja	44	.8303	.10686	.01611
	Nein	62	.7681	.13820	.01755

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die Mittelwertgleichheit							
		F	Sig.	T	df	Signifikanz		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler	95% Konfidenzintervall der Differenz	
						Einseitiges p	Zweiseitiges p			Unterer Wert	Oberer Wert
Wissen_score_Mittelwert	Varianzen sind gleich	3.378	.069	2.497	104	.007	.014	.06211	.02488	.01278	.11144
	Varianzen sind nicht gleich			2.607	103.185	.005	.010	.06211	.02382	.01486	.10936

Effektgrößen bei unabhängigen Stichproben

		Standardisierter ^a	Punktschätzung	95% Konfidenzintervall	
				Unterer Wert	Oberer Wert
Wissen_score_Mittelwert	Cohen's d	.12619	.492	.099	.883
	Hedges' Korrektur	.12711	.489	.098	.877
	Glass' Delta	.13820	.449	.053	.842

a. Der bei der Schätzung der Effektgrößen verwendete Nenner.

Für 'Cohen d' wird die zusammengefasste Standardabweichung verwendet.

Für die Hedges-Korrektur wird die zusammengefasste Standardabweichung mit einem Korrekturfaktor verwendet.

Für das Glass-Delta wird die Standardabweichung der Stichprobe der Kontrollgruppe (d. h. der zweiten Gruppe) verwendet.

SELBSTWIRKSAMKEITSERLEBEN:

	Privater Bezug zu Autismus	N	Mittelwert	Std.-Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Selbstwirksamkeitserleben_score_Mittelwert	Ja	44	4.0269	.45900	.06920
	Nein	62	3.7861	.41659	.05291

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die Mittelwertgleichheit							
		F	Sig.	T	df	Signifikanz		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler	95% Konfidenzintervall der Differenz	
						Einseitiges p	Zweiseitiges p			Unterer Wert	Oberer Wert
Selbstwirksamkeitserleben_score_Mittelwert	Varianzen sind gleich	.463	.498	2.811	104	.003	.006	.24079	.08567	.07089	.41068
	Varianzen sind nicht gleich			2.764	87.010	.003	.007	.24079	.08711	.06766	.41392

Effektgrößen bei unabhängigen Stichproben

		Standardisierer ^a	Punktschätzung	95% Konfidenzintervall	
				Unterer Wert	Oberer Wert
Selbstwirksamkeitserleben _score_Mittelwert	Cohen's d	.43463	.554	.159	.946
	Hedges' Korrektur	.43779	.550	.158	.939
	Glass' Delta	.41659	.578	.176	.975

a. Der bei der Schätzung der Effektgrößen verwendete Nenner.

Für 'Cohen d' wird die zusammengefasste Standardabweichung verwendet.

Für die Hedges-Korrektur wird die zusammengefasste Standardabweichung mit einem Korrekturfaktor verwendet.

Für das Glass-Delta wird die Standardabweichung der Stichprobe der Kontrollgruppe (d. h. der zweiten Gruppe) verwendet.

EINSTELLUNG:

	Privater Bezug zu Autismus	N	Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Einstellung_score_Mittelwert	Ja	44	4.0727	.58563	.08829
	Nein	61	4.0820	.50150	.06421

* n = 105, weil eine Person Bereich «Einstellung» nicht bearbeitet hat

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die Mittelwertgleichheit							
		F	Sig.	T	df	Signifikanz		Mittlere Differenz für Standardfehler	95% Konfidenzintervall der Differenz		
						Einseitiges p	Zweiseitiges p		Unterer Wert	Oberer Wert	
Einstellung_score _Mittelwert	Varianzen sind gleich	.890	.348	-.087	103	.466	.931	-.00924	.10645	-.22037	.20189
	Varianzen sind nicht gleich			-.085	83.732	.466	.933	-.00924	.10917	-.22634	.20786

Effektgrößen bei unabhängigen Stichproben

		Standardisierer ^a	Punktschätzung	95% Konfidenzintervall	
				Unterer Wert	Oberer Wert
Einstellung_score_Mittelwert	Cohen's d	.53822	-.017	-.405	.371
	Hedges' Korrektur	.54218	-.017	-.402	.368
	Glass' Delta	.50150	-.018	-.406	.369

a. Der bei der Schätzung der Effektgrößen verwendete Nenner.

Für 'Cohen d' wird die zusammengefasste Standardabweichung verwendet.

Für die Hedges-Korrektur wird die zusammengefasste Standardabweichung mit einem Korrekturfaktor verwendet.

Für das Glass-Delta wird die Standardabweichung der Stichprobe der Kontrollgruppe (d. h. der zweiten Gruppe) verwendet.

8.6.2. Ordinale/mehrkategoriale Merkmale

8.6.2.1. Alter

Deskriptive Statistik

		N	Mittelwert	Std.-Abweichung	Std.-Fehler	95% Konfidenzintervall des Mittelwerts		Minimum	Maximum
						Untergrenze	Obergrenze		
Wissen_score _Mittelwert	bis 25 Jahre alt	6	.7031	.15780	.06442	.5375	.8687	.44	.88
	26 - 35 Jahre alt	40	.8078	.12042	.01904	.7693	.8463	.53	1.00
	36 - 45 Jahre alt	31	.8014	.11874	.02133	.7579	.8450	.53	.97
	46 - 55 Jahre alt	23	.8111	.14022	.02924	.7505	.8718	.47	1.00
	über 56 Jahre alt	6	.6875	.12343	.05039	.5580	.8170	.53	.81
	Gesamt	106	.7939	.12930	.01256	.7690	.8188	.44	1.00
Selbstwirksamkeit serleben_score _Mittelwert	bis 25 Jahre alt	6	3.6970	.64837	.26470	3.0165	4.3774	2.86	4.68
	26 - 35 Jahre alt	40	3.9400	.48568	.07679	3.7847	4.0953	3.00	4.91
	36 - 45 Jahre alt	31	3.8783	.38576	.06929	3.7368	4.0198	3.09	4.55
	46 - 55 Jahre alt	23	3.8913	.43614	.09094	3.7027	4.0799	3.32	4.73
	über 56 Jahre alt	6	3.7348	.37858	.15455	3.3376	4.1321	3.27	4.14
	Gesamt	106	3.8860	.44868	.04358	3.7996	3.9724	2.86	4.91
Einstellung_score _Mittelwert	bis 25 Jahre alt	6	4.1000	.49396	.20166	3.5816	4.6184	3.40	4.70
	26 - 35 Jahre alt	39	4.1179	.51190	.08197	3.9520	4.2839	2.40	5.00
	36 - 45 Jahre alt	31	4.0581	.65715	.11803	3.8170	4.2991	2.00	5.00
	46 - 55 Jahre alt	23	4.0826	.47160	.09834	3.8787	4.2865	3.00	5.00
	über 56 Jahre alt	6	3.8833	.31885	.13017	3.5487	4.2179	3.40	4.30
	Gesamt	*105	4.0781	.53565	.05227	3.9744	4.1818	2.00	5.00

* n = 105, weil eine Person Bereich «Einstellung» nicht bearbeitet hat

Tests der Varianzhomogenität

		Levene-Statistik	df1	df2	Sig.
Wissen _score_Mittelwert	Basiert auf dem Mittelwert	.231	4	101	.920
	Basiert auf dem Median	.133	4	101	.970
	Basierend auf dem Median und mit angepassten df	.133	4	76.209	.970
	Basiert auf dem getrimmten Mittel	.202	4	101	.937
Selbstwirksamkeitserleben _score_Mittelwert	Basiert auf dem Mittelwert	.992	4	101	.415
	Basiert auf dem Median	.947	4	101	.440
	Basierend auf dem Median und mit angepassten df	.947	4	91.872	.440
	Basiert auf dem getrimmten Mittel	.991	4	101	.416
Einstellung _score_Mittelwert	Basiert auf dem Mittelwert	1.330	4	100	.264
	Basiert auf dem Median	1.232	4	100	.302
	Basierend auf dem Median und mit angepassten df	1.232	4	91.123	.303
	Basiert auf dem getrimmten Mittel	1.258	4	100	.292

ANOVA

		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Wissen _score_Mittelwert	Zwischen den Gruppen	.134	4	.033	2.082	.089
	Innerhalb der Gruppen	1.622	101	.016		
	Gesamt	1.755	105			
Selbstwirksamkeitserleben _score_Mittelwert	Zwischen den Gruppen	.471	4	.118	.575	.681
	Innerhalb der Gruppen	20.667	101	.205		
	Gesamt	21.138	105			
Einstellung _score_Mittelwert	Zwischen den Gruppen	.305	4	.076	.258	.904
	Innerhalb der Gruppen	29.534	100	.295		
	Gesamt	29.840	104			

ANOVA-Effektgrößen^{a,b}

		Punktschätzung	95% Konfidenzintervall	
			Unterer	Oberer
Wissen _score_Mittelwert	Eta-Quadrat	.076	.000	.158
	Epsilon-Quadrat	.040	-.040	.125
	Omega-Quadrat, fester Effekt	.039	-.039	.124
	Omega-Quadrat, Zufallseffekt	.010	-.010	.034
Selbstwirksamkeits- erleben _score_Mittelwert	Eta-Quadrat	.022	.000	.065
	Epsilon-Quadrat	-.016	-.040	.028
	Omega-Quadrat, fester Effekt	-.016	-.039	.028
	Omega-Quadrat, Zufallseffekt	-.004	-.010	.007
Einstellung _score_Mittelwert	Eta-Quadrat	.010	.000	.030
	Epsilon-Quadrat	-.029	-.040	-.009
	Omega-Quadrat, fester Effekt	-.029	-.040	-.009
	Omega-Quadrat, Zufallseffekt	-.007	-.010	-.002

- a. Eta-Quadrat und Epsilon-Quadrat werden basierend auf dem Modell mit festen Effekten geschätzt.
 b. Negative, aber weniger verzerrte Schätzungen werden beibehalten, nicht auf Null aufgerundet.

Mehrere Vergleiche der Alterskategorien

Abhängige Variable	(I) Alterskategorien	(J) Alterskategorien	Mittelwert differenz (I- J)	Std.- Fehler	Sig.	95% Konfidenzintervall	
						Untergrenze	Obergrenze
Wissen _score_Mittelwert	bis 25 Jahre alt	26 - 35 Jahre alt	-.10469	.05548	.331	-.2588	.0494
		36 - 45 Jahre alt	-.09829	.05652	.415	-.2553	.0587
		46 - 55 Jahre alt	-.10802	.05809	.346	-.2694	.0533
		über 56 Jahre alt	.01563	.07316	1.000	-.1876	.2188
	26 - 35 Jahre alt	bis 25 Jahre alt	.10469	.05548	.331	-.0494	.2588
		36 - 45 Jahre alt	.00640	.03032	1.000	-.0778	.0906
		46 - 55 Jahre alt	-.00333	.03316	1.000	-.0954	.0888
		über 56 Jahre alt	.12031	.05548	.200	-.0338	.2744
	36 - 45 Jahre alt	bis 25 Jahre alt	.09829	.05652	.415	-.0587	.2553
		26 - 35 Jahre alt	-.00640	.03032	1.000	-.0906	.0778
		46 - 55 Jahre alt	-.00973	.03487	.999	-.1066	.0871
		über 56 Jahre alt	.11391	.05652	.266	-.0431	.2709
	46 - 55 Jahre alt	bis 25 Jahre alt	.10802	.05809	.346	-.0533	.2694
		26 - 35 Jahre alt	.00333	.03316	1.000	-.0888	.0954
		36 - 45 Jahre alt	.00973	.03487	.999	-.0871	.1066
		über 56 Jahre alt	.12364	.05809	.216	-.0377	.2850
	über 56 Jahre alt	bis 25 Jahre alt	-.01563	.07316	1.000	-.2188	.1876
		26 - 35 Jahre alt	-.12031	.05548	.200	-.2744	.0338
		36 - 45 Jahre alt	-.11391	.05652	.266	-.2709	.0431
		46 - 55 Jahre alt	-.12364	.05809	.216	-.2850	.0377
	bis 25 Jahre alt	26 - 35 Jahre alt	-.10469	.06718	.567	-.3580	.1486
		36 - 45 Jahre alt	-.09829	.06786	.623	-.3509	.1543
		46 - 55 Jahre alt	-.10802	.07075	.578	-.3592	.1431
		über 56 Jahre alt	.01563	.08179	1.000	-.2566	.2878
26 - 35 Jahre alt	bis 25 Jahre alt	.10469	.06718	.567	-.1486	.3580	
	36 - 45 Jahre alt	.00640	.02859	.999	-.0738	.0866	
	46 - 55 Jahre alt	-.00333	.03489	1.000	-.1029	.0963	
	über 56 Jahre alt	.12031	.05387	.275	-.0765	.3172	
36 - 45 Jahre alt	bis 25 Jahre alt	.09829	.06786	.623	-.1543	.3509	
	26 - 35 Jahre alt	-.00640	.02859	.999	-.0866	.0738	
	46 - 55 Jahre alt	-.00973	.03619	.999	-.1128	.0933	
	über 56 Jahre alt	.11391	.05472	.323	-.0825	.3104	
46 - 55 Jahre alt	bis 25 Jahre alt	.10802	.07075	.578	-.1431	.3592	
	26 - 35 Jahre alt	.00333	.03489	1.000	-.0963	.1029	
	36 - 45 Jahre alt	.00973	.03619	.999	-.0933	.1128	
	über 56 Jahre alt	.12364	.05826	.291	-.0737	.3210	
über 56 Jahre alt	bis 25 Jahre alt	-.01563	.08179	1.000	-.2878	.2566	
	26 - 35 Jahre alt	-.12031	.05387	.275	-.3172	.0765	
	36 - 45 Jahre alt	-.11391	.05472	.323	-.3104	.0825	
	46 - 55 Jahre alt	-.12364	.05826	.291	-.3210	.0737	
Selbstwirksamkeits- erleben _score_Mittelwert	bis 25 Jahre alt	26 - 35 Jahre alt	-.24303	.19804	.736	-.7931	.3071
		36 - 45 Jahre alt	-.18133	.20176	.897	-.7417	.3791
		46 - 55 Jahre alt	-.19433	.20737	.882	-.7703	.3817
		über 56 Jahre alt	-.03788	.26117	1.000	-.7633	.6876
	26 - 35 Jahre alt	bis 25 Jahre alt	.24303	.19804	.736	-.3071	.7931
		36 - 45 Jahre alt	.06170	.10824	.979	-.2390	.3624
		46 - 55 Jahre alt	.04870	.11837	.994	-.2801	.3775
		über 56 Jahre alt	.20515	.19804	.838	-.3449	.7552
	36 - 45 Jahre alt	bis 25 Jahre alt	.18133	.20176	.897	-.3791	.7417
		26 - 35 Jahre alt	-.06170	.10824	.979	-.3624	.2390

	bis 25 Jahre alt	-.04194	.23366	1.000	-.8307	.7469
	26 - 35 Jahre alt	-.05988	.14370	.994	-.4650	.3452
36 - 45 Jahre alt	46 - 55 Jahre alt	-.02454	.15363	1.000	-.4587	.4096
	über 56 Jahre alt	.17473	.17571	.854	-.3682	.7177
	bis 25 Jahre alt	-.01739	.22436	1.000	-.8035	.7687
	26 - 35 Jahre alt	-.03534	.12802	.999	-.3978	.3271
46 - 55 Jahre alt	36 - 45 Jahre alt	.02454	.15363	1.000	-.4096	.4587
	über 56 Jahre alt	.19928	.16314	.740	-.3245	.7230
	bis 25 Jahre alt	-.21667	.24002	.889	-1.0330	.5996
über 56 Jahre alt	26 - 35 Jahre alt	-.23462	.15383	.571	-.7455	.2762
	36 - 45 Jahre alt	-.17473	.17571	.854	-.7177	.3682
	46 - 55 Jahre alt	-.19928	.16314	.740	-.7230	.3245

Wissen_score_Mittelwert

		Alterskategorien	N	Untergruppe für Alpha = 0.05. 1
Tukey-HSD ^{a,b}		über 56 Jahre alt	6	.6875
		bis 25 Jahre alt	6	.7031
		36 - 45 Jahre alt	31	.8014
		26 - 35 Jahre alt	40	.8078
		46 - 55 Jahre alt	23	.8111
		Sig.		.140

Mittelwerte für Gruppen in homogenen Untergruppen werden angezeigt.

a. Verwendet Stichprobengrößen des harmonischen Mittels = 11.519

b. Die Größen der Gruppen ist ungleich. Es wird das harmonische Mittel der Größe der Gruppen verwendet. Fehlerniveaus für Typ I werden nicht garantiert.

Selbstwirksamkeitserleben_score_Mittelwert

		Alterskategorien	N	Untergruppe für Alpha = 0.05. 1
Tukey-HSD ^{a,b}		bis 25 Jahre alt	6	3.6970
		über 56 Jahre alt	6	3.7348
		36 - 45 Jahre alt	31	3.8783
		46 - 55 Jahre alt	23	3.8913
		26 - 35 Jahre alt	40	3.9400
		Sig.		.698

Mittelwerte für Gruppen in homogenen Untergruppen werden angezeigt.

a. Verwendet Stichprobengrößen des harmonischen Mittels = 11.519

b. Die Größen der Gruppen ist ungleich. Es wird das harmonische Mittel der Größe der Gruppen verwendet. Fehlerniveaus für Typ I werden nicht garantiert.

Einstellung_score_Mittelwert			Unterguppe für Alpha = 0.05. 1
	Alterskategorien	N	
Tukey-HSD ^{a,b}	über 56 Jahre alt	6	3.8833
	36 - 45 Jahre alt	31	4.0581
	46 - 55 Jahre alt	23	4.0826
	bis 25 Jahre alt	6	4.1000
	26 - 35 Jahre alt	39	4.1179
	Sig.		.838

Mittelwerte für Gruppen in homogenen Untergruppen werden angezeigt.

a. Verwendet Stichprobengrößen des harmonischen Mittels = 11.502

b. Die Größen der Gruppen ist ungleich. Es wird das harmonische Mittel der Größe der Gruppen verwendet. Fehlerniveaus für Typ I werden nicht garantiert.

* n = 105, weil eine Person Bereich «Einstellung» nicht bearbeitet hat

8.6.2.2. Berufserfahrung

Warnungen

Post-Hoc-Tests werden für Wissen_score_Mittelwert nicht durchgeführt, da mindestens eine Gruppe weniger als zwei Fälle aufweist.

Post-Hoc-Tests werden für Selbstwirksamkeit_score_Mittelwert nicht durchgeführt, da mindestens eine Gruppe weniger als zwei Fälle aufweist.

Post-Hoc-Tests werden für Einstellung_score_Mittelwert nicht durchgeführt, da mindestens eine Gruppe weniger als zwei Fälle aufweist.

Deskriptive Statistik

		N	Mittelwert	Std.-Abweichung	Std.-Fehler	95% Konfidenzintervall des Mittelwerts		Minimum	Maximum	Varianz zwischen den Komponenten
						Untergrenze	Obergrenze			
Wissen_score_Mittelwert	weniger als 1 Jahr	1	.812581	.81	
	1-5 Jahre	34	.7748	.13028	.02234	.7294	.8203	.44	.97	
	6-10 Jahre	25	.7775	.15211	.03042	.7147	.8403	.50	1.00	
	11-15 Jahre	11	.8239	.10576	.03189	.7528	.8949	.56	.94	
	mehr als 15 Jahre	35	.8143	.11934	.02017	.7733	.8553	.53	1.00	
	Gesamt	106	.7939	.12930	.01256	.7690	.8188	.44	1.00	

	Feste Effekte			.13018	.01264	.7688	.8190			
	Modell									
	Zufällige Effekte				.01264 ^a	.7588 ^a	.8290 ^a			-.00031
Selbstwirksamkeit _score_Mittelwert	weniger als 1 Jahr	1	3.9091	3.91	3.91	
	1-5 Jahre	34	3.7513	.49695	.08523	3.5779	3.9247	2.86	4.91	
	6-10 Jahre	25	4.0058	.43754	.08751	3.8252	4.1864	3.41	4.73	
	11-15 Jahre	11	3.7025	.33976	.10244	3.4742	3.9307	3.09	4.23	
	mehr als 15 Jahre	35	3.9883	.40316	.06815	3.8498	4.1268	3.32	4.73	
	Gesamt	106	3.8860	.44868	.04358	3.7996	3.9724	2.86	4.91	
	Feste Effekte			.43855	.04260	3.8015	3.9705			
Modell										
Zufällige Effekte				.07245	3.6849	4.0872			.01234	
Einstellung_score _Mittelwert	weniger als 1 Jahr	1	3.7000	3.70	3.70	
	1-5 Jahre	34	4.1353	.57676	.09891	3.9341	4.3365	2.40	5.00	
	6-10 Jahre	24	4.1208	.36353	.07421	3.9673	4.2743	3.30	4.80	
	11-15 Jahre	11	3.9000	.56214	.16949	3.5224	4.2776	3.20	4.80	
	mehr als 15 Jahre	35	4.0600	.59419	.10044	3.8559	4.2641	2.00	5.00	
	Gesamt	105	4.0781	.53565	.05227	3.9744	4.1818	2.00	5.00	
	Feste Effekte			.54020	.05272	3.9735	4.1827			
Modell										
Zufällige Effekte				.05272 ^a	3.9317 ^a	4.2245 ^a			-.00672	

a. Achtung: Die Varianz zwischen den Komponenten ist negativ. Sie wurde bei der Berechnung dieses Masses für Zufallseffekte durch 0,0 ersetzt.

Tests der Varianzhomogenität

		Levene-Statistik	df1	df2	Sig.
Wissen_score_Mittelwert	Basiert auf dem Mittelwert	1.295	3	101	.280
	Basiert auf dem Median	1.228	3	101	.303
	Basierend auf dem Median und mit angepassten df	1.228	3	97.981	.304
	Basiert auf dem getrimmten Mittel	1.303	3	101	.278
Selbstwirksamkeit_score_Mittelwert	Basiert auf dem Mittelwert	.732	3	101	.535
	Basiert auf dem Median	.500	3	101	.683
	Basierend auf dem Median und mit angepassten df	.500	3	75.841	.683
	Basiert auf dem getrimmten Mittel	.661	3	101	.578
Einstellung_score_Mittelwert	Basiert auf dem Mittelwert	1.377	3	100	.254
	Basiert auf dem Median	1.207	3	100	.311
	Basierend auf dem Median und mit angepassten df	1.207	3	88.465	.312
	Basiert auf dem getrimmten Mittel	1.317	3	100	.273

ANOVA

		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Wissen_score_Mittelwert	Zwischen den Gruppen	.044	4	.011	.647	.630
	Innerhalb der Gruppen	1.712	101	.017		
	Gesamt	1.755	105			
Selbstwirksamkeit_score_Mittelwert	Zwischen den Gruppen	1.713	4	.428	2.226	.071
	Innerhalb der Gruppen	19.425	101	.192		
	Gesamt	21.138	105			
Einstellung_score_Mittelwert	Zwischen den Gruppen	.658	4	.165	.564	.689
	Innerhalb der Gruppen	29.181	100	.292		
	Gesamt	29.840	104			

ANOVA-Effektgrößen^{a,b}

		Punktschätzung	95% Konfidenzintervall	
			Unterer	Oberer
Wissen_score_Mittelwert	Eta-Quadrat	.025	.000	.072
	Epsilon-Quadrat	-.014	-.040	.035
	Omega-Quadrat, fester Effekt	-.013	-.039	.035
	Omega-Quadrat, Zufallseffekt	-.003	-.010	.009
Selbstwirksamkeit_score_Mittelwert	Eta-Quadrat	.081	.000	.165
	Epsilon-Quadrat	.045	-.040	.132
	Omega-Quadrat, fester Effekt	.044	-.039	.131
	Omega-Quadrat, Zufallseffekt	.011	-.010	.036
Einstellung_score_Mittelwert	Eta-Quadrat	.022	.000	.065
	Epsilon-Quadrat	-.017	-.040	.028
	Omega-Quadrat, fester Effekt	-.017	-.040	.027
	Omega-Quadrat, Zufallseffekt	-.004	-.010	.007

a. Eta-Quadrat und Epsilon-Quadrat werden basierend auf dem Modell mit festen Effekten geschätzt.

b. Negative, aber weniger verzerrte Schätzungen werden beibehalten, nicht auf Null aufgerundet.

8.6.2.3. Unterrichtserfahrung mit Schüler:innen mit Autismus

Deskriptive Statistik

		N	Mittelwert	Std.-Abweichung	Std.-Fehler	95% Konfidenzintervall des Mittelwerts		Min.	Max.	Varianz zwischen Komponenten
						U.grenze	O.grenze			
Wissen_score_Mittelwert	keine Erfahrung	11	.6733	.13211	.03983	.5845	.7621	.44	.84	
	1-3 Schüler:innen - wenig Erfahrung	66	.7751	.12284	.01512	.7449	.8053	.47	1.00	
	4-6 Schüler:innen - mittlere Erfahrung	17	.8768	.06580	.01596	.8430	.9107	.75	1.00	
	über 6 Schüler:innen - viel Erfahrung	12	.8906	.10364	.02992	.8248	.9565	.66	1.00	
	Gesamt	106	.7939	.12930	.01256	.7690	.8188	.44	1.00	
	Modell				.11474	.01114	.7718	.8160		
	Feste Effekte				.05344	.6239	.9640			.00625
Selbstwirksamkeitserleben_score_Mittelwert	keine Erfahrung	11	3.7149	.42059	.12681	3.4323	3.9974	3.23	4.68	
	1-3 Schüler:innen - wenig Erfahrung	66	3.8142	.43226	.05321	3.7079	3.9205	2.86	4.91	

	4-6 Schüler:innen - mittlere Erfahrung	17	4.0909	.41907	.10164	3.8754	4.3064	3.32	4.64		
	über 6 Schüler:innen - viel Erfahrung	12	4.1477	.44878	.12955	3.8626	4.4329	3.41	4.91		
	Gesamt	106	3.8860	.44868	.04358	3.7996	3.9724	2.86	4.91		
	Modell	Feste Effekte			.43091	.04185	3.8030	3.9690			
		Zufällige Effekte				.11734	3.5126	4.2595			.02750
	Einstellung _score _Mittelwert	keine Erfahrung	11	3.8727	.40272	.12142	3.6022	4.1433	3.40	4.90	
		1-3 Schüler:innen - wenig Erfahrung	65	4.1262	.52508	.06513	3.9960	4.2563	2.40	5.00	
4-6 Schüler:innen - mittlere Erfahrung		17	4.1824	.51263	.12433	3.9188	4.4459	3.00	5.00		
über 6 Schüler:innen - viel Erfahrung		12	3.8583	.67347	.19441	3.4304	4.2862	2.00	4.60		
Gesamt		105	4.0781	.53565	.05227	3.9744	4.1818	2.00	5.00		
Modell		Feste Effekte			.53084	.05180	3.9753	4.1809			
		Zufällige Effekte				.08104	3.8202	4.3360			.00896

Tests der Varianzhomogenität

		Levene-Statistik	df1	df2	Sig.
Wissen_score_Mittelwert	Basiert auf dem Mittelwert	2.241	3	102	.088
	Basiert auf dem Median	2.017	3	102	.116
	Basierend auf dem Median und mit angepassten df	2.017	3	96.778	.117
	Basiert auf dem getrimmten Mittel	2.138	3	102	.100
Selbstwirksamkeit_score_Mittelwert	Basiert auf dem Mittelwert	.094	3	102	.963
	Basiert auf dem Median	.117	3	102	.950
	Basierend auf dem Median und mit angepassten df	.117	3	98.207	.950
	Basiert auf dem getrimmten Mittel	.100	3	102	.960
Einstellung_score_Mittelwert	Basiert auf dem Mittelwert	.713	3	101	.546
	Basiert auf dem Median	.643	3	101	.589
	Basierend auf dem Median und mit angepassten df	.643	3	80.532	.589
	Basiert auf dem getrimmten Mittel	.694	3	101	.558

ANOVA

		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Wissen _score_Mittelwert	Zwischen den Gruppen	.413	3	.138	10.445	<.001
	Innerhalb der Gruppen	1.343	102	.013		
	Gesamt	1.755	105			
Selbstwirksamkeitserleben _score_Mittelwert	Zwischen den Gruppen	2.198	3	.733	3.946	.010
	Innerhalb der Gruppen	18.940	102	.186		
	Gesamt	21.138	105			
Einstellung _score_Mittelwert	Zwischen den Gruppen	1.378	3	.459	1.630	.187
	Innerhalb der Gruppen	28.461	101	.282		
	Gesamt	29.840	104			

ANOVA-Effektgrößen^{a,b}

		Punktschätzung	95% Konfidenzintervall	
			Unterer	Oberer
Wissen_score_Mittelwert	Eta-Quadrat	.235	.090	.349
	Epsilon-Quadrat	.213	.063	.330
	Omega-Quadrat, fester Effekt	.211	.063	.328
	Omega-Quadrat, Zufallseffekt	.082	.022	.140
Selbstwirksamkeit_score_Mittelwert	Eta-Quadrat	.104	.007	.204
	Epsilon-Quadrat	.078	-.023	.181
	Omega-Quadrat, fester Effekt	.077	-.022	.179
	Omega-Quadrat, Zufallseffekt	.027	-.007	.068
Einstellung_score_Mittelwert	Eta-Quadrat	.046	.000	.123
	Epsilon-Quadrat	.018	-.030	.097
	Omega-Quadrat, fester Effekt	.018	-.029	.097
	Omega-Quadrat, Zufallseffekt	.006	-.010	.034

a. Eta-Quadrat und Epsilon-Quadrat werden basierend auf dem Modell mit festen Effekten geschätzt.

b. Negative, aber weniger verzerrte Schätzungen werden beibehalten, nicht auf Null aufgerundet.

Mehrere Vergleiche der Unterrichtserfahrung mit Schüler:innen mit Autismus

Abhängige Variable	(I) Erfahrung Unterricht	(J) Erfahrung Unterricht	Mittelwert differenz (I-J)	Std.- Fehler	Sig.	95% Konfidenzintervall		
						Untergrenze	Obergrenze	
Wissen _score_Mittelwert	keine Erfahrung	1-3 Schüler:innen	-.10180*	.03737	.037	-.1994	-.0042	
		4-6 Schüler:innen	-.20354*	.04440	<.001	-.3195	-.0876	
		über 6	-.21733*	.04790	<.001	-.3424	-.0922	
	1-3 Schüler:innen - wenig Erfahrung	keine Erfahrung	.10180*	.03737	.037	.0042	.1994	
		4-6 Schüler:innen	-.10174*	.03121	.008	-.1833	-.0202	
		über 6 Schüler:innen	-.11553*	.03601	.010	-.2096	-.0215	
	Tukey- HSD	4-6 Schüler:innen - mittlere Erfahrung	keine Erfahrung	.20354*	.04440	<.001	.0876	.3195
			1-3 Schüler:innen	.10174*	.03121	.008	.0202	.1833
		über 6 Schüler:innen	-.01379	.04326	.989	-.1268	.0992	
	über 6 Schüler:innen - viel Erfahrung	keine Erfahrung	.21733*	.04790	<.001	.0922	.3424	
		1-3 Schüler:innen	.11553*	.03601	.010	.0215	.2096	
		4-6 Schüler:innen	.01379	.04326	.989	-.0992	.1268	
	Games- Howell	keine Erfahrung	1-3 Schüler:innen	-.10180	.04261	.128	-.2268	.0232
			4-6 Schüler:innen	-.20354*	.04291	.002	-.3292	-.0779
			über 6 Schüler:innen	-.21733*	.04982	.002	-.3574	-.0772
		1-3 Schüler:innen - wenig Erfahrung	keine Erfahrung	.10180	.04261	.128	-.0232	.2268
			4-6 Schüler:innen	-.10174*	.02199	<.001	-.1603	-.0432

		über 6 Schüler:innen	-.11553*	.03352	.015	-.2107	-.0203
	4-6	keine Erfahrung	.20354*	.04291	.002	.0779	.3292
	Schüler:innen - mittlere Erfahrung	1-3 Schüler:innen	.10174*	.02199	<.001	.0432	.1603
		über 6 Schüler:innen	-.01379	.03391	.977	-.1101	.0825
	über 6	keine Erfahrung	.21733*	.04982	.002	.0772	.3574
	Schüler:innen - viel Erfahrung	1-3 Schüler:innen	.11553*	.03352	.015	.0203	.2107
		4-6 Schüler:innen	.01379	.03391	.977	-.0825	.1101
		1-3 Schüler:innen	-.09931	.14033	.894	-.4658	.2672
	keine Erfahrung	4-6 Schüler:innen - mittlere Erfahrung	-.37603	.16674	.116	-.8115	.0595
		über 6 Schüler:innen	-.43285	.17987	.082	-.9027	.0370
	1-3	keine Erfahrung	.09931	.14033	.894	-.2672	.4658
	Schüler:innen - wenig Erfahrung	4-6 Schüler:innen	-.27672	.11720	.091	-.5828	.0294
		über 6 Schüler:innen	-.33354	.13523	.071	-.6867	.0197
		keine Erfahrung	.37603	.16674	.116	-.0595	.8115
	4-6	1-3 Schüler:innen	.27672	.11720	.091	-.0294	.5828
	Schüler:innen - mittlere Erfahrung	1-3 Schüler:innen - wenig Erfahrung					
		über 6 Schüler:innen	-.05682	.16247	.985	-.4812	.3675
	über 6	keine Erfahrung	.43285	.17987	.082	-.0370	.9027
	Schüler:innen - viel Erfahrung	1-3 Schüler:innen	.33354	.13523	.071	-.0197	.6867
		4-6 Schüler:innen	.05682	.16247	.985	-.3675	.4812

Selbstwirksamkeitserleben
_score_Mittelwert

Tukey-
HSD

			1-3 Schüler:innen	-.09931	.13752	.887	-.4999	.3013
		keine Erfahrung	4-6 Schüler:innen	-.37603	.16252	.126	-.8282	.0762
			über 6 Schüler:innen	-.43285	.18129	.110	-.9382	.0725
		1-3 Schüler:innen	keine Erfahrung	.09931	.13752	.887	-.3013	.4999
		- wenig Erfahrung	4-6 Schüler:innen	-.27672	.11472	.100	-.5919	.0384
			über 6 Schüler:innen	-.33354	.14005	.124	-.7373	.0703
Games- Howell		4-6 Schüler:innen	keine Erfahrung	.37603	.16252	.126	-.0762	.8282
		- mittlere Erfahrung	1-3 Schüler:innen	.27672	.11472	.100	-.0384	.5919
			über 6 Schüler:innen	-.05682	.16466	.986	-.5128	.3992
		über 6 Schüler:innen	keine Erfahrung	.43285	.18129	.110	-.0725	.9382
		- viel Erfahrung	1-3 Schüler:innen	.33354	.14005	.124	-.0703	.7373
			4-6 Schüler:innen	.05682	.16466	.986	-.3992	.5128
		1-3 Schüler:innen	1-3 Schüler:innen	-.25343	.17307	.463	-.7055	.1987
		keine Erfahrung	4-6 Schüler:innen	-.30963	.20541	.437	-.8462	.2270
			über 6 Schüler:innen	.01439	.22159	1.000	-.5645	.5932
		1-3 Schüler:innen	keine Erfahrung	.25343	.17307	.463	-.1987	.7055
		- wenig Erfahrung	4-6 Schüler:innen	-.05620	.14461	.980	-.4340	.3216
			über 6 Schüler:innen	.26782	.16679	.380	-.1679	.7035
		4-6 Schüler:innen	keine Erfahrung	.30963	.20541	.437	-.2270	.8462
		- mittlere Erfahrung	1-3 Schüler:innen	.05620	.14461	.980	-.3216	.4340
			über 6 Schüler:innen	.32402	.20015	.373	-.1988	.8469
Einstellung _score_Mittelwert	Tukey- HSD							

	über 6	keine Erfahrung	-.01439	.22159	1.000	-.5932	.5645
	Schüler:innen	1-3	-.26782	.16679	.380	-.7035	.1679
	- viel Erfahrung	4-6	-.32402	.20015	.373	-.8469	.1988
	Schüler:innen	1-3	-.25343	.13779	.291	-.6467	.1398
	keine Erfahrung	4-6	-.30963	.17379	.305	-.7878	.1686
	Schüler:innen	über 6	.01439	.22922	1.000	-.6327	.6615
	Schüler:innen	keine Erfahrung	.25343	.13779	.291	-.1398	.6467
	1-3	4-6	-.05620	.14036	.978	-.4417	.3293
	Schüler:innen	über 6	.26782	.20503	.575	-.3305	.8661
	- wenig Erfahrung	keine Erfahrung	.30963	.17379	.305	-.1686	.7878
Games-Howell	4-6	1-3	.05620	.14036	.978	-.3293	.4417
	Schüler:innen	über 6	.32402	.23077	.512	-.3231	.9711
	- mittlere Erfahrung	keine Erfahrung	-.01439	.22922	1.000	-.6615	.6327
	über 6	1-3	-.26782	.20503	.575	-.8661	.3305
	Schüler:innen	4-6	-.32402	.23077	.512	-.9711	.3231
	- viel Erfahrung	Schüler:innen					

*. Die Mittelwertdifferenz ist in Stufe 0.05 signifikant.

Wissen_score_Mittelwert

Erfahrung Unterricht mit Autismus		N	Untergruppe für Alpha = 0.05.		
			1	2	3
Tukey-HSD ^{a,b}	keine Erfahrung	11	.6733		
	1-3 Schüler:innen - wenig Erfahrung	66	.7751	.7751	
	4-6 Schüler:innen - mittlere Erfahrung	17		.8768	.8768
	über 6 Schüler:innen - viel Erfahrung	12			.8906
	Sig.		.063	.063	.986

Mittelwerte für Gruppen in homogenen Untergruppen werden angezeigt.

a. Verwendet Stichprobengrößen des harmonischen Mittels = 16.115

b. Die Größen der Gruppen ist ungleich. Es wird das harmonische Mittel der Größe der Gruppen verwendet. Fehlerniveaus für Typ I werden nicht garantiert.

Selbstwirksamkeitserleben_score_Mittelwert

Erfahrung Unterricht mit Autismus		N	Untergruppe für Alpha = 0.05.	
			1	2
Tukey-HSD ^{a,b}	keine Erfahrung	11	3.7149	
	1-3 Schüler:innen - wenig Erfahrung	66	3.8142	3.8142
	4-6 Schüler:innen - mittlere Erfahrung	17	4.0909	4.0909
	über 6 Schüler:innen - viel Erfahrung	12		4.1477
	Sig.		.070	.131

Mittelwerte für Gruppen in homogenen Untergruppen werden angezeigt.

a. Verwendet Stichprobengrößen des harmonischen Mittels = 16.115

b. Die Größen der Gruppen ist ungleich. Es wird das harmonische Mittel der Größe der Gruppen verwendet. Fehlerniveaus für Typ I werden nicht garantiert.

Einstellung_score_Mittelwert

Erfahrung Unterricht mit Autismus		N	Untergruppe für Alpha = 0.05.
			1
Tukey-HSD ^{a,b}	über 6 Schüler:innen - viel Erfahrung	12	3.8583
	keine Erfahrung	11	3.8727
	1-3 Schüler:innen - wenig Erfahrung	65	4.1262
	4-6 Schüler:innen - mittlere Erfahrung	17	4.1824
	Sig.		.313

Mittelwerte für Gruppen in homogenen Untergruppen werden angezeigt.

a. Verwendet Stichprobengrößen des harmonischen Mittels = 16.100

b. Die Größen der Gruppen ist ungleich. Es wird das harmonische Mittel der Größe der Gruppen verwendet. Fehlerniveaus für Typ I werden nicht garantiert.

* n = 105, weil eine Person Bereich «Einstellung» nicht bearbeitet hat

8.6.2.4. Ausbildung

LEHRER:INNENSEMINAR:

Gruppenstatistiken

	Ausbildung Lehrer:innen- seminar	N	Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Wissen_score _Mittelwert	Nein	87	.7888	.13172	.01412
	Ja	19	.8174	.11797	.02706
Selbstwirksamkeits- erleben _score_Mittelwert	Nein	87	3.8773	.45819	.04912
	Ja	19	3.9258	.41139	.09438
Einstellung_score _Mittelwert*	Nein	86	4.1000	.55243	.05957
	Ja	19	3.9789	.45164	.10361

* n = 105, weil eine Person Bereich «Einstellung» nicht bearbeitet hat

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleich- heit		t-Test für die Mittelwertgleichheit							
		F	Sig.	T	df	Signifikanz		Mittlere Differenz	Differenz für Standard- fehler	95% Konfidenzintervall der Differenz	
						Einseiti- ges p	Zweisei- tiges p			Unterer Wert	Oberer Wert
Wissen_score _Mittelwert	Varianzen sind gleich	1.437	.233	-.874	104	.192	.384	-.02864	.03278	-.09364	.03636
	Varianzen sind nicht gleich			-.938	28.690	.178	.356	-.02864	.03053	-.09111	.03382
Selbstwirksamk- eitserleben _score_Mittelw- ert	Varianzen sind gleich	.121	.728	-.425	104	.336	.671	-.04851	.11407	-.27471	.17768
	Varianzen sind nicht gleich			-.456	28.634	.326	.652	-.04851	.10640	-.26624	.16922
Einstellung _score_Mittelw- ert	Varianzen sind gleich	.575	.450	.891	103	.188	.375	.12105	.13592	-.14851	.39062
	Varianzen sind nicht gleich			1.013	31.146	.159	.319	.12105	.11952	-.12266	.36476

Effektgrößen bei unabhängigen Stichproben

		Standardisierer ^a	Punktschätzung	95% Konfidenzintervall	
				Unterer Wert	Oberer Wert
Wissen_score _Mittelwert	Cohen's d	.12945	-.221	-.718	.277
	Hedges' Korrektur	.13039	-.220	-.713	.275
	Glass' Delta	.11797	-.243	-.742	.263
Selbstwirksamkeits- erleben_score _Mittelwert	Cohen's d	.45044	-.108	-.604	.389
	Hedges' Korrektur	.45372	-.107	-.600	.386
	Glass' Delta	.41139	-.118	-.614	.381
Einstellung_score _Mittelwert	Cohen's d	.53618	.226	-.273	.723
	Hedges' Korrektur	.54013	.224	-.271	.718
	Glass' Delta	.45164	.268	-.240	.769

a. Der bei der Schätzung der Effektgrößen verwendete Nenner.

Für 'Cohen d' wird die zusammengefasste Standardabweichung verwendet.

Für die Hedges-Korrektur wird die zusammengefasste Standardabweichung mit einem Korrekturfaktor verwendet.

Für das Glass-Delta wird die Standardabweichung der Stichprobe der Kontrollgruppe (d. h. der zweiten Gruppe) verwendet.

BACHELOR:

	Ausbildung Bachelor Primar	N	Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Wissen_score _Mittelwert	Nein	57	.8081	.13434	.01779
	Ja	49	.7774	.12247	.01750
Selbstwirksamkeitserleben_score _Mittelwert	Nein	57	3.9085	.45108	.05975
	Ja	49	3.8599	.44910	.06416
Einstellung_score _Mittelwert*	Nein	56	4.0196	.54386	.07268
	Ja	49	4.1449	.52363	.07480

* n = 105, weil eine Person Bereich «Einstellung» nicht bearbeitet hat

Test bei unabhängigen Stichproben

	Levene-Test der Varianzgleich- heit	t-Test für die Mittelwertgleichheit									
		F	Sig.	T	df	Signifikanz		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler	95% Konfidenzintervall I der Differenz	
						Einseitiges p	Zweiseitiges p			Unterer Wert	Oberer Wert
Wissen_score _Mittelwert	Varianzen sind gleich	.465	.497	1.221	104	.112	.225	.03069	.02513	-.01914	.08053
	Varianzen sind nicht gleich			1.230	103.624	.111	.222	.03069	.02495	-.01880	.08018
Selbstwirksamkeits- erleben	Varianzen sind gleich	.039	.843	.553	104	.291	.581	.04853	.08770	-.12538	.22244

_score_Mittelwert	Varianzen sind nicht gleich			.554	101.758	.291	.581	.04853	.08767	-.12537	.22242
Einstellung_score	Varianzen sind gleich	.022	.883	-1.198	103	.117	.234	-.12526	.10456	-.33263	.08212
_Mittelwert	Varianzen sind nicht gleich			-1.201	102.039	.116	.233	-.12526	.10430	-.33213	.08162

Effektgrößen bei unabhängigen Stichproben

		Standardisierer ^a	Punktschätzung	95% Konfidenzintervall	
				Unterer Wert	Oberer Wert
Wissen_score _Mittelwert	Cohen's d	.12900	.238	-.146	.621
	Hedges' Korrektur	.12994	.236	-.145	.616
	Glass' Delta	.12247	.251	-.136	.634
Selbstwirksamkeits-erleben _score_Mittelwert	Cohen's d	.45017	.108	-.275	.490
	Hedges' Korrektur	.45345	.107	-.273	.486
	Glass' Delta	.44910	.108	-.275	.490
Einstellung_score _Mittelwert	Cohen's d	.53453	-.234	-.618	.151
	Hedges' Korrektur	.53846	-.233	-.614	.150
	Glass' Delta	.52363	-.239	-.624	.148

a. Der bei der Schätzung der Effektgrößen verwendete Nenner.

Für 'Cohen d' wird die zusammengefasste Standardabweichung verwendet.

Für die Hedges-Korrektur wird die zusammengefasste Standardabweichung mit einem Korrekturfaktor verwendet.

Für das Glass-Delta wird die Standardabweichung der Stichprobe der Kontrollgruppe (d. h. der zweiten Gruppe) verwendet.

MASTER SCHULISCHE HEILPÄDAGOGIK (IN AUSBILDUNG):

	Ausbildung MA SHP 1	N	Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Wissen_score_Mittelwert	Nein	35	.7438	.12903	.02181
	Ja	71	.8187	.12293	.01459
Selbstwirksamkeitserleben _score_Mittelwert	Nein	35	3.6987	.39304	.06644
	Ja	71	3.9784	.44804	.05317
Einstellung_score_Mittelwert	Nein	35	4.0029	.65417	.11057
	Ja	70	4.1157	.46614	.05571

* n = 105, weil eine Person Bereich «Einstellung» nicht bearbeitet hat

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die Mittelwertgleichheit							
		F	Sig.	T	df	Signifikanz		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler	95% Konfidenzintervall der Differenz	
						Einseitiges p	Zweiseitiges p			Unterer Wert	Oberer Wert
Wissen_score _Mittelwert	Varianzen sind gleich	.000	.996	-2.903	104	.002	.005	-.07491	.02581	-.12609	-.02373
	Varianzen sind nicht gleich			-2.855	64.923	.003	.006	-.07491	.02624	-.12732	-.02251
Selbstwirksamkeits- erleben _score _Mittelwert	Varianzen sind gleich	1.378	.243	-3.143	104	.001	.002	-.27966	.08898	-.45611	-.10321
	Varianzen sind nicht gleich			-3.286	76.303	<.001	.002	-.27966	.08509	-.44913	-.11019
Einstellung_score _Mittelwert	Varianzen sind gleich	2.204	.141	-1.018	103	.156	.311	-.11286	.11087	-.33274	.10703
	Varianzen sind nicht gleich			-.911	51.810	.183	.366	-.11286	.12382	-.36134	.13562

Effektgrößen bei unabhängigen Stichproben

		Standardisierter ^a	Punktschätzung	95% Konfidenzintervall	
				Unterer Wert	Oberer Wert
Wissen_score _Mittelwert	Cohen's d	.12496	-.600	-1.011	-.185
	Hedges' Korrektur	.12587	-.595	-1.004	-.184
	Glass' Delta	.12293	-.609	-1.024	-.190
Selbstwirksamkeitserleben _score _Mittelwert	Cohen's d	.43084	-.649	-1.062	-.233
	Hedges' Korrektur	.43397	-.644	-1.054	-.232
	Glass' Delta	.44804	-.624	-1.040	-.204
Einstellung_score _Mittelwert	Cohen's d	.53556	-.211	-.617	.197
	Hedges' Korrektur	.53950	-.209	-.612	.195
	Glass' Delta	.46614	-.242	-.649	.167

a. Der bei der Schätzung der Effektgrößen verwendete Nenner.

Für 'Cohen d' wird die zusammengefasste Standardabweichung verwendet.

Für die Hedges-Korrektur wird die zusammengefasste Standardabweichung mit einem Korrekturfaktor verwendet.

Für das Glass-Delta wird die Standardabweichung der Stichprobe der Kontrollgruppe (d. h. der zweiten Gruppe) verwendet.

MASTER SCHULISCHE HEILPÄDAGOGIK:

	Ausbildung MA SHP2	N	Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Wissen_score _Mittelwert	Nein	100	.7925	.13284	.01328
	Ja	6	.8177	.03072	.01254
Selbstwirksamkeitserleben _score_Mittelwert	Nein	100	3.8801	.44950	.04495
	Ja	6	3.9848	.46325	.18912
Einstellung_score _Mittelwert*	Nein	99	4.0768	.53181	.05345
	Ja	6	4.1000	.65115	.26583

* n = 105, weil eine Person Bereich «Einstellung» nicht bearbeitet hat

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleich heit		t-Test für die Mittelwertgleichheit							
		F	Sig.	T	df	Signifikanz		Mittlere Differen z	Differenz für Standard -fehler	95% Konfidenzintervall I der Differenz	
						Einseitige s p	Zweiseitige s p			Unterer Wert	Oberer Wert
Wissen_score _Mittelwert	Varianzen sind gleich	8.320	.005	-.462	104	.322	.645	-.02521	.05455	-.13339	.08297
	Varianzen sind nicht gleich			-1.380	21.162	.091	.182	-.02521	.01827	-.06319	.01277
Selbstwirksamkeits- erleben _score_Mittelwert	Varianzen sind gleich	.410	.523	-.554	104	.291	.581	-.10476	.18921	-.47998	.27046
	Varianzen sind nicht gleich			-.539	5.580	.305	.611	-.10476	.19439	-.58923	.37971
Einstellung_score _Mittelwert	Varianzen sind gleich	.777	.380	-.103	103	.459	.918	-.02323	.22629	-.47202	.42555
	Varianzen sind nicht gleich			-.086	5.412	.467	.935	-.02323	.27115	-.70459	.65813

Effektgrößen bei unabhängigen Stichproben

		Standardisierer ^a	Punktschätzung	95% Konfidenzintervall	
				Unterer Wert	Oberer Wert
Wissen_score_Mittelwert	Cohen's d	.12979	-.194	-1.018	.630
	Hedges' Korrektur	.13073	-.193	-1.011	.626
	Glass' Delta	.03072	-.820	-1.753	.169
Selbstwirksamkeitserleben_score_Mittelwert	Cohen's d	.45017	-.233	-1.057	.592
	Hedges' Korrektur	.45345	-.231	-1.049	.588
	Glass' Delta	.46325	-.226	-1.050	.620
Einstellung_score_Mittelwert	Cohen's d	.53822	-.043	-.867	.781
	Hedges' Korrektur	.54217	-.043	-.861	.775
	Glass' Delta	.65115	-.036	-.858	.790

a. Der bei der Schätzung der Effektgrößen verwendete Nenner.

Für 'Cohen d' wird die zusammengefasste Standardabweichung verwendet.

Für die Hedges-Korrektur wird die zusammengefasste Standardabweichung mit einem Korrekturfaktor verwendet.

Für das Glass-Delta wird die Standardabweichung der Stichprobe der Kontrollgruppe (d. h. der zweiten Gruppe) verwendet.

8.6.2.5. Autismusspezifische Weiterbildung

Deskriptive Statistik

		N	Mittelwert	Std.-Abweichung	Std.-Fehler	95% Konfidenzintervall des Mittelwerts		Minimum	Maximum
						Untergrenze	Obergrenze		
Wissen_score_Mittelwert	keine	57	.7407	.12871	.01705	.7065	.7748	.44	.94
	bis zu zwei Weiterbildungstagen	26	.8221	.10996	.02157	.7777	.8665	.56	1.00
	mehr als zwei Weiterbildungstage	23	.8940	.07160	.01493	.8631	.9250	.75	1.00
	Gesamt	106	.7939	.12930	.01256	.7690	.8188	.44	1.00
Selbstwirksamkeitserleben_score_Mittelwert	keine	57	3.7274	.41034	.05435	3.6186	3.8363	2.86	4.68
	bis zu zwei Weiterbildungstagen	26	4.0507	.47731	.09361	3.8579	4.2435	3.09	4.91
	mehr als zwei Weiterbildungstage	23	4.0929	.36247	.07558	3.9361	4.2496	3.32	4.73
	Gesamt	106	3.8860	.44868	.04358	3.7996	3.9724	2.86	4.91
Einstellung_score_Mittelwert	keine	56	4.0929	.42762	.05714	3.9783	4.2074	3.30	5.00
	bis zu zwei Weiterbildungstagen	26	4.0115	.65381	.12822	3.7475	4.2756	2.00	5.00
	mehr als zwei Weiterbildungstage	23	4.1174	.63722	.13287	3.8418	4.3929	2.40	5.00
	Gesamt	105*	4.0781	.53565	.05227	3.9744	4.1818	2.00	5.00

* n = 105, weil eine Person Bereich «Einstellung» nicht bearbeitet hat

Tests der Varianzhomogenität

		Levene- Statistik	df1	df2	Sig.
Wissen_score _Mittelwert	Basiert auf dem Mittelwert	3.539	2	103	.033
	Basiert auf dem Median	3.414	2	103	.037
	Basierend auf dem Median und mit angepassten df	3.414	2	91.824	.037
	Basiert auf dem getrimmten Mittel	3.477	2	103	.035
Selbstwirksamkeits- erleben_score _Mittelwert	Basiert auf dem Mittelwert	1.252	2	103	.290
	Basiert auf dem Median	1.053	2	103	.353
	Basierend auf dem Median und mit angepassten df	1.053	2	100.403	.353
	Basiert auf dem getrimmten Mittel	1.246	2	103	.292
Einstellung_score _Mittelwert	Basiert auf dem Mittelwert	2.783	2	102	.067
	Basiert auf dem Median	2.509	2	102	.086
	Basierend auf dem Median und mit angepassten df	2.509	2	82.543	.088
	Basiert auf dem getrimmten Mittel	2.649	2	102	.076

ANOVA

		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Wissen_score_Mittelwert	Zwischen den Gruppen	.413	2	.206	15.829	<.001
	Innerhalb der Gruppen	1.343	103	.013		
	Gesamt	1.755	105			
Selbstwirksamkeitserleben _score_Mittelwert	Zwischen den Gruppen	3.123	2	1.561	8.928	<.001
	Innerhalb der Gruppen	18.015	103	.175		
	Gesamt	21.138	105			
Einstellung_score_Mittelwert	Zwischen den Gruppen	.163	2	.081	.280	.756
	Innerhalb der Gruppen	29.677	102	.291		
	Gesamt	29.840	104			

ANOVA-Effektgrößen^{a,b}

		Punktschätzung	95% Konfidenzintervall	
			Unterer	Oberer
Wissen_score _Mittelwert	Eta-Quadrat	.235	.098	.355
	Epsilon-Quadrat	.220	.080	.343
	Omega-Quadrat, fester Effekt	.219	.080	.341
	Omega-Quadrat, Zufallseffekt	.123	.042	.205
Selbstwirksamkeitserleben _score_Mittelwert	Eta-Quadrat	.148	.036	.264
	Epsilon-Quadrat	.131	.018	.249
	Omega-Quadrat, fester Effekt	.130	.017	.248
	Omega-Quadrat, Zufallseffekt	.070	.009	.141
Einstellung_score _Mittelwert	Eta-Quadrat	.005	.000	.047
	Epsilon-Quadrat	-.014	-.020	.029
	Omega-Quadrat, fester Effekt	-.014	-.019	.028
	Omega-Quadrat, Zufallseffekt	-.007	-.010	.014

a. Eta-Quadrat und Epsilon-Quadrat werden basierend auf dem Modell mit festen Effekten geschätzt.

b. Negative, aber weniger verzerrte Schätzungen werden beibehalten, nicht auf Null aufgerundet.

Mehrere Vergleiche autismusspezifische Weiterbildung

Abhängige Variable	(I) WeiterbildungAuti smus1	(J) WeiterbildungAutismu s1	Mittelwertdi fferenz (I-J)	Std.- Fehler	Sig.	95% Konfidenzintervall U.gren ze	O.grenz e		
Wissen_score _Mittelwert	Tukey -HSD	keine	bis zu zwei Weiterbildungstagen	-.08144*	.02702	.009	-.1457	-.0172	
			mehr als zwei Weiterbildungstage	-.15334*	.02820	<.001	-.2204	-.0863	
		bis zu zwei Weiterbildungstag en	keine	bis zu zwei Weiterbildungstagen	.08144*	.02702	.009	.0172	.1457
				mehr als zwei Weiterbildungstage	-.07191	.03268	.076	-.1496	.0058
		mehr als zwei Weiterbildungstag e	keine	bis zu zwei Weiterbildungstagen	.15334*	.02820	<.001	.0863	.2204
				bis zu zwei Weiterbildungstagen	.07191	.03268	.076	-.0058	.1496
	Game s- Howel l	keine	bis zu zwei Weiterbildungstagen	-.08144*	.02749	.012	-.1476	-.0153	
			mehr als zwei Weiterbildungstage	-.15334*	.02266	<.001	-.2076	-.0991	
		bis zu zwei Weiterbildungstag en	keine	bis zu zwei Weiterbildungstagen	.08144*	.02749	.012	.0153	.1476
				mehr als zwei Weiterbildungstage	-.07191*	.02623	.024	-.1356	-.0083
		mehr als zwei Weiterbildungstag e	keine	bis zu zwei Weiterbildungstagen	.15334*	.02266	<.001	.0991	.2076
				bis zu zwei Weiterbildungstagen	.07191*	.02623	.024	.0083	.1356
Selbstwirksamkeits- erleben_ score _Mittelwert	Tukey -HSD	keine	bis zu zwei Weiterbildungstagen	-.32327*	.09897	.004	-.5586	-.0879	
			mehr als zwei Weiterbildungstage	-.36545*	.10331	.002	-.6111	-.1198	
		bis zu zwei Weiterbildungstag en	keine	bis zu zwei Weiterbildungstagen	.32327*	.09897	.004	.0879	.5586
				mehr als zwei Weiterbildungstage	-.04219	.11971	.934	-.3269	.2425
		mehr als zwei Weiterbildungstag e	keine	bis zu zwei Weiterbildungstagen	.36545*	.10331	.002	.1198	.6111
				bis zu zwei Weiterbildungstagen	.04219	.11971	.934	-.2425	.3269
	Game s- Howel l	keine	bis zu zwei Weiterbildungstagen	-.32327*	.10824	.013	-.5861	-.0604	
			mehr als zwei Weiterbildungstage	-.36545*	.09309	<.001	-.5909	-.1400	
		bis zu zwei Weiterbildungstag en	keine	bis zu zwei Weiterbildungstagen	.32327*	.10824	.013	.0604	.5861
				mehr als zwei Weiterbildungstage	-.04219	.12031	.935	-.3336	.2492
		mehr als zwei Weiterbildungstag e	keine	bis zu zwei Weiterbildungstagen	.36545*	.09309	<.001	.1400	.5909
				bis zu zwei Weiterbildungstagen	.04219	.12031	.935	-.2492	.3336
Einstellung_score _Mittelwert	Tukey -HSD	keine	bis zu zwei Weiterbildungstagen	.08132	.12801	.801	-.2231	.3858	
			mehr als zwei Weiterbildungstage	-.02453	.13359	.982	-.3423	.2932	
		bis zu zwei Weiterbildungstag en	keine	bis zu zwei Weiterbildungstagen	-.08132	.12801	.801	-.3858	.2231
				mehr als zwei Weiterbildungstage	-.10585	.15440	.772	-.4731	.2614
		mehr als zwei Weiterbildungstag e	keine	bis zu zwei Weiterbildungstagen	.02453	.13359	.982	-.2932	.3423
				bis zu zwei Weiterbildungstagen	.10585	.15440	.772	-.2614	.4731
	Game s- Howel l	keine	bis zu zwei Weiterbildungstagen	.08132	.14038	.832	-.2621	.4247	
			mehr als zwei Weiterbildungstage	-.02453	.14464	.984	-.3808	.3317	
		bis zu zwei Weiterbildungstag en	keine	bis zu zwei Weiterbildungstagen	-.08132	.14038	.832	-.4247	.2621
				mehr als zwei Weiterbildungstage	-.10585	.18465	.835	-.5529	.3412
		mehr als zwei Weiterbildungstag e	keine	bis zu zwei Weiterbildungstagen	.02453	.14464	.984	-.3317	.3808
				bis zu zwei Weiterbildungstagen	.10585	.18465	.835	-.3412	.5529

*. Die Mittelwertdifferenz ist in Stufe 0.05 signifikant.

Wissen_score_Mittelwert

Weiterbildung Autismus		N	Untergruppe für Alpha = 0.05.		
			1	2	3
Tukey-HSD ^{a,b}	keine	57	.7407		
	bis zu zwei Weiterbildungstagen	26		.8221	
	mehr als zwei Weiterbildungstage	23			.8940
	Sig.		1.000	1.000	1.000

Mittelwerte für Gruppen in homogenen Untergruppen werden angezeigt.

a. Verwendet Stichprobengrößen des harmonischen Mittels = 30.156

b. Die Größen der Gruppen ist ungleich. Es wird das harmonische Mittel der Größe der Gruppen verwendet. Fehlerniveaus für Typ I werden nicht garantiert.

Selbstwirksamkeitserleben_score_Mittelwert

WeiterbildungAutismus		N	Untergruppe für Alpha = 0.05.	
			1	2
Tukey-HSD ^{a,b}	keine	57	3.7274	
	bis zu zwei Weiterbildungstagen	26		4.0507
	mehr als zwei Weiterbildungstage	23		4.0929
	Sig.		1.000	.919

Mittelwerte für Gruppen in homogenen Untergruppen werden angezeigt.

a. Verwendet Stichprobengrößen des harmonischen Mittels = 30.156

b. Die Größen der Gruppen ist ungleich. Es wird das harmonische Mittel der Größe der Gruppen verwendet. Fehlerniveaus für Typ I werden nicht garantiert.

Einstellung_score_Mittelwert

Weiterbildung Autismus		N	Untergruppe für Alpha = 0.05.
			1
Tukey-HSD ^{a,b}	bis zu zwei Weiterbildungstagen	26	4.0115
	keine	56	4.0929
	mehr als zwei Weiterbildungstage	23	4.1174
	Sig.		.728

Mittelwerte für Gruppen in homogenen Untergruppen werden angezeigt.

a. Verwendet Stichprobengrößen des harmonischen Mittels = 30.061

b. Die Größen der Gruppen ist ungleich. Es wird das harmonische Mittel der Größe der Gruppen verwendet. Fehlerniveaus für Typ I werden nicht garantiert.

* n = 105, weil eine Person Bereich «Einstellung» nicht bearbeitet hat

8.6.3. Variablen mit Mehrfachzugehörigkeit (Dummy-kodiert)

8.6.3.1. Schulstufe

KINDERGARTEN

	Unterricht KiGa	N	Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Wissen_score _Mittelwert	Nein	80	.7801	.12691	.01419
	Ja	26	.8365	.12970	.02544
Selbstwirksamkeitserleben _score_Mittelwert	Nein	80	3.8694	.45864	.05128
	Ja	26	3.9371	.42095	.08256
Einstellung_score _Mittelwert*	Nein	79	4.1608	.52609	.05919
	Ja	26	3.8269	.49279	.09664

* n = 105, weil eine Person Bereich «Einstellung» nicht bearbeitet hat

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die Mittelwertgleichheit							
		F	Sig.	T	df	Signifikanz		Mittlere Differenz	Differenz für Standard- fehler	95% Konfidenzintervall der Differenz	
						Einseitiges p	Zweiseitiges p			Unterer Wert	Oberer Wert
Wissen_score _Mittelwert	Varianzen sind gleich	.137	.712	-1.960	104	.026	.053	-.05646	.02880	-.11358	.00065
	Varianzen sind nicht gleich			-1.939	41.702	.030	.059	-.05646	.02913	-.11525	.00233
Selbstwirksamkeits- erleben _score _Mittelwert	Varianzen sind gleich	1.108	.295	-.666	104	.253	.507	-.06763	.10156	-.26902	.13376
	Varianzen sind nicht gleich			-.696	45.852	.245	.490	-.06763	.09719	-.26327	.12801
Einstellung_score _Mittelwert	Varianzen sind gleich	1.418	.237	2.849	103	.003	.005	.33384	.11717	.10147	.56621
	Varianzen sind nicht gleich			2.946	45.232	.003	.005	.33384	.11333	.10561	.56206

Effektgrößen bei unabhängigen Stichproben

		Standardisierera	Punktschätzung	95% Konfidenzintervall	
				Unterer Wert	Oberer Wert
Wissen_score_Mittelwert	Cohen's d	.12758	-.443	-.888	.005
	Hedges' Korrektur	.12851	-.439	-.882	.005
	Glass' Delta	.12970	-.435	-.890	.027
Selbstwirksamkeitserleben_score_Mittelwert	Cohen's d	.44987	-.150	-.593	.293
	Hedges' Korrektur	.45315	-.149	-.589	.291
	Glass' Delta	.42095	-.161	-.604	.286
Einstellung_score_Mittelwert	Cohen's d	.51821	.644	.191	1.094
	Hedges' Korrektur	.52202	.640	.190	1.086
	Glass' Delta	.49279	.677	.191	1.153

a. Der bei der Schätzung der Effektgrößen verwendete Nenner.

Für 'Cohen d' wird die zusammengefasste Standardabweichung verwendet.

Für die Hedges-Korrektur wird die zusammengefasste Standardabweichung mit einem Korrekturfaktor verwendet.

Für das Glass-Delta wird die Standardabweichung der Stichprobe der Kontrollgruppe (d. h. der zweiten Gruppe) verwendet.

UNTERSTUFE

	Unterricht UST	N	Mittelwert	Std.-Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Wissen_score_Mittelwert	Nein	53	.8096	.12549	.01724
	Ja	53	.7783	.13234	.01818
Selbstwirksamkeitserleben_score_Mittelwert	Nein	53	3.9496	.44541	.06118
	Ja	53	3.8225	.44708	.06141
Einstellung_score_Mittelwert*	Nein	52	4.0558	.53483	.07417
	Ja	53	4.1000	.54065	.07426

* n = 105, weil eine Person Bereich «Einstellung» nicht bearbeitet hat

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit				t-Test für die Mittelwertgleichheit					
		F	Sig.	T	df	Signifikanz		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler	95% Konfidenzintervall der Differenz	
						Einseitiges p	Zweiseitiges p			Unterer Wert	Oberer Wert
Wissen_score_Mittelwert	Varianzen sind gleich	.153	.697	1.247	104	.108	.215	.03125	.02505	-.01843	.08093
	Varianzen sind nicht gleich			1.247	103.708	.108	.215	.03125	.02505	-.01843	.08093
Selbstwirksamkeitserleben_score_Mittelwert	Varianzen sind gleich	.142	.707	1.466	104	.073	.146	.12710	.08669	-.04480	.29900

	Varianzen sind nicht gleich			1.466	103.999	.073	.146	.12710	.08669	-.04480	.29900
Einstellung_score _Mittelwert	Varianzen sind gleich	.664	.417	-.421	103	.337	.674	-.04423	.10497	-.25241	.16395
	Varianzen sind nicht gleich			-.421	102.993	.337	.674	-.04423	.10496	-.25239	.16393

Effektgrößen bei unabhängigen Stichproben

		Standardisierer ^a	Punktschätzung	95% Konfidenzintervall	
				Unterer Wert	Oberer Wert
Wissen_score _Mittelwert	Cohen's d	.12896	.242	-.140	.624
	Hedges' Korrektur	.12990	.241	-.139	.619
	Glass' Delta	.13234	.236	-.148	.618
Selbstwirksamkeitserleben _score_Mittelwert	Cohen's d	.44624	.285	-.099	.667
	Hedges' Korrektur	.44949	.283	-.098	.662
	Glass' Delta	.44708	.284	-.102	.668
Einstellung_score _Mittelwert	Cohen's d	.53778	-.082	-.465	.301
	Hedges' Korrektur	.54174	-.082	-.461	.298
	Glass' Delta	.54065	-.082	-.464	.301

a. Der bei der Schätzung der Effektgrößen verwendete Nenner.

Für 'Cohen d' wird die zusammengefasste Standardabweichung verwendet.

Für die Hedges-Korrektur wird die zusammengefasste Standardabweichung mit einem Korrekturfaktor verwendet.

Für das Glass-Delta wird die Standardabweichung der Stichprobe der Kontrollgruppe (d. h. der zweiten Gruppe) verwendet.

MITTELSTUFE

	Unterricht MST	N	Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Wissen_score _Mittelwert	Nein	48	.8079	.12416	.01792
	Ja	58	.7823	.13335	.01751
Selbstwirksamkeitserleben _score_Mittelwert	Nein	48	3.8674	.44515	.06425
	Ja	58	3.9014	.45488	.05973
Einstellung_score _Mittelwert*	Nein	48	3.9562	.60280	.08701
	Ja	57	4.1807	.45215	.05989

* n = 105, weil eine Person Bereich «Einstellung» nicht bearbeitet hat

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die Mittelwertgleichheit							
		F	Sig.	T	df	Signifikanz		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler	95% Konfidenzintervall der Differenz	
						Einseitige s p	Zweiseitige s p			Unterer Wert	Oberer Wert
Wissen_score_Mittelwert	Varianzen sind gleich	.425	.516	1.015	104	.156	.312	.02562	.02523	-.02441	.07564
	Varianzen sind nicht gleich			1.022	102.525	.155	.309	.02562	.02506	-.02408	.07531
Selbstwirksamkeitserleben_score_Mittelwert	Varianzen sind gleich	.087	.769	-.387	104	.350	.700	-.03399	.08791	-.20831	.14034
	Varianzen sind nicht gleich			-.387	101.085	.350	.699	-.03399	.08773	-.20801	.14004
Einstellung_score_Mittelwert	Varianzen sind gleich	1.661	.200	-.217	103	.016	.032	-.22445	.10310	-.42892	-.01998
	Varianzen sind nicht gleich			-.212	85.9035	.018	.036	-.22445	.10563	-.43443	-.01447

Effektgrößen bei unabhängigen Stichproben

		Standardisierer ^a	Punktschätzung	95% Konfidenzintervall	
				Unterer Wert	Oberer Wert
Wissen_score_Mittelwert	Cohen's d	.12928	.198	-.186	.581
	Hedges' Korrektur	.13022	.197	-.184	.577
	Glass' Delta	.13335	.192	-.193	.575
Selbstwirksamkeitserleben_score_Mittelwert	Cohen's d	.45051	-.075	-.458	.307
	Hedges' Korrektur	.45379	-.075	-.455	.305
	Glass' Delta	.45488	-.075	-.457	.308
Einstellung_score_Mittelwert	Cohen's d	.52627	-.426	-.814	-.037
	Hedges' Korrektur	.53014	-.423	-.808	-.037
	Glass' Delta	.45215	-.496	-.889	-.100

a. Der bei der Schätzung der Effektgrößen verwendete Nenner.

Für 'Cohen d' wird die zusammengefasste Standardabweichung verwendet.

Für die Hedges-Korrektur wird die zusammengefasste Standardabweichung mit einem Korrekturfaktor verwendet.

Für das Glass-Delta wird die Standardabweichung der Stichprobe der Kontrollgruppe (d. h. der zweiten Gruppe) verwendet.

OBERSTUFE

	Unterricht OST	N	Mittelwert	Std.-Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Wissen_score _Mittelwert	Nein	97	.7909	.13223	.01343
	Ja	9	.8264	.09126	.03042
Selbstwirksamkeitserleben_score _Mittelwert	Nein	97	3.9040	.44512	.04519
	Ja	9	3.6919	.46731	.15577
Einstellung_score _Mittelwert*	Nein	96	4.0948	.51039	.05209
	Ja	9	3.9000	.77298	.25766

* n = 105, weil eine Person Bereich «Einstellung» nicht bearbeitet hat

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die Mittelwertgleichheit							
		F	Sig.	T	df	Signifikanz		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler	95% Konfidenzintervall der Differenz	
						Einseitiges p	Zweiseitiges p			Unterer Wert	Oberer Wert
Wissen_score _Mittelwert	Varianzen sind gleich	2.190	.142	-.786	104	.217	.434	-.03547	.04514	-.12498	.05403
	Varianzen sind nicht gleich			-1.067	11.384	.154	.308	-.03547	.03325	-.10836	.03741
Selbstwirksamkeitserleben_score _Mittelwert	Varianzen sind gleich	.004	.953	1.362	104	.088	.176	.21211	.15571	-.09667	.52089
	Varianzen sind nicht gleich			1.308	9.398	.111	.222	.21211	.16219	-.15244	.57666
Einstellung_score _Mittelwert	Varianzen sind gleich	2.405	.124	1.044	103	.150	.299	.19479	.18665	-.17539	.56497
	Varianzen sind nicht gleich			.741	8.666	.239	.478	.19479	.26287	-.40338	.79296

Effektgrößen bei unabhängigen Stichproben

		Standardisierer ^a	Punktschätzung	95% Konfidenzintervall	
				Unterer Wert	Oberer Wert
Wissen_score _Mittelwert	Cohen's d	.12954	-.274	-.957	.411
	Hedges' Korrektur	.13048	-.272	-.950	.408
	Glass' Delta	.09126	-.389	-1.086	.331
Selbstwirksamkeitserleben _score_Mittelwert	Cohen's d	.44686	.475	-.212	1.160
	Hedges' Korrektur	.45012	.471	-.211	1.151
	Glass' Delta	.46731	.454	-.276	1.158
Einstellung_score _Mittelwert	Cohen's d	.53542	.364	-.322	1.048
	Hedges' Korrektur	.53936	.361	-.320	1.040
	Glass' Delta	.77298	.252	-.449	.938

a. Der bei der Schätzung der Effektgrößen verwendete Nenner.

Für 'Cohen d' wird die zusammengefasste Standardabweichung verwendet.

Für die Hedges-Korrektur wird die zusammengefasste Standardabweichung mit einem Korrekturfaktor verwendet.

Für das Glass-Delta wird die Standardabweichung der Stichprobe der Kontrollgruppe (d. h. der zweiten Gruppe) verwendet.

8.6.3.2. Funktion

KLASSENLEHRPERSON

		Tätigkeit KLP	N	Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Wissen_score _Mittelwert	Nein		71	.8068	.13387	.01589
	Ja		35	.7679	.11700	.01978
Selbstwirksamkeitserleben_score _Mittelwert	Nein		71	3.9195	.43863	.05206
	Ja		35	3.8182	.46746	.07902
Einstellung_score _Mittelwert*	Nein		70	4.0657	.57732	.06900
	Ja		35	4.1029	.44753	.07565

* n = 105, weil eine Person Bereich «Einstellung» nicht bearbeitet hat

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die Mittelwertgleichheit							
		F	Sig.	T	df	Signifikanz		Mittlere Differenz	Differenz für Standard fehler	95% Konfidenzintervall der Differenz	
						Einseitiges p	Zweiseitiges p			Unterer Wert	Oberer Wert
Wissen_score _Mittelwert	Varianzen sind gleich	.671	.414	1.465	104	.073	.146	.03892	.02656	-.01375	.09159
	Varianzen sind nicht gleich			1.534	76.561	.065	.129	.03892	.02537	-.01160	.08944
Selbstwirksamkeits- erleben _score _Mittelwert	Varianzen sind gleich	.107	.744	1.094	104	.138	.276	.10128	.09258	-.08231	.28487
	Varianzen sind nicht gleich			1.070	64.057	.144	.288	.10128	.09462	-.08775	.29031
Einstellung_score _Mittelwert	Varianzen sind gleich	2.700	.103	-.334	103	.370	.739	-.03714	.11137	-.25801	.18373
	Varianzen sind nicht gleich			-.363	85.091	.359	.718	-.03714	.10239	-.24072	.16643

Effektgrößen bei unabhängigen Stichproben

		Standardisierer ^a	Punktschätzung	95% Konfidenzintervall	
				Unterer Wert	Oberer Wert
Wissen_score _Mittelwert	Cohen's d	.12860	.303	-.105	.709
	Hedges' Korrektur	.12954	.300	-.104	.704
	Glass' Delta	.11700	.333	-.082	.743
Selbstwirksamkeitserleben_score _Mittelwert	Cohen's d	.44826	.226	-.181	.631
	Hedges' Korrektur	.45152	.224	-.179	.627
	Glass' Delta	.46746	.217	-.193	.623
Einstellung_score _Mittelwert	Cohen's d	.53795	-.069	-.475	.337
	Hedges' Korrektur	.54191	-.069	-.471	.335
	Glass' Delta	.44753	-.083	-.489	.324

a. Der bei der Schätzung der Effektgrößen verwendete Nenner.

Für 'Cohen d' wird die zusammengefasste Standardabweichung verwendet.

Für die Hedges-Korrektur wird die zusammengefasste Standardabweichung mit einem Korrekturfaktor verwendet.

Für das Glass-Delta wird die Standardabweichung der Stichprobe der Kontrollgruppe (d. h. der zweiten Gruppe) verwendet.

FACHLEHRPERSON

	Tätigkeit FLP	N	Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Wissen_score_Mittelwert	Nein	88	.8008	.12157	.01296
	Ja	18	.7604	.16185	.03815
Selbstwirksamkeitserleben_score_Mittelwert	Nein	88	3.8756	.45353	.04835
	Ja	18	3.9369	.43295	.10205
Einstellung_score_Mittelwert*	Nein	87	4.0552	.54682	.05863
	Ja	18	4.1889	.47637	.11228

* n = 105, weil eine Person Bereich «Einstellung» nicht bearbeitet hat

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit				t-Test für die Mittelwertgleichheit					
		F	Sig.	T	df	Signifikanz		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler	95% Konfidenzintervall der Differenz	
						Einseitiges p	Zweiseitiges p			Unterer Wert	Oberer Wert
Wissen_score_Mittelwert	Varianzen sind gleich	4.603	.034	1.209	104	.115	.229	.04036	.03337	-.02582	.10655
	Varianzen sind nicht gleich			1.002	21.095	.164	.328	.04036	.04029	-.04340	.12413
Selbstwirksamkeitserleben_score_Mittelwert	Varianzen sind gleich	.123	.727	-.526	104	.300	.600	-.06125	.11647	-.29221	.16971
	Varianzen sind nicht gleich			-.542	25.240	.296	.592	-.06125	.11292	-.29370	.17120
Einstellung_score_Mittelwert	Varianzen sind gleich	.149	.700	-.964	103	.169	.337	-.13372	.13875	-.40889	.14146
	Varianzen sind nicht gleich			-1.056	27.134	.150	.300	-.13372	.12667	-.39355	.12612

Effektgrößen bei unabhängigen Stichproben

		Standardisierer ^a	Punktschätzung	95% Konfidenzintervall	
				Unterer Wert	Oberer Wert
Wissen_score_Mittelwert	Cohen's d	.12902	.313	-.197	.821
	Hedges' Korrektur	.12996	.311	-.195	.815
	Glass' Delta	.16185	.249	-.268	.760
Selbstwirksamkeitserleben_score_Mittelwert	Cohen's d	.45023	-.136	-.643	.372
	Hedges' Korrektur	.45351	-.135	-.638	.369
	Glass' Delta	.43295	-.141	-.649	.370
Einstellung_score_Mittelwert	Cohen's d	.53583	-.250	-.758	.260
	Hedges' Korrektur	.53977	-.248	-.752	.258
	Glass' Delta	.47637	-.281	-.793	.239

a. Der bei der Schätzung der Effektgrößen verwendete Nenner.

Für 'Cohen d' wird die zusammengefasste Standardabweichung verwendet.

Für die Hedges-Korrektur wird die zusammengefasste Standardabweichung mit einem Korrekturfaktor verwendet.

Für das Glass-Delta wird die Standardabweichung der Stichprobe der Kontrollgruppe (d. h. der zweiten Gruppe) verwendet.

SCHULISCHE HEILPÄDAGOG:IN

	Tätigkeit SHP	N	Mittelwert	Std.-Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Wissen_score_Mittelwert	Nein	28	.7143	.13086	.02473
	Ja	78	.8225	.11687	.01323
Selbstwirksamkeitserleben_score_Mittelwert	Nein	28	3.6607	.39170	.07402
	Ja	78	3.9669	.44231	.05008
Einstellung_score_Mittelwert*	Nein	28	4.0929	.44132	.08340
	Ja	77	4.0727	.56862	.06480

* n = 105, weil eine Person Bereich «Einstellung» nicht bearbeitet hat

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die Mittelwertgleichheit							
		F	Sig.	T	df	Signifikanz		Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler	95% Konfidenzintervall der Differenz	
						Einseitiges p	Zweiseitiges p			Unterer Wert	Oberer Wert
Wissen_score_Mittelwert	Varianzen sind gleich	.406	.525	-4.072	104	<.001	<.001	-.10823	.02658	-.16094	-.05552
	Varianzen sind nicht gleich			-3.859	43.428	<.001	<.001	-.10823	.02805	-.16478	-.05168
Selbstwirksamkeitserleben_score_Mittelwert	Varianzen sind gleich	.961	.329	-3.234	104	<.001	.002	-.30619	.09467	-.49393	-.11844
	Varianzen sind nicht gleich			-3.426	53.448	<.001	.001	-.30619	.08937	-.48541	-.12696
Einstellung_score_Mittelwert	Varianzen sind gleich	1.826	.180	.169	103	.433	.866	.02013	.11876	-.21541	.25567
	Varianzen sind nicht gleich			.191	61.478	.425	.849	.02013	.10562	-.19103	.23129

Effektgrößen bei unabhängigen Stichproben

		Standardisierter ^a	Punktschätzung	95% Konfidenzintervall	
				Unterer Wert	Oberer Wert
Wissen_score_Mittelwert	Cohen's d	.12066	-.897	-1.344	-.446
	Hedges' Korrektur	.12154	-.891	-1.334	-.443
	Glass' Delta	.11687	-.926	-1.379	-.468
Selbstwirksamkeitserleben_score_Mittelwert	Cohen's d	.42974	-.712	-1.153	-.268
	Hedges' Korrektur	.43287	-.707	-1.145	-.266
	Glass' Delta	.44231	-.692	-1.136	-.245
Einstellung_score_Mittelwert	Cohen's d	.53817	.037	-.395	.470
	Hedges' Korrektur	.54213	.037	-.392	.466
	Glass' Delta	.56862	.035	-.397	.468

a. Der bei der Schätzung der Effektgrößen verwendete Nenner.

Für 'Cohen d' wird die zusammengefasste Standardabweichung verwendet.

Für die Hedges-Korrektur wird die zusammengefasste Standardabweichung mit einem Korrekturfaktor verwendet.

Für das Glass-Delta wird die Standardabweichung der Stichprobe der Kontrollgruppe (d. h. der zweiten Gruppe) verwendet.

8.6.4. Multiple Korrelationsanalyse zwischen autismusspezifischem Wissen, Selbstwirksamkeitserleben und Einstellung

Korrelationen

		Einstellung _score _Mittelwert	Selbstwirksam- keitserleben _score _Mittelwert	Wissen _score_Mittelwert
Einstellung_score _Mittelwert	Pearson-Korrelation	1	.184	.027
	Sig. (2-seitig)		.061	.786
	N	105	105	105
Selbstwirksamkeitserleben _score_Mittelwert	Pearson-Korrelation	.184	1	.338**
	Sig. (2-seitig)	.061		<.001
	N	105	106	106
Wissen_score_Mittelwert	Pearson-Korrelation	.027	.338**	1
	Sig. (2-seitig)	.786	<.001	
	N	105	106	106

* n = 105, weil eine Person Bereich «Einstellung» nicht bearbeitet hat – Korrelationsanalyse darauf angepasst

** . Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

Konfidenzintervalle

	Pearson- Korrelation	Sig. (2-seitig)	95% Konfidenzintervalle (2-seitig) ^a	
			Unterer	Oberer
Einstellung - Selbstwirksamkeitserleben	.184	.061	-.008	.362
Einstellung - Wissen	.027	.786	-.166	.217
Selbstwirksamkeitserleben - Wissen	.338	<.001	.157	.497

a. Die Schätzung basiert auf der r/z-Transformation nach Fisher.

8.6.5. Multiple lineare Regressionsanalyse: Prädiktoren der Einstellung gegenüber Schüler:innen mit Autismus

Deskriptive Statistiken

	Mittelwert	Std.-Abweichung	N*
Einstellung_score_Mittelwert	4.0781	.53565	105
Wissen_score_Mittelwert	.7946	.12971	105
Selbstwirksamkeitserleben_score_Mittelwert	3.8792	.44531	105

* n = 105, weil eine Person Bereich «Einstellung» nicht bearbeitet hat – multiple lineare Regressionsanalyse darauf angepasst

Korrelationen

		Einstellung _score_Mittelwert	Wissen _score_Mittelwert	Selbstwirksamkeits- erleben _score_Mittelwert
Korrelation nach Pearson	Einstellung _score_Mittelwert	1.000	.027	.184
	Wissen _score_Mittelwert	.027	1.000	.352
	Selbstwirksamkeitserleben _score_Mittelwert	.184	.352	1.000
Sig. (1- seitig)	Einstellung _score_Mittelwert	.	.393	.030
	Wissen _score_Mittelwert	.393	.	.000
	Selbstwirksamkeitserleben _score_Mittelwert	.030	.000	.

Aufgenommene/Entfernte Variablen^a

Modell	Aufgenommene Variablen	Entfernte Variablen	Methode
1	Selbstwirksamkeitserleben_score_Mittelwert, Wissen_score_Mittelwert ^b	.	Einschluss

a. Abhängige Variable: Einstellung_score_Mittelwert

b. Alle gewünschten Variablen wurden eingegeben.

Modellzusammenfassung

Modell	R	R-Quadrat	Korrigiertes R-Quadrat	Standardfehler des Schätzers
1	.188 ^a	.035	.016	.53123

a. Einflussvariablen : (Konstante), Selbstwirksamkeitserleben_score_Mittelwert, Wissen_score_Mittelwert

ANOVA^a

Modell		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
1	Regression	1.054	2	.527	1.868	.160 ^b
	Nicht standardisierte Residuen	28.785	102	.282		
	Gesamt	29.840	104			

a. Abhängige Variable: Einstellung_score_Mittelwert

b. Einflussvariablen : (Konstante), Selbstwirksamkeitserleben_score_Mittelwert, Wissen_score_Mittelwert

Koeffizienten^a

Modell	Nicht standardisierte Koeffizienten		Standard. Koeff.	T	Sig.	Korrelationen			Kollinearitätsst.	
	Regressions Koeffizient B	Std.-Fehler	Beta			Nullter Ordnung	Partiell	Teil	Toleranz	VIF
(Konstante)	3.292	.487		6.754	<.001					
1 Wissen_score_Mittelwert	-.178	.429	-.043	-.415	.679	.027	-.041	-.040	.876	1.141
Selbstwirksamkeitserleben_score_Mittelwert	.239	.125	.199	1.913	.059	.184	.186	.186	.876	1.141

a. Abhängige Variable: Einstellung_score_Mittelwert

Kollinearitätsdiagnose^a

Modell	Dimension	Eigenwert	Konditionindex	Varianzanteile		
				(Konstante)	Wissen_score_Mittelwert	Selbstwirksamkeitserleben_score_Mittelwert
1	1	2.978	1.000	.00	.00	.00
	2	.015	14.054	.13	1.00	.12
	3	.006	21.468	.87	.00	.87

a. Abhängige Variable: Einstellung_score_Mittelwert

8.7. Erklärung statistischer Kennwerte

Zur Interpretation der statistischen Analysen werden im Text verschiedene Kennwerte genannt, die Aussagen über Unterschiede, Zusammenhänge und deren Bedeutung ermöglichen. Die folgende Übersicht erläutert zentrale Begriffe, wie sie in der Varianzanalyse und vergleichbaren Verfahren verwendet werden (vgl. Cohen, 1988; Döring, 2023):

- **F-Wert (z. B. $F(4, 101) = 2.08$):**

Teststatistik der Varianzanalyse; beschreibt das Verhältnis von zwischen- zu innerhalbgruppenbezogener Varianz. Ein höherer Wert deutet auf grössere Unterschiede zwischen den Gruppen hin. Die Zahlen in der Klammer beim F-Wert geben dabei die **Freiheitsgrade** an:

- Erste Zahl: zwischen den Gruppen (df = Anzahl der Gruppen – 1)
- Zweite Zahl: innerhalb der Gruppen (df = Gesamtanzahl – Anzahl der Gruppen)

- **p-Wert (z. B. $p = .089$):**

Gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass ein Ergebnis unter der Annahme der Nullhypothese (kein Unterschied) auftritt.

- $p < .05$ → statistisch signifikant
- $p \geq .05$ → nicht signifikant (kein gesicherter Unterschied)

- **Konfidenzintervall (z. B. 95 %-KI: [-0.114, 0.001]):**

Bereich, in dem der wahre Wert eines Parameters mit hoher Wahrscheinlichkeit (hier: 95 %) liegt. Wenn das Intervall die Null einschliesst, spricht dies gegen einen signifikanten Effekt.

- **Effektgrösse (z. B. η^2 oder Cohen's d):**

Mass für die **praktische Relevanz** eines Unterschieds – unabhängig von der Stichprobengrösse.

- **η^2 :** Anteil der durch eine Variable erklärten Gesamtvarianz
 - $\eta^2 \approx .01$ → kleiner Effekt
 - $\eta^2 \approx .06$ → mittlerer Effekt
 - $\eta^2 \geq .14$ → grosser Effekt
- **Cohen's d:** Mittelwertsunterschied in Standardabweichungseinheiten
 - $d \approx 0.2$ → kleiner Effekt
 - $d \approx 0.5$ → mittlerer Effekt
 - $d \geq 0.8$ → grosser Effekt

- **Toleranz und VIF:**

Die Toleranz beschreibt den Anteil der Varianz eines Prädiktors, der nicht durch andere Prädiktoren erklärt wird, während der «Variance Inflation Factor» (VIF) die wechselseitige Überlappung zwischen Prädiktoren quantifiziert.

- **Toleranzwert und Bedeutung:**
 - $< .10$ → Problematisch – starke Multikollinearität
 - $.10 - .20$ → Verdacht auf Multikollinearität
 - $> .20$ → Unproblematisch – kein Hinweis auf Multikollinearität
- **VIF (Variance Inflation Factor):**
 - $1.0 - 2.0$ → unbedenklich
 - $2.1 - 4.9$ → Hinweis auf Korrelation (meist noch akzeptabel)
 - ≥ 5.0 → Kritisch – mögliche Multikollinearität
 - ≥ 10.0 → Stark problematisch, Analyse sollte überarbeitet werden